

Vom Zuhören

*Voraussetzungen für ein gelingendes Zuhören in
Regelklassen der Primarschule bei der Vermittlung des
Lernstoffes zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen
und Schülern*

Eingereicht von:

Chiara Picciau Wirth

Begleitung:

Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe:

07/06/2017

Abstract

Diese Literatuarbeit beschäftigt sich mit der Relevanz des Themas Zuhören bei der Vermittlung des schulischen Lernstoffes in Regelklassen von Primarschulen, wobei weder Hör- noch Sprachbeeinträchtigungen vorliegen.

Das Ziel dieser Literatuarbeit ist Lehrpersonen Voraussetzungen bei der Vermittlung des schulischen Lernstoffes darzustellen, damit Zuhören zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern besser gelingen kann.

Zur Beantwortung der Fragestellungen werden verschiedene Sichtweisen und Theorien aus dem deutschsprachigem Raum zwischen 2003 bis 2016 mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring dargestellt.

Die Analyse zeigt, dass Zuhören nicht nur eine Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation und für den Erwerb sozialer Kompetenzen ist, sondern als sozial-kommunikative Fähigkeit auch eine Grundlage für Unterricht und Lernen ist.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1. Ausgangslage	4
1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	4
1.2. Begründung der Themenwahl aus pädagogischer Sicht	5
1.3. Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl	6
1.4. Fragestellung und Zielsetzung	8
1.5. Aufbau der Arbeit	9
2. Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1. Hören und Zuhören	11
2.1.1. Die akustische Wahrnehmung	12
2.1.2. Vom Hören zum Zuhören	13
2.1.3. Selbstregulation in den Phasen des Zuhörens	15
2.2. Sprechen und Zuhören	19
2.2.1. Die Unterscheidung zwischen Sprechen und Sprache	20
2.2.2. Die Unterscheidung zwischen Produktion und Rezeption	21
2.2.3. Die sprachlichen Ebenen	21
2.2.4. Hörverstehen als Teil menschlicher Kommunikation	22
2.2.5. Alltagssprache und schulische Sprache	23
2.3. Bindungstheorie	23
2.3.1. Das sichere Modell	25
2.3.2. Das unsicher-ambivalente Modell	25
2.3.3. Das unsicher-vermeidende Modell	26
2.3.4. Das unsicher-desorganisierte Modell	26
2.4. Bindung und Kommunikation	26
3. Forschungsdesign	28
3.1. Forschungsziel	28
3.2. Forschungsmethode	28
3.2.1. Die qualitative Forschung	28
3.2.2. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	29
3.2.3. Die klassischen Gütekriterien	30
3.3. Literatur	31
3.3.1. Auswahlkriterien	31
3.3.2. Verknüpfung mit verschiedenen Sichtweisen	32

3.3.3. Anschaffung weiterer Literatur	33
3.4. Kategoriensystem	33
4. Ergebnisse der qualitativen Textanalyse	36
4.1. Kategorie Bindung	36
4.2. Kategorie Lernen bei der Vermittlung des Lernstoffes	36
4.3. Kategorie Lernumgebung bei der Vermittlung des Lernstoffes	37
4.4. Kategorie Haltung	38
4.5. Kategorie Beziehung	38
4.6. Kategorie Kommunikation	39
4.7. Kategorie Zuhören	41
4.8. Kategorie Erziehungsstile	42
4.9. Kategorie Sprache und Sprechen	43
4.10. Kategorie Limbisches System	43
5. Beantwortung der Fragestellung	44
5.1. Beantwortung der Hauptfrage	44
5.2. Beantwortung der Unterfragen	47
5.2.1. Beantwortung der ersten Unterfrage	47
5.2.2. Beantwortung der zweiten Unterfrage	49
5.2.3. Beantwortung der dritten Unterfrage	51
5.2.4. Beantwortung der vierten Unterfrage	53
6. Reflexion und Diskussion.....	55
6.1. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	55
6.2. Diskussion	56
7. Literaturverzeichnis	59
8. Abbildungsverzeichnis	64
9. Tabellenverzeichnis	64
10. Anhangsverzeichnis.....	64

1. Ausgangslage

Dieses Kapitel befasst sich mit der Begründung der Themenwahl. Für das bessere Verständnis und die Relevanz für diese Themenwahl werden sowohl eine persönliche wie auch eine heilpädagogische Sicht dargeboten, sowie das Ziel und die damit verbundenen Fragestellungen. Im Anschluss wird der Aufbau dieser Masterarbeit dargestellt.

1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

„**Zuhören** ist die Grundlage jeder menschlichen Kommunikation und die Basis für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft sowie die Voraussetzung, die Welt wahrzunehmen, sie zu entdecken und sie zu gestalten“ (Stiftung Zuhören, 2017).

Es gibt keinen Tag, an dem man nicht hört bzw. zuhört, ob man dies will oder nicht. Da Hören und Zuhören so selbstverständlich sind, wird Zuhören oft als eine Fähigkeit betrachtet, die einfach so gegeben ist. Oft denkt man nicht darüber nach, wie Zuhören entsteht. Man glaubt, Zuhören entstehe nebenbei oder werde mit der Zeit automatisch erworben. Bei näherer Betrachtung jedoch ist Zuhören nicht eine Fähigkeit, die von selbst entsteht:

Wir hören, wenn wir auf die Welt kommen, aber wir geben dem, was wir hören, erst im Laufe der Zeit eine Bedeutung, und das ist eigentlich Zuhören. Was bedeutet das, was von hinten kommt, was so klingt, wie es klingt, und ich erschliesse mir den Sinn dann aus dem, was ich höre, und das ist dann Zuhören, ich gebe dem eine Bedeutung. Das ist die eine Sache, ich hole mir die Information heraus, und die andere Sache, die mit dem Zuhören zu tun hat, heisst eigentlich verstehen. (Bernius, 2012, Deutschlandfunk Kultur)

Zuhören ist demnach nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint.

„**Hören** ist die erste kommunikative Fähigkeit, die der Mensch hat: Schon ein Embryo hat ein entwickeltes Gehör und sein erster Kontakt zur Welt ist die Stimme der Mutter. Doch **ZU-hören** muss erlernt werden“ (Stiftung Zuhören, 2017).

Dies verdeutlichen auch folgende Sätze, die den meisten von uns aus dem Alltag bekannt sind: „Du hörst mir nie zu!“ oder „Hör mir doch (endlich) zu!“

„Zuhörfertigkeiten werden in allen Lebensbereichen über die gesamte Lebensspanne gefordert. Situationen innerhalb von pädagogisch-psychologischen Kontexten, in denen die Verarbeitung akustisch übermittelter Information eine kritische Rolle spielt, sind nur ein Beispiel für die Relevanz von Zuhörfertigkeiten“ (Imhof, 2003, S. 10).

Zuhören wird in allen Bereichen des professionellen, kulturellen und privaten Lebensumfeldes verlangt, wie bspw. in Geschäftsverhandlungen, bei politischen Diskussionen, bei Dichterlesungen, im Unterricht oder in privaten Konfliktgesprächen. In allen Fällen ist die Fähigkeit gefragt, gesprochene Sprache zu verstehen (vgl. Imhof, 2010, S. 10). Dazu gehört auch das Zuhören als Sinneserfahrung, wie bspw. sich hörend mit der eigenen Umwelt zu beschäftigen (vgl. Zuhören Schweiz, 2017).

Zuhören findet somit in allen Lebensbereichen über das gesamte Leben statt, hat viele Facetten und muss daher bewusst gefördert werden.

„Denn nur wer **zuhört**, kann lernen in einer Welt der akustischen und virtuellen Überreizung Informationen zu bewerten und Wichtiges von Unwichtigem zu trennen“ (Stiftung Zuhören, 2017).

1.2. Begründung der Themenwahl aus pädagogischer Sicht

Die obligatorische Schulzeit von Schülerinnen und Schülern dauert in der Regel neun Jahre, rechnet man die Kindergartenjahre nicht ein, eine lange, wichtige und prägende Zeit, in der viel zugehört und dabei gelernt wird.

Hören und Zuhören sind wesentliche Voraussetzungen für den Spracherwerb, den mündlichen Sprachgebrauch, den Schriftspracherwerb, das Lesen und das Erlernen von Fremdsprachen.

Ob und wie die angebotenen Informationen von Schülerinnen und Schülern aufgenommen und verarbeitet werden können, hängt von der Fähigkeit ab, die auditive Aufmerksamkeit zu steuern und beim Hören aus einer Vielfalt an akustischen Reizen gezielt auszuwählen.

Die Fähigkeit gesprochene Sprache inhaltlich (was wird gesagt?) und formal (wie wird etwas gesagt und mit welcher Absicht?) zu verstehen, spielt in Unterrichtssituationen auf allen Niveaus eine wichtige Rolle (vgl. Lebauer, 2000; Thompson, Leintz, Nevers u. Witkowski) (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 16).

Lange Zeit wurde dem Zuhören sowohl in Lehrplänen wie auch im Unterricht der Grundschule wenig Beachtung geschenkt, obwohl Schülerinnen und Schüler durchschnittlich über 60% der Unterrichtszeit zuhören müssen. Erst in den letzten Jahren wurde dem Zuhören vermehrt Beachtung geschenkt durch die Entwicklung von Standards und von Hörverstehenstests zum Thema (vgl. Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 150).

Ein Grossteil des Unterrichts läuft mündlich ab. Das Lernen findet in ganz unterschiedlichen Sprech- und Zuhörsituationen statt:

Die Kinder nehmen Informationen während eines mündlichen Inputs der Lehrperson auf, sie erarbeiten Lerninhalte in Gruppengesprächen, in Partnerarbeit oder in kooperativen Lernformen, erklären sich gegenseitig Sachverhalte, bilden sich eine Meinung zu einem Thema in einer Klassendiskussion, tragen Erkenntnisse der Klasse vor oder entnehmen von Audiomedien Informationen und lernen daraus. Einen besonders grossen Platz nimmt dabei das Zuhören ein:

Gemäss verschiedenen Untersuchungen hören Schülerinnen und Schüler 45-95% der Unterrichtszeit zu (z.B. Imhof, 2003). Damit wird deutlich, dass mündliche Sprachfähigkeiten nicht nur in sprachlichen Fächern wichtig sind (vgl. Tuor, 2013, S. 37-38). Denn ein eingeschränkter Erwerb sprachlicher Kompetenzen führt eben nicht nur zu mangelndem Lern- bzw. Schulerfolg in sprachlichen Domänen, sondern schränkt die Teilhabe an fortschreitenden Lernprozessen in allen Domänen ein, insoweit ihre Vermittlung und Aneignung sprachlich konstituiert ist (vgl. Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 84).

Aus Untersuchungen weiss man, dass bis zur 5. Klasse die Lehrerpräsentation nach wie vor die häufigste Form der Zuhöranforderung in der Schule darstellt und dass insgesamt die Verschiedenheit der Zuhörsituationen, an denen Schülerinnen und Schüler ihre Zuhörkompetenz üben können, eher gering ist, bzw. über die Schuljahre hinweg eher abnimmt (Imhof, 2008) (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 16).

Hören und Zuhören werden eher als Bringschuld der Schüler und weniger als pädagogische Aufgabe begriffen. Dies dürfte an der vermeintlichen Selbstverständlichkeit liegen, mit der man hört (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 10).

Hieraus wird deutlich, wie wichtig es ist, Voraussetzungen für ein gelingendes Zuhören im Unterricht und in der Schule zu schaffen.

Bei näherer Betrachtung der täglichen Wahrnehmung der Verfasserin dieser Masterarbeit im Unterricht an Primarschulen von Regelklassen ist erkennbar, dass diese Fähigkeit nicht einfach vorhanden ist:

Viele Kinder haben Schwierigkeiten, Lehrpersonen und andere Mitschülerinnen und Mitschüler im Unterricht zu verstehen, können sich schlechter konzentrieren, fühlen sich nicht angesprochen, lassen sich leichter ablenken, können weniger gut zuhören und die gehörten Informationen, den Lehrerinput oder Input von anderen Kindern unzureichend behalten.

So können viele Missverständnisse und Verwirrungen zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen entstehen, die den alltäglichen Unterricht erheblich erschweren oder behindern können. Dies bestätigt auch Tuor (2013), denn schliesslich beeinflussen mündliche Sprachfähigkeiten den Lernerfolg über das Sozialklima: Hagen et al. (2007) stellen fest, dass mit der Förderung des Zuhörens und Erzählens ein verbessertes Sozialklima einhergeht (S. 38).

Zuhören wird in Schule und Unterricht täglich von den Kindern erwartet, verlangt und eingefordert. Es wird als eine Fähigkeit betrachtet, welche die Kinder bereits mitbringen. Es handelt sich jedoch um eine Fähigkeit, die es in der Schule zu fördern gilt. Denn Lernen oder, allgemeiner formuliert, Informationsvermittlung durch Zuhören wird fast immer als gegeben vorausgesetzt, was auch bedeutet, dass der Aspekt des Zuhörens kaum thematisiert wird (vgl. Imhof, 2013, S.11).

Zuhören stellt eine zentrale Dimension der Sprachfertigkeit dar. Es wird ontologisch vor allen anderen sprachlichen Teilfertigkeiten erworben. Sprechen, Lesen und Schreiben als weitere Bereiche der Sprachbeherrschung werden im Laufe der Entwicklung erst später gelernt (vgl. Libermann 1995). Stellt man eine Rangreihe der genannten Bereiche der Sprachfertigkeit bezüglich ihrer Berücksichtigung im Rahmen von schulischer Instruktion auf, so kehrt sich die Reihenfolge um: Der grösste Anteil der Instruktionszeit wird dem Schreiben gewidmet, dann folgen Lesen, Sprechen und Zuhören (vgl. Brownell 2002). (Imhof, 2003, S. 9)

In Schule und Unterricht treten Zuhörsituationen in unterschiedlichen Varianten und Situationen auf:

- Zuhören in der Wissensvermittlung,
- Zuhören in der sozialen Interaktion,
- Zuhören in Beratungssituationen und beim Lösen von Problemen

(vgl. Imhof, 2003, S. 18-19).

1.3. Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl

Die in diesem ersten Kapitel dargestellte Ausgangslage wirft in Bezug zum Thema Zuhören in Verbindung mit der Vermittlung des schulischen Lernstoffes Fragen von pädagogischer wie auch heilpädagogischer Relevanz auf.

Das Volksschulamt des Kantons Zürich (2016) äussert sich über das Angebot von Regelschulen wie folgt:

Die Regelschule als Ort für das gemeinsame Lernen anerkennt, dass Schülerinnen und Schüler sich hinsichtlich Entwicklungsstand, Lern- und Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft oder Verhalten unterscheiden. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt die Entwicklung und das Lernen aller Schülerinnen und Schüler und nutzt die Chancen der Gemeinschaft.

Die Primarschule knüpft an die im Kindergarten breit stattfindende mündliche Sprachförderung an und entwickelt diese weiter. Im Kindergarten stehen der Ausbau des sprachlichen Repertoires auf allen Ebenen (von der Phonologie bis zur Pragmatik), die Entwicklung früher literaler Kompetenzen und die kommunikative Sozialisierung im Vordergrund. In der Primarschule wird der Fokus der mündlichen Sprachförderung mit den neuen schulischen Anforderungen verstärkt auf die Weiterentwicklung der mündlichen Interaktions- und Diskursfähigkeit, auf das Zuhören und das monologische Sprechen gerichtet (vgl. Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 148).

Das Zuhören als eine Grundlage für Unterricht und Lernen bezieht sich einerseits auf die Zuhörkompetenz von Schülerinnen und Schülern und andererseits auf Zuhören als Teil des pädagogischen Handlungsrepertoires von Lehrpersonen. Zuhören ist nicht nur eine Voraussetzung für gelingende Kommunikation und für den Erwerb sozialer Kompetenzen, sondern als sozial-kommunikative Fähigkeit auch eine Grundlage für Unterricht und Lernen. Dies bezieht sich einerseits auf die Zuhörkompetenz der Lernenden, andererseits auf Zuhören als Teil des pädagogischen Handlungsrepertoires der Lehrpersonen. Denn Wissen ist überwiegend sprachlich gespeichert und wird über die Sprache vermittelt (vgl. Imhof, 2003, S. 19).

Entscheidend für den Unterricht ist das Wissen darüber, wie eng Zuhörfähigkeit und Lernerfolg zusammen hängen.

Das bewusste Zuhören will als wichtige pädagogische Arbeit begriffen werden (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 5). Denn diese Fähigkeit dient nicht nur als Voraussetzung für das Gelingen zwischenmenschlicher Kommunikation in allen Lebensbereichen und für die Lösung von Konflikten, sondern auch für das Lernen und Verstehen im engeren Sinne (ebd.).

Beim Erwerb mündlicher Sprachkompetenzen an Primarklassen der Regelschulen zeigt sich, wie wichtig es ist, Voraussetzungen für das Zuhören während des Schulunterrichts zu schaffen, um *allen* Schülerinnen und Schülern die Entwicklung dieser Fähigkeit zu ermöglichen, welche so prägend ist für die weitere schulische wie auch spätere berufliche Laufbahn.

Aus der alltäglichen Arbeit und der damit verbundenen Erfahrung der Verfasserin dieser Masterarbeit geht hervor, dass dieses Thema für die Zusammenarbeit mit *allen* Kindern der Regelschule von grosser Bedeutung ist, egal, welchen kulturellen Hintergrund sie haben, welche sprachlichen Fähigkeiten sie beherrschen, wie weit diese entwickelt sind und wie ihr schulischer Leistungsstand ist.

Das Volksschulamt des Kantons Zürich (2011) äussert sich zu der Zusammensetzung der Kinder an Regelklassen der Primarschulen wie folgt:

Eine zentrale Zielsetzung der Volksschule des Kantons Zürich besteht darin, dass alle Kinder und Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten möglichst gemeinsam in der Regelklasse unterrichtet werden. Dabei spielt die integrative Förderung (IF) eine wichtige Rolle. (S.2)

Aus diesem ersten Kapitel geht hervor:

- Ohne Zuhören sind die Wissensvermittlung und Wissensaneignung in der Schule während des Unterrichts nur eingeschränkt möglich.
- Ohne Zuhören wissen Schülerinnen und Schüler nicht, was von ihnen in der Schule verlangt und erwartet wird.
- Ohne Zuhören kann ein angenehmes, förderliches, positives Sozialklima im Unterricht und in der Schule nicht stattfinden.
- Ohne Zuhören kann Kommunikation mit Lehrpersonen sowie anderen Schülerinnen und Schülern nur eingeschränkt stattfinden.
- Ohne Zuhören gelingt das Lösen von Konflikten und Problemen nur eingeschränkt.

Ein gelingendes Zuhören von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern in der Schule hätte positive Auswirkungen für alle Beteiligten in:

- der Wissensvermittlung und beim Wissenserwerb,
- der Interaktion, dem Sozialklima und der Kommunikation,
- der Lösung von Problemen.

1.4. Fragestellung und Zielsetzung

Zuhören wird von den Schülerinnen und Schülern täglich verlangt. Dennoch findet diese Kompetenz im pädagogischen Alltag wenig Beachtung. Hören und Zuhören werden eher als Bringschuld der Kinder und weniger als pädagogische Aufgabe begriffen. Dies dürfte an der vermeintlichen Selbstverständlichkeit liegen, mit der man hört (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 10).

Daraus haben sich folgende Haupt- und vier Unterfragen zu diesem Thema ergeben:

Hauptfrage dieser Arbeit ist:

Welche Voraussetzungen braucht es, damit Zuhören bei der Vermittlung des Lernstoffes in Regelklassen der Primarschule zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stattfindet?

Unterfragen dieser Arbeit sind:

Was müssen Lehrpersonen in ihrer Haltung und Kommunikation berücksichtigen, damit sie selbst den Schülerinnen und Schülern besser zuhören können?

Worauf müssen Lehrpersonen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern achten, damit Zuhören auf Seiten der Schülerschaft besser klappt?

Welche Fähigkeiten müssen Schülerinnen und Schüler mitbringen, damit Zuhören im Unterricht möglich ist?

Welche Rahmenbedingungen müssen Lehrpersonen im Unterricht schaffen, damit Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts „besser“ zuhören?

Die Auseinandersetzung und Beantwortung dieser Fragen will folgendes erreichen:

Ziel:

Das Ziel dieser Arbeit ist, den Lehrpersonen die Voraussetzungen aufzeigen zu können, damit Zuhören zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern bei der Vermittlung des schulischen Lernstoffes stattfinden bzw. besser gelingen kann.

1.5. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Teile:

Der erste Teil beschäftigt sich mit der Begründung der Themenwahl und mit der heilpädagogischen Relevanz. Es werden die Haupt- sowie Unterfragen und dem damit verbundenen Ziel dieser Masterarbeit beschrieben.

Im zweiten Teil wird der theoretische Bezugsrahmen dargestellt.

Im dritten Teil wird auf das Forschungsdesign eingegangen.

Im vierten Teil werden die Ergebnisse dargestellt.

Im fünften Teil werden die Haupt- und Unterfragen beantwortet.

Im letzten Teil wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Es folgt die Diskussion mit Ausblick, welche bei der Auseinandersetzung mit der Thematik entstanden ist.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird ein Gesamtüberblick über die Thematik „Hören bzw. Zuhören“ gegeben. Es werden ausgehend von den Fragestellungen und dem damit verbundenen Ziel zentrale Begriffe und Konzepte geklärt. Diese theoretische Grundlage bildet die Voraussetzung zum Verständnis dieser Masterarbeit. Da das Gehör nach Günther (2008) das entscheidende Element in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist und die Sprache und das Sprechen überhaupt erst möglich macht (S. 51), werden im Kapitel 2.2. für das bessere Verständnis auch diese Begriffe geklärt. Im letzten Teil dieses Kapitels wird auch auf die Bindungstheorie eingegangen. Diese bietet nicht nur eine Erklärung der verschiedenen Bindungsarten, die Gefühle, Verhalten, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Denken betreffen, sondern sie äussert sich auch im nonverbalen Verhalten und in Denk- und Sprechmustern (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 110), was auch Gegenstand dieser Masterarbeit ist.

An dieser Stelle soll zum theoretischen Bezugsrahmen noch betont werden, dass sich die Fachwelt bezüglich der Begriffe „Verarbeitung und Wahrnehmung“ beim Hören bzw. Zuhören nicht einig ist bzw. Widersprüche vorliegen. Diesen Umstand beschreibt Kannengieser (2015) wie folgt:

Während ein Teil der Fachwelt zwischen **auditiver Verarbeitung** und **auditiver Wahrnehmung** als unterschiedliche Bereiche differenziert (vgl. Burger-Gartner/Heber 2003, Böhme 2008), fungiert bei anderen der Begriff der auditiven Wahrnehmung als Oberbegriff, der die Verarbeitung miteinschliesst (vgl. Rosenkötter 2003). An anderer Stelle wird umgekehrt auditive Verarbeitung als Oberbegriff verwendet, unter die u.a. Wahrnehmung subsumiert wird (vgl. Lauer 2006). Wenn Verarbeitung und Wahrnehmung getrennt beschrieben werden, steht **auditive Verarbeitung** meist für die im engeren Sinne sensorischen Prozesse der Erfassung, Weiterleitung und Vorverarbeitung des Signals, während **auditive Wahrnehmung** die ausschliesslich kortikalen Prozesse der Analyse und der bewussten Informationsentnahme erfasst. (S. 335)

Margarete Imhof beschäftigt sich mit dem Thema Zuhören in Zusammenhang mit dem schulischen Kontext. Andere Autorinnen und Autoren, die sich ebenfalls mit der genannten Thematik befassen und in dieser Masterarbeit vorkommen, verweisen diesbezüglich oft auf sie. Aus diesem Grund hat sich die Verfasserin dieser Masterarbeit entschieden, den Begriff **auditiv** im Zusammenhang mit der **auditiven** Verarbeitung als Oberbegriff für die akustische und auditorische Reizverarbeitung nach Imhof (2003) zu verwenden. Demzufolge werden alle Aspekte der akustischen und auditorischen Verarbeitung und Wahrnehmung von Informationen unter dem Begriff „auditiv“ zusammengefasst (vgl. Imhof, 2003, S. 14-15).

Zum Schluss soll noch betont werden, dass auf Grund solcher unterschiedlicher Verwendung von Begriffen von Autorinnen und Autoren in dieser Masterarbeit die Begrifflichkeiten verwendet werden, wie diese in der Analyse in den Kategorien im Anhang beschrieben sind.

In dieser Masterarbeit wird beim Begriff „Lehrperson“ auch immer die schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge gemeint.

2.1. Hören und Zuhören

Das Ohr ist ein äusserst sensibles Organ. Mit etwa 20 000 Sinneszellen im Innenohr und ähnlich vielen Nervenfasern in der Hörbahn verfügt das Ohr über die höchste Konzentration an Sinnesrezeptoren im menschlichen Organismus (vgl. Günther, 2008 S. 61).

Hören ist nicht angeboren, sondern ein Lernprozess, der erworben werden muss und bereits im Mutterleib beginnt. Der Fötus nimmt Töne, Geräusche, Klänge und die Stimme der Mutter wahr. Erste Lernprozesse stellen sich ein. Das ungeborene Baby nimmt bereits durch das Fruchtwasser hindurch zahlreiche Informationen aus seiner Umwelt auf. Hier erhält das Ungeborene durch die Sprache und den Gesang der Mutter wichtiges Baumaterial für die künftige Kommunikation (vgl. Tomatis, 2004, S. 10). Jedoch bilden sich die Hörbahnen erst nach der Geburt differenziert aus (vgl. Günther, 2008, S. 62).

Beim Sprechen werden sowohl Klänge als auch Geräusche produziert. Der ausgesandte Schall trifft auf das Hörorgan Ohr und wird über die Ohrmuschel und den Gehörgang bis zum Trommelfell gesandt. Deren Schallwellen versetzen zunächst das Trommelfell und durch dessen Übertragung eine Kette von Gehörknöchelchen, ihrer Form wegen als Hammer, Amboss und Steigbügel bezeichnet, in Schwingung. Die Luftschwingung überträgt sich über Druck des unteren Teils des Steigbügels auf das schneckenförmige Innenohr. Dies besteht aus drei mit aufgerollten Schläuchen vergleichbaren Räumen, die mit Lymphe gefüllt sind. Die Luftschwingung wird hier in Wellenbewegungen der Flüssigkeit übersetzt. Im Inneren der Schnecke, der Cochlea, befindet sich das sogenannte Cortische Organ, das eigentliche Sinnesorgan. Hier sind Haarzellen mit Fasern des Hörnervs verbunden. Durch die Bewegung der Flüssigkeit werden die Membranen der Schnecke und dadurch die Haarzellen in Bewegung gesetzt. Die Bewegung der Haarzellen führt zur Reizung der Nervenzellen. Die aus dem Innenohr zu den Hörnervenkernen im Hirnstamm weitergeleiteten Reize werden durch Kreuzungen und Verzweigungen der Nervenbahnen in mehrere Richtungen verbreitet, sodass sie sowohl mit den Nervenimpulsen des jeweils anderen Ohrs zusammentreffen als auch unterschiedlichen Funktionsgebieten im Hirnstamm, im Mittel- und Zwischenhirn und im Kortex zusammengeführt werden (vgl. Kannengieser, 2015, S. 333-334).

Die weitere Verarbeitung des Gehörten erfolgt im primären Hörzentrum, das sich im oberen Schläfenlappenbereich befindet (vgl. Günther, 2008, S. 51).

All diese Vorgänge ereignen sich in Windeseile. Hören ist ein ganzheitliches, ja ganzkörperliches Erlebnis. Wir hören im Wachzustand, aber auch nachts im Schlaf. Ein praktischer Hinweis aus dem Alltag belegt diese Erfahrung und Tatsache:

Da wir das Feuer und den entsprechenden Qualm und Rauch nachts nicht riechen, brauchen wir in unseren Räumen Rauchwarnmelder, die Signale abgeben. Das Gehör hört immer, selbst wenn wir tief und fest schlafen oder uns die Ohren zuhalten (vgl. Günther, 2008, S. 61).

Menschen können das Hören nicht beliebig ausschalten, sondern sie leben vielmehr damit, dass zu jeder Zeit, auch im Schlaf, akustische Reize auf die Ohren einwirken. Es werden aber nicht alle akustischen Reize einer höheren kognitiven Verarbeitung zugeführt. Man richtet die Aufmerksamkeit vielmehr erst dann auf diese Reize, wenn auffällige Veränderungen zu bemerken sind, wenn sie etwa ungewöhnlich laut werden oder aus einer unerwarteten Richtung kommen. Ansonsten werden akustische Reize kaum in einer Art und Weise wahrgenommen, die es der Person erlauben würde, darüber zuverlässig Auskunft zu geben. Dies kann man sich vergegenwärtigen, wenn man in einem beliebigen Moment lauscht: Es gibt fast immer irgendwelche akustische Reize, die der Wahrnehmung zwar zugänglich sind, auf die man aber kaum achtet, solange sie in einem bestimmten Bereich bleiben (Umgebungsgeräusch). (Imhof, 2003, S. 58)

Hören erzwingt eine simultane Überwachung der 360°-Umgebung: Rund um die Uhr, auch im Schlaf, empfängt das Ohr Signale. Während man den Blick abwenden, in eine andere Richtung schauen oder die Augen verschliessen kann, bleibt das Ohr zur Umwelt hin offen (vgl. Huber und Odersky, 2004, S. 11).

2.1.1. Die akustische Wahrnehmung

Die **akustische** Wahrnehmung bezieht sich auf die Verarbeitung der Schallereignisse. Beispiele dafür sind:

- Ein Mensch hört ein Geräusch, z.B. einen Presslufthammer vor dem Haus.
- Ein Mensch hört das Plätschern eines Bachs, eine Serie von Lauten, etwas von einem Sprecher aus dem irgendwo eingeschalteten Radio.
- Ein Mensch hört einen Redestrom von Personen, die etwas entfernt im Zugabteil sich unterhalten, kann aber keine konkreten Informationen identifizieren.

Bei diesen aufgeführten Beispielen können durchaus Reaktionen auf diese Schallereignisse stattfinden. Das Hören der Naturereignisse beruhigt vielleicht die gehetzte Stimmung des Spaziergängers, der Presslufthammer erschwert die Konzentration bei der Arbeit, die stimmlichen Merkmale des Sprechers eines ungewollt mitgehörten Gesprächs erwecken unangenehme Emotionen. In all diesen Fällen wird der akustische Reiz selbst nicht weiter analysiert, weder formal noch inhaltlich (vgl. Imhof, 2003, S. 12-13).

Die akustische Wahrnehmung konzentriert sich auf die Verarbeitung von Schallereignissen auf Grund physikalischer Kriterien, sei es Sprache oder ein anderer akustischer Reiz (Imhof, 2003, S. 13). Im Weiteren wird der Begriff der akustischen Wahrnehmung für die Wahrnehmung der physikalischen und der nichtverbalen Merkmale eines sprachlichen oder nichtsprachlichen Inputs verwendet (vgl. Imhof, 2003, S. 14-15).

2.1.2. Der auditorische Prozess

Der **auditorische** Prozess geht einen Schritt weiter: Er analysiert und verarbeitet kognitiv den akustisch vermittelten Reiz.

Dazu gehören je nach Art und Inhalt der akustischen Reize folgende Aspekte:

Die Segmentierung des Geräusch- oder Wortstroms, die Identifikation von Begriffen, die Aktivierung von vorhandenen mentalen Modellen, die Integration der Information in die bestehende Wissensstruktur durch Verknüpfung der neuen Information mit Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis, die Umformung und Neukonstruktion von Schemata, Schlussfolgerungsprozesse, Interpretationen, emotionale Reaktionen und die Bewertung des Gehörten.

Es wäre nahe liegend anzunehmen, dass akustische Wahrnehmung eine notwendige, wenn sicher nicht hinreichende, Voraussetzung für auditorische Analyse darstellte. Dem ist allerdings keineswegs so, denn auditorische Verarbeitung kann auch dann stattfinden, wenn die akustische Information teilweise fehlt. Dies trifft beispielsweise auf solche Fälle zu, in denen ein Rezipient unvollständig Übermitteltes, etwa aufgrund technischer Übertragungsprobleme, „repariert“ und dann doch, aufgrund der semantischen Kontextinformation, richtig versteht (vgl. J.R. Anderson 1995, S. 64; R. M. Warren 1970). (Imhof, 2003, S. 14.)

Die auditorische Verarbeitung ist demnach nicht vollständig oder ausschliesslich vom Vorhandensein eindeutiger akustischer Reize abhängig (ebd).

2.1.2. Vom Hören zum Zuhören

„Während Hören mit einer eher unspezifischen Offenheit zur Welt einhergeht, sind Hin- und Zuhören Wahrnehmungsformen, die mit einer Absicht einhergehen. Wer hinhört, will etwas heraushören, wiedererkennen. Zuhören geht noch weiter: Man hört zu, um etwas Neues zu erfahren, um etwas zu lernen“ (Huber & Odersky, 2004, S. 11).

Zuhören kann als kognitiv-psychischer Prozess bezeichnet werden. Günther (2008) beschreibt diesen Prozess wie folgt:

Das Zuhören dagegen kennzeichnet den sich nahtlos anschliessenden kognitiven und psychischen Vorgang der Verarbeitung, durch den die neuronalen Impulse als sprachliche Zeichen (Wörter und Sätze) in den zuständigen Arealen des Gehirns erkannt, interpretiert, bewertet und abgespeichert werden (vgl. Stoffel 1984, S. 59). (S. 68)

Zuhören ist immer eine zusammengesetzte Tätigkeit, die durch individuell ausgeprägte Teilfertigkeiten bestimmt wird:

- Performanz- und Kompetenzaspekte der Sprachfertigkeiten,
- Denkfähigkeit,
- Wahrnehmungsgeschwindigkeit,
- Kapazität und Flexibilität des Arbeitsgedächtnisses.

Zuhören ist also eine kognitive Leistung, die auf einem ganzen Konglomerat von Einzeltätigkeiten aufbaut. Dabei ist jedoch unklar, inwieweit bei der Interaktion der Teiltätigkeiten Synergieeffekte oder kompensatorische Effekte wirksam werden können. Die einzelnen Teiltätigkeiten müssen auch nicht immer in derselben Weise kombiniert werden, so dass es grundsätzlich schwierig ist, Zuhören zuverlässig und valide zu erfassen (vgl. Imhof, 2003, S. 17).

Der Begriff des Zuhörens lässt sich nicht scharf von anderen Leistungen des psychischen Systems abgrenzen. Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist noch kaum ausreichend untersucht, was mit Zuhören gemeint ist, welche Prozesse dabei ablaufen, welche persönlichen und äusseren Bedingungen den Erfolg von Zuhören beeinflussen und ob, wann und wie man Zuhören lernt (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 15).

Zuhören setzt voraus, dass die Hörenden die Aufmerksamkeit auf das Gehörte lenken und dieses weiter verarbeiten.

In Abbildung 1 sind die Prozesskomponenten in einem Modell zusammengefasst:

Zuhören als mehrstufiger Prozess der Informationsverarbeitung (vgl. Imhof, 2010a,b) (vgl. Eriksson & Luginbühl & Tuor, 2013, S. 64).

Schülerinnen und Schüler lernen erst mit der Zeit, ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken und Unwesentliches auszublenden.

Nach dem Informationsverarbeitungssatz wird Zuhören definiert als „Selektion, Organisation und Integration (S-O-I-Modell) verbaler und nonverbaler Aspekte akustisch vermittelter Information“ (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 18). Zuhören erstreckt sich über eine gewisse Zeit, und es werden einerseits Verhaltensweisen angenommen, die nach Aussen sichtbar sind, und andererseits laufen „internale, kognitive Prozesse“ im Hörenden ab (vgl. Danks u. End, 1987) (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 18).

Das S-O-I-Modell von Imhof besagt, dass zunächst eine Zuhörabsicht gebildet werden muss. Daran anschliessend soll aus einer Vielzahl von akustischen Signalen die Information „S“ (Selektion) selektiert werden, welche für den Hörenden relevant ist. Die Selektion ist für die weiteren Verarbeitungsprozesse sehr wichtig, da nicht selektierte Inhalte nicht mehr greifbar und somit verloren sind. Bei „O“ (Organisation) wird die gehörte Information sortiert, interpretiert und im Langzeitgedächtnis mit dem Vorwissen verbunden und anschliessend erfolgt „I“ (Integration) (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 18).

Imhof (2010) beschreibt zusätzlich noch den Schritt der Selbstregulation. Selbstregulation ist wichtig, um Zuhören überhaupt auszulösen, danach zu kontrollieren und über eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten. Selbstregulation bedeutet auch, dass die Zuhörabsicht erhalten bleibt und dass die Gedanken nicht abschweifen. Bei der Zuhörtätigkeit muss immer wieder die Konzentration aktiv kontrolliert und Störungen (innere wie äussere) ausgeblendet werden (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 20).

In Ergänzung zum S-O-I-Modell soll noch die Intention, also die absichtsvolle Hinwendung zum akustischen Reiz, in die Definition aufgenommen werden (vgl. Eriksson & Luginbühl & Tuor, 2013, S. 65).

In der folgenden Tabelle sind diese Aspekte zusammengefasst dargestellt:

Tabelle 1: Selbstregulation in den Phasen des Zuhörens

	Intention	Selektion	Organisation	Integration
Kognitive Kompetenz	Ziele Formulieren	Konzentration ausrichten, Vorwissen aktivieren, Sprache kennen und erkennen	Strukturieren, kategorisieren, zusammenfassen, Worte und Sinneinheiten erfassen	mit Vorwissen verknüpfen, visualisieren, wiederholen, Gehörtem Bedeutung zuweisen
Metakognitive Kompetenz	Schwierigkeiten antizipieren, Störungen kontrollieren	Input prüfen und kontrollieren, mehrere Reizquellen beachten	Perspektive beachten, Lücken feststellen, Vollständigkeit und Konsistenz prüfen	evaluieren und bewerten, Emotionen beachten, Einstellungen und Informationen trennen
Selbst- regulation: Wahl der Ressourcen	Wem? Wann? Wie lange? Anstrengungs- bereitschaft aufbauen	Notizen machen, Form der Notizen bestimmen, Umfang der Notizen festlegen	Prozess überwachen, Kanalkontrolle durchführen, Interaktion und Feedback steuern	Quellen wechseln, Situationsmodell prüfen, ergänzen und verstehen, Konsequenzen: Was ist zu tun?

(vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 20).

Im nächsten Unterkapitel wird auf die Selbstregulation in den Phasen des Zuhörens nach Imhof (2010) für Schülerinnen und Schüler im schulischen Kontext eingegangen.

2.1.3. Selbstregulation in den Phasen des Zuhörens

Die kompetente und autonome ZuhörerIn bzw. ZuhörerIn benötigt neben den grundlegend sprachlichen, inhaltlichen und prozeduralen Grundfähigkeiten (siehe Kapitel 2.1.2.) Selbstregulationsfähigkeiten, um diese Prozesse selbständig und effektiv steuern zu können. Die selbstregulierte ZuhörerIn bzw. ZuhörerIn ist in der Lage zu definieren, wozu sie bzw. er was, wann, wie, von oder mit wem und wo sie bzw. er etwas aufnimmt (vgl. Brunstein u. Spörer, 2006) (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 19).

Im Folgenden werden für das bessere Verständnis die erforderlichen Kompetenzen im Bezug zur Selbstregulationsfähigkeit auf Seiten der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Phasen genauer erläutert:

Ausgangspunkt von Zuhören ist, wie bereits im Kapitel 2.1.2. erwähnt, die Bildung einer Zuhörabsicht. Damit Zuhören überhaupt stattfindet, muss die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer in einem ersten Schritt das *Wozu* definieren.

Bereits der erste Schritt beim Zuhören, die Bildung einer *Intention*, erfordert spezifische, selbstregulative Kompetenzen.

In der Phase der Intentionsbildung wird erwartet, dass Schülerinnen und Schüler folgende Fähigkeiten entwickeln, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Tabelle 2: Phase der Intentionsbildung bei Schülerinnen und Schülern

Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:
<ul style="list-style-type: none">- Sie entwickeln ein Interesse am Thema und am Zuhören.- Sie konstatieren den Wissensbedarf und stellen Fragen.
Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:
<ul style="list-style-type: none">- Sie bereiten sich auf das Zuhören und die Zuhöranforderung vor.- Sie stellen die Bereitschaft zum Zuhören her.- Sie antizipieren und kontrollieren Herausforderungen und Schwierigkeiten.- Sie können sich in der gegebenen Situation konzentrieren.- Sie können ablenkende Gedanken und Motive kontrollieren.- Sie können die eigene Meinung und das Bedürfnis, etwas zu sagen, zurückhalten.- Sie können das Wahrnehmungssystem aktivieren und auf „Empfang“ schalten.
Unter dem Aspekt der Selbstregulation:
<ul style="list-style-type: none">- Sie entscheiden, wem sie wann, wie lange zuhören wollen.- Sie erkennen, was sie tun müssen, um diese Entscheidung umzusetzen.

(vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 20-21).

Im zweiten Schritt gilt es, aus der Menge an Information eine Auswahl zu treffen. Hier geht es also um das *Was* der Informationsverarbeitung. Die Sprecherin bzw. der Sprecher nutzt die Sprache, fügt aber zugleich Gesten und mimische Äusserungen hinzu, die man ebenfalls als ZuhörerIn bzw. Zuhörer beachten muss, wenn man die Nachricht angemessen verstehen will. Dazu gehören alle Dimensionen des Sprachverstehens, wie das Wissen über Wortbedeutung (Semantik), über sprachliche Strukturen (Syntax) und das Wissen über den Sprachgebrauch (Pragmatik). Diese Fähigkeit entwickeln Kinder erst im Laufe der Schulzeit mit der ausreichenden Sicherheit (vgl. Guthrie, 2004). Ein besonderes Problem bei der Selektion akustischer Reize besteht darin, dass das Arbeitsgedächtnis begrenzte Kapazität hat und dass man Information relativ schnell und abschliessend bearbeiten muss, weil man nicht die Möglichkeit hat, auf Information wiederholt zuzugreifen.

Unter dem Gesichtspunkt der *Selektion* müssen Schülerinnen und Schüler beim Zuhören also über zusätzliche Kompetenzen verfügen:

Tabelle 3: Phase der Selektion bei Schülerinnen und Schülern

Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:
<ul style="list-style-type: none">- Sie erkennen die verbalen und nonverbalen Signale.- Sie erkennen die bedeutungstragenden Einheiten über Sprache.- Sie richten ihre Konzentration auf die relevante Information.- Sie aktivieren das relevante Vorwissen und definieren ein Selektionskriterium.
Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:
<ul style="list-style-type: none">- Sie prüfen, ob sie die Information vollständig erfasst haben.- Sie erkennen, ob und welche Information sie verpasst haben.- Sie wählen Information aus allen zur Verfügung stehenden Quellen aus und wägen diese gegeneinander ab.
Unter dem Aspekt der Selbstregulation:

- Sie wählen aus, in welcher Form sie Notizen machen.
- Sie entscheiden, in welchem Umfang sie Notizen machen.
- Sie überprüfen, ob Konzentration, Aufnahmebereitschaft, Vorwissenaktivierung für die aktuelle Zuhöraufgabe ausreichend sind.

(vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 21-22).

In der dritten Phase, im Schritt der Organisation, muss der Informationsstrom strukturiert werden, d.h., an dieser Stelle geht es um das *Wie* der Informationsverarbeitung, also um die angemessenen kognitiven Strategien. Während geübte Zuhörerinnen bzw. Zuhörer hier schnell und sicher kategorisieren und verschiedene Elemente verknüpfen, erwerben Kinder in der Grundschule diese Fähigkeit erst im Laufe der Zeit. Ab einem Alter von ca. neuen Jahren beginnen Kinder mit dem spontanen Kategorisieren von Information (vgl. Goswami, 2008). Eine kontinuierliche und konsistente Kategorisierung und Sortierung von gehörter Information gelingt aber zuverlässig erst im Alter ab zehn bis zwölf Jahren. Zuhörerinnen bzw. Zuhörer nehmen Informationen leichter auf, wenn sie damit an das eigene Vorwissen anknüpfen können. Eine wirkliche Veränderung der Wissensstruktur findet nicht automatisch statt. Gerade Kinder im Grundschulalter haben eine Tendenz, neue Informationen, die sie nicht einordnen können, so zurechtzurücken, dass sie Sinn ergeben. Erst ab dem Alter von zehn bis zwölf Jahren verstehen Schülerinnen und Schüler, dass sie bestimmte Dinge nicht verstehen bzw. dass sie mehr Anstrengung investieren müssen, wenn sie schwierige oder komplexe Texte verstehen wollen. Auch die Fähigkeit, die eigene Anstrengung und die Anforderungen eines Textes und einer Aufgabe anzupassen, entwickeln sich erst im Grundschulalter. Auch die Wahrnehmung von nonverbalen Signalen und die Zusammenfassung verbaler und nonverbaler Informationen verändert sich im Laufe der Grundschulzeit (vgl. Imhof, 2002) und beeinflusst Verstehens- und Lernprozesse (vgl. Alibali, Flevares u. Goldin-Meadow, 1997; Goldin-Meadow, 2003). Unter dem Gesichtspunkt der *Organisation* müssen Schülerinnen und Schüler als Zuhörerinnen und Zuhörer weitere Leistungen vollziehen.

Tabelle 4: Phase der Organisation bei Schülerinnen und Schülern

Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:
<ul style="list-style-type: none"> - Sie gliedern den sprachlichen Input. - Sie erfassen die Worte und Sinneinheiten. - Sie strukturieren und kategorisieren die Information, die sie gehört haben. - Sie fassen Information zusammen.
Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:
<ul style="list-style-type: none"> - Sie beachten bei der Informationsverarbeitung die Perspektive der Sprecherin bzw. des Sprechers. - Sie stellen die Vollständigkeit der Information fest. - Sie stellen die Konsistenz der Information fest. - Sie identifizieren Lücken. - Sie erkennen die Relation zwischen verbaler und nonverbaler Information.
Unter dem Aspekt der Selbstregulation:
<ul style="list-style-type: none"> - Sie überwachen den Prozess der Informationsverarbeitung. - Sie passen die Strategie der Informationsverarbeitung an Komplexität und Schwierigkeit der Aufgabe an.

- Sie passen ihr Zuhörverhalten an den Verlauf der Zuhörsituation an und berücksichtigen dabei die Anforderungen der Sprecherin bzw. des Sprechers, der eigenen Kapazität und der Situation.
- Sie setzen Methoden der Kanalkontrolle ein, um die Interaktion angemessen zu steuern.

(vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 22-24).

Im letzten und vierten Schritt findet die Integration von Information statt. Die Integration der Inhalte erfordert, dass die Zuhörerinnen bzw. die Zuhörer neue Information in vorhandene Schemata und Wissensstrukturen einordnen bzw. vorhandene Schemata umstrukturieren.

Besonders junge Zuhörerinnen bzw. Zuhörer können in der Phase der Integration nicht mehr unterscheiden, welches die eigenen Hinzufügungen sind und welche Information aktuell präsentiert worden sind. Sie ergänzen Information, z.B. indem man sie bewertet oder durch emotionale Färbungen anreichert. Die verschiedenen Informationsquellen laufen zusammen und man kann - zumindest als ungeschulte Zuhörerin bzw. Zuhörer - am Ende nicht mehr angeben, worauf sich das Urteil, das man sich gebildet hat, beruht und welche Rolle dabei die sachliche Information, die Information zwischen den Zeilen und die eigenen Hinzufügungen spielen (vgl. Goswami, 2008). Die Zuhörerin bzw. der Zuhörer muss Sprachkonventionen kennen, um bestimmte Äusserungen angemessen einzuordnen, sie als ernst oder ironisch, manipulativ oder aufrichtig zu erkennen (vgl. Aitchison, 2003).

Im Schritt der *Integration* von Information benötigen Schülerinnen und Schüler als Zuhörer weitere Kompetenzen:

Tabelle 5: Phase der Integration von Information bei Schülerinnen und Schülern

Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:

- Sie weisen den Sinneinheiten Bedeutung zu.
- Sie verknüpfen die neue Information mit dem Vorwissen.
- Sie konstruieren ein Situationsmodell.
- Sie halten die aktuelle Information durch Wiederholung aktiv.

Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:

- Sie evaluieren ob das, was sie meinen, verstanden zu haben, auch das ist, was die Sprecherin bzw. der Sprecher sagen wollte.
- Sie unterscheiden zwischen ihren eigenen Hinzufügungen und Schlussfolgerungen und dem, was die Sprecherin bzw. der Sprecher gesagt hat.
- Sie beachten die Rolle von Emotionen bei der Informationsverarbeitung.
- Sie prüfen, ob ihre Interpretation einer Äusserung wirklich die einzig mögliche ist.

Unter dem Aspekt der Selbstregulation:

- Sie überprüfen ob das Bild, das sie von der Sprecherin bzw. vom Sprecher und vom Inhalt gewonnen haben, vollständig und stimmig ist.
- Sie überprüfen den Prozess der Informationsverarbeitung, fragen nach, schliessen Verständnislücken.
- Sie suchen ggf. weitere Informationsquellen auf.
- Sie reflektieren die Bedeutung des Gehörten für die eigenen Entscheidungen und das eigene Verhalten.

(vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 24-25).

„Die Förderung des Zuhörens in Schule und Unterricht ist genauso wie die Förderung des selbstregulierten Lernens gerade auch unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens sowohl Ziel als auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Lerngeschichte (vgl. Weinert, 1982)“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 19).

2.2. Sprechen und Zuhören

Die Entwicklung der Sprache und die Wahrnehmung hängen aufs Engste zusammen. Die Kompetenzen Sprache und Sprechen setzen die Aufnahme und Verarbeitung gesprochener Sprache voraus. Diese Verarbeitung und Entschlüsselung von sprachlichen Inhalten erfordert ein genaues Hin- und Zuhören (vgl. Günther, 2008, S. 28).

Behrens (2010) schreibt, dass es sich bei den Begriffen Sprechen und Zuhören um zwei klar unterscheidbare Fähigkeitsbereiche handelt, die auch in der Entwicklungsperspektive durchaus voneinander trennbar sind: Die Sprechfähigkeit wird biografisch eindeutig *nach* Hör- und Zuhörkompetenzen ausgebildet. Für die Sprechfähigkeit gibt es einige Modelle, aber bei der Hörentwicklung endet diese Beschreibung der Hörfähigkeit nach der Geburt des Kindes (vgl. Bernius & Imhof, S. 31).

Während die Beschreibung von Stadien der Sprachentwicklung von einfachen, durch physische Entwicklungsschritte mitbedingten Fähigkeiten bis hin zu komplexeren Aspekten der Sprachpragmatik und der Kommunikation reicht, scheint das Hören mit der Reifung eines funktionierenden Hörapparates ausgebildet zu sein und bedarf keiner weiteren Fähigkeitsdifferenzierung. Ein wesentlicher Grund für diesen Mangel dürften forschungspragmatische Probleme sein, wie Behrens (2010) schreibt, die insbesondere bei der Untersuchung rezeptiver Fähigkeiten auftauchen:

Die Schwierigkeit, höhere Stufen des Zuhörens und Hörverstehens empirisch zu ermitteln, ist wohl wesentlich für die Abwesenheit von entsprechenden Befunden verantwortlich. Darüber hinaus scheint Zuhören in der Muttersprache als Fähigkeit in aller Regel als gegeben vorausgesetzt zu werden und ist somit dem Forscherblick nicht problematisch (anders verhält es sich jedoch bei Sonderfällen wie z.B. Hörschädigungen im Kindesalter oder dem Zuhören beim Erlernen einer Fremdsprache). Dem Zuhören verhilft also möglicherweise gerade seine biografisch frühe Herausbildung zu einem Dasein als „orphan of education“ (Wolff et al. 1983, zit. nach Imhof, 2003, S. 9). (Bernius & Imhof, 2010, S. 32)

Bei der Analyse gesprochener Sprache muss der Zuhörer, um eine sprachliche Botschaft angemessen zu entschlüsseln, Kenntnisse über die Sprache auf allen Ebenen besitzen. Er muss in der Lage sein, einzelne zu einer Sprache gehörigen Laute zu identifizieren, Silben und Morpheme zu unterscheiden. Er muss die Worte kennen und wissen, wie in einer Sprache Worte miteinander verknüpft werden, also die Syntaxregeln beherrschen und die semantischen Konnotationen der Worte und Kollokationen sowie die pragmatischen Sprech- und Gesprächsregeln kennen, um die gesprochene Sprache angemessen interpretieren zu können (vgl. Imhof, 2003, S. 69).

Dazu ein Beispiel aus dem schulischen Alltag von Schülerinnen und Schülern:

Anforderungen an die Zuhörkompetenz in der Schule werden durch die Qualität der Sprachgestaltung der Lehrkräfte beeinflusst. Vor allem Schülerinnen und Schüler mit einem mehrsprachigen und/oder bildungsfernen Hintergrund und Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten dürfte es schwerfallen, dem Unterricht zu folgen, wenn die Lehrkraft

bei der sprachlichen Gestaltung von Unterricht die Möglichkeiten und Bedürfnissen der Zuhörenden übersieht. Dazu gehören z.B., dass Fachbegriffe explizit thematisiert werden, dass die Arbeit am Wortschatz der Lernenden in allen Fächern stattfindet, dass Gedankengänge klar strukturiert und kohärent vorgetragen werden, dass das Arbeitsgedächtnis der Zuhörenden entlastet wird, indem Information sortiert, strukturiert und mit angemessener Redundanz präsentiert wird. (Eriksson & Luginbühl & Tuor, 2013, S. 66)

Schülerinnen und Schüler sollen zuhören und die ausgesandte Nachricht verstehen, verarbeiten und daraus lernen. Probleme können dabei während des Unterrichts sowohl bei der Wahrnehmung akustischer Reize auftreten, weil bspw. Schülerinnen und Schüler nicht zuhören, nicht aufpassen, oder weil beim Entschlüsseln bzw. Verarbeiten und Interpretieren des akustischen Reizes, der übermittelten Information, Schwierigkeiten auftreten, weil bspw. der Wortschatz fehlt oder der Zusammenhang nicht verstanden wird.

Daher wird für das bessere Verständnis in den nächsten Unterkapiteln auch auf folgende Aspekte eingegangen:

- Sprechen und Sprache,
- Produktion und Rezeption,
- sprachliche Ebenen,
- Hörverstehen als Teil der menschlichen Kommunikation,
- alltagssprachliche Fähigkeiten und schulische Sprache.

2.2.1. Die Unterscheidung zwischen Sprechen und Sprache

Sprechen ist ein motorischer Akt, Sprache ist ein Wissenssystem über die jeweilige Sprache. Sprechen ist Stimmerzeugung und Artikulation, Sprache ist ein Inventar von Elementen und Regeln der jeweiligen Sprache. Im Folgenden wird für das bessere Verständnis aufgezeigt, welche Bereiche die zwei Begriffe beinhalten.

Fachlich geht es beim **Sprechen** um folgende Bereiche:

- **Artikulation:** Formung und Bildung und Verbindung von Lauten
- **Prosodie:** Sprechausdruck mit Mitteln wie Tempo, Lautstärke, Betonung, Sprechmelodie
- **Phonation:** Stimmgebung

Fachlich geht es bei der **Sprache** um folgende Bereiche:

- **Wortschatz:** Inventar an Wörtern, das eine Sprache zur Verfügung stellt bzw. über das eine Sprecherin bzw. ein Sprecher verfügt
- **Grammatik:** Formen und Regeln, mit denen Wörter kombiniert und eine Reihe von Aspekten in Äusserungen geändert werden können
- **Kommunikation:** Anlässe und Ziele von sprachlichen Äusserungen sowie die zwischenmenschliche Organisation des verbalen Austausches

(vgl. Kannengieser, 2015, S. 3).

Zudem kommt Sprache in verschiedenen Modalitäten vor:

- Gesprochen bzw. gehört: als Lautsprache bzw. analog als Gebärdensprache
- Geschrieben bzw. gelesen: als Schriftsprache

Die Elemente der Lautsprache sind:

- **Phoneme** (Laute): kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten.
- **Morpheme** (Wortbausteine): kleinste bedeutungstragende Einheiten
- **Lexeme** (Wörter)

Die schriftsprachlichen Elemente, die Buchstaben, heissen **Grapheme** (ebd.).

„Äusserungen“ ist der umfassendste Begriff für die von Sprechern produzierten Einheiten. Äusserungen können sein: Laute, Silben, Wörter, Sätze oder längere Redeeinheiten, die auch Texte genannt werden. Werden Äusserungen zwischen Personen ausgetauscht, handelt es sich um Gespräche oder Dialoge“ (ebd.).

2.2.2. Die Unterscheidung zwischen Produktion und Rezeption

„Der Sender ist der Sprecher bzw. der Produzent. Der Empfänger ist der Hörer bzw. der Rezipient“ (Kannengieser, 2015, S. 4).

„Sprache ist ein Zeichensystem. Bei der Sprachproduktion wird etwas Gemeintes verschlüsselt, d.h. in einen Code gebracht. Beim Sprachverstehen muss der Code entschlüsselt werden“ (Kannengieser, 2015, S. 4).

Eine gute verständliche Metapher liefert Schmitz (1994, S. 11) mit dem „Päckchen“, das vom Zuhörer ausgepackt werden soll. Dieses Auspacken und Herausarbeiten der Informationen wird in der Regel als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt, das jede Schülerin bzw. jeder Schüler beherrschen soll. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer dieses sprachliche Päckchen nicht öffnen kann, weil sie bzw. er den Code nicht knacken kann (vgl. Günther, 2012, S. 115).

Entsprechend gibt es die Fachbegriffe:

- **Enkodieren** für produktive Leistungen
- **Dekodieren** für rezeptive Leistungen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 4).

2.2.3. Die sprachlichen Ebenen

„Die Beschreibung der Sprache erfolgt in der Sprachwissenschaft in fünf Teildisziplinen:

- **Phonologie** (Lautlehre)
- **Morphologie** (Wortbau- und Wortformenlehre)
- **Syntax** (Satzbaulehre)
- **Semantik** (Lehre von der sprachlichen Bedeutung)
- **Pragmatik** (Lehre vom sprachlichen Handeln)“ (Kannengieser, 2015, S. 4).

Die folgenden Erläuterungen nach Kannengieser (2015) gehen auf die Beschreibung der Sprache näher ein:

Bei der Beschreibung der Sprache wird häufig zwischen Form, Inhalt und Gebrauch unterschieden:

- Phonologie, Morphologie und Syntax (Wort- und Satzgrammatik) beschäftigen sich mit den formalen Sprachaspekten.
- In der Semantik geht es um den Sinn bzw. den Inhalt, der sprachlich transportiert wird.
- Die Pragmatik betrachtet die Funktion von Sprache, indem sie ihren zweckhaften Gebrauch untersucht (vgl. S. 5).

Die kommunikative Funktion von Sprache besteht darin, sich auszutauschen, Mitteilungen zu machen, Einfluss zu nehmen usw. Es werden kommunikative Intentionen, Kommunikationsabsichten, verfolgt (ebd.). Kannengieser (2015) fasst diesen pragmatischen Aspekt von Sprache mit einem Begriff zusammen: Kommunikation (vgl. S. 270).

In der vorliegenden Masterarbeit wird v.a. auf den zweckhaften Gebrauch von Sprache d.h. auf die Kommunikation eingegangen, da in der Hauptfragestellung dieser Masterarbeit das Zuhören in Verbindung mit der Vermittlung des schulischen Lernstoffes untersucht wird.

Während der Primarschulzeit beginnt, in einem Alter von ca. 7-10 Jahren, die Entwicklung der basalen kommunikativen Kompetenz, der sogenannten empathischen Gesprächsführung. Damit ist die Fähigkeit gemeint, ein Gesprächsthema mehr oder weniger vollständig aus der Perspektive des Gegenübers zu verfolgen und auf dessen Beiträge unter Einbeziehung seiner Sicht einzugehen. Bei Schuleintritt, in einem Alter von ca. 7 Jahren, wird passend dazu eine deutliche Änderung und Zunahme von Hörerreaktionen festgestellt. Es wird bspw. umgehend nachgefragt, wenn etwas unvollständig gehört wurde. Die verbalen Beiträge signalisieren eine aktive und konstante Zuhörerhaltung (vgl. Kannengieser, 2015, S. 277).

2.2.4. Hörverstehen als Teil menschlicher Kommunikation

Menschliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht besteht in einem Austausch von Informationen, ein wechselseitiges Geben und Nehmen von Informationen. Um diesen Kommunikationsvorgang modellhaft zu beschreiben, wird der Vorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation, häufig das Sender-Empfänger-Modell benutzt. Am bekanntesten ist das von Friedemann Schulz von Thun, das auf die verschiedenen Ansätze und Beiträge der Psychologie, wie etwa von Carl Rogers, Alfred Adler, Ruth Cohn, Fritz Perls und Paul Watzlawick zurückgeht.

Im Kommunikationsmodell unterscheidet man zwischen Sender und Empfänger. Eine vom Sender vermittelte Nachricht kann gleichsam von vier Seiten her beleuchtet werden:

1. Sachaspekt
2. Beziehungsaspekt
3. Selbstoffenbarungsaspekt
4. Appellaspekt

(vgl. Schulz von Thun, 2014, S. 13-15).

Der Empfänger hört mit vier Ohren, entsprechend den vier Ebenen einer vermittelten Nachricht:

1. Sach-Ohr
2. Beziehungs-Ohr
3. Selbstkundgabe-Ohr
4. Appell-Ohr

(vgl. Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S.237).

Der Empfänger hat grundsätzlich freie Auswahl, auf welcher Seite der Äusserung er mit welchem Ohr reagieren will (ebd.).

In der Kommunikation wirkt jedes dieser vier Ohren wie ein Filter, der ganz bestimmte Informationen aufnimmt und andere ausblendet (vgl. Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 238). Dem Empfänger ist oft gar nicht bewusst, dass er einige seiner Ohren abgeschaltet hat und dadurch Weichen für das zwischenmenschliche Geschehen stellt. Meist ist ein Ohr, unabhängig von der Situation, auf Kosten der anderen besonders gut ausgebildet. Diese einseitigen Empfangsgewohnheiten resultieren meist aus unterschiedlichen Lebensgeschichten und Erfahrungen (ebd.).

Nonverbale und/oder paraverbale Elemente der jeweiligen Sprache begleiten und/oder unterstützen dabei mündlich übermittelte Nachrichten oder können diese auch (teilweise)

ersetzen. Der berühmte Satz von Paul Watzlawick „*Man kann nicht nicht kommunizieren*“ verdeutlicht das.

Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter, das gilt auch und besonders für das nonverbale, d.h. nichtsprachliche Verhalten (vgl. Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 155). Zu diesem nonverbalen („unhörbaren“) Sprachverhalten gehören Blickkontakt, Mimik, Gestik, Körperhaltung, aber auch die Positionierung im Raum (Proxemik), in einem erweiterten Sinne nonverbaler Kommunikation ggf. auch Kleidung etc. (vgl. Behrens, 2016, Mailkontakt).

Die mündliche Kommunikation wird begleitet von stimmlichen Äusserungen "ohne Worte" wie bspw. Stimmhöhe, Pausen, Tempo, Klang, Lautstärke, aber auch so etwas wie hörbares Ausatmen. Diese wird als paraverbale Kommunikation bezeichnet (vgl. Behrens, 2016, Mailkontakt).

Obschon Kinder in der Regel über eine gut entwickelte Erstsprache verfügen, begegnen sie mit Schuleintritt und während der ganzen Schulzeit einer zusätzlichen Sprache. Auf diesen Aspekt wird im nächsten Unterkapitel eingegangen.

2.2.5. Alltagssprache und schulische Sprache

Grundschul Kinder bringen bei Schuleintritt in der Regel eine gut entwickelte Erstsprache mit, in der sie die Alltagskommunikation zumeist situationsangemessen und fließend bewältigen können. Diese basalen alltagssprachlichen Fähigkeiten - in der Sprachforschung BICS genannt (basic interpersonal communication skills) - genügen schulischen Anforderungen nicht und müssen in der Schule zu CALP (cognitive/academic language proficiency) ausgebaut werden. CALP steht für die Fähigkeit, anspruchsvolle Situationen und Aufgaben, wie sie die Schule einfordert, sprachlich erfolgreich bewältigen zu können (vgl. Becker-Mrotzek & Ulrich, S. 146).

Schülerinnen und Schüler begegnen und lernen somit mit Eintritt in die Primarschule eine neue Sprache.

2.3. Bindungstheorie

„Bindungsverhalten begleitet den Menschen von der Geburt bis zum Tod (Bowlby, 1979)“ (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 109).

Alles im Leben ist Bindung und Beziehung. Der englische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) gilt als Urheber und Begründer der Bindungstheorie (vgl. Kahn, 2015, S. 13). Er ging davon aus, dass Kleinkinder ab ca. einem Jahr in neuen oder bedrohlichen Situationen Verhaltensweisen, wie z.B. Weinen, Rufen, Anklammern oder Nachfolgen, zeigen und darüber hinaus versuchen, Nähe zu einer wichtigen Bezugsperson herzustellen. Das Weinen eines z.B. kranken Kindes hat zum Ziel, dass die Mutter, die in diesem Falle die Bezugsperson des Kindes ist, in seiner Nähe bleibt. Dies bietet dem Kind unter fremden Menschen die notwendige Sicherheit. Bowlby nannte dieses Verhalten Bindungsverhalten. Bowlby ging davon aus, dass das Bindungsverhalten angeboren ist, da es für das Kleinkind in gefährlichen Situationen Schutz durch vertraute Erwachsene bietet und damit lebenswichtig für sein Überleben ist. Zusätzlich zum Bindungsverhalten nahm Bowlby an, dass es noch eine weitere Verhaltensweise gibt, die abwechselnd mit dem Bindungsverhalten auftritt und von den Kindern jeweils dann gezeigt wird, wenn sie sich sicher fühlen. Dieses Verhalten bezeichnete Bowlby als Explorationsverhalten. Damit ist das neugierige Auskundschaften und Erkunden der Umgebung gemeint. Dieses Verhalten ist eine

wichtige Voraussetzung für das Lernen und die Entwicklung des Kindes. Nach diesem Modell suchen Kinder dann die Nähe ihrer Bezugsperson, wenn sie sich unsicher oder unwohl fühlen. Sind sie hingegen sicher und fühlen sie sich wohl, bewegen sie sich weg und erkunden ihre Umgebung. Beide Verhaltensweisen, das Bindungsverhalten und das Explorationsverhalten, stehen im ständigen Wechsel, wobei die erwachsene Bezugsperson als sichere Basis dient (vgl. Stohband, www.familienhandbuch.de, 03.06.2011) (vgl. Ganglbauer, 2014, S. 3-4).

Bei der Geburt ist das Kind mit einem Verhaltensrepertoire ausgestattet, das dazu dient, die Nähe zu einer Pflegeperson aufrechtzuerhalten. Weinen ist das auffälligste unter den Signalverhaltensweisen. Das Pflegeverhalten der Eltern ist das Komplement zum Bindungsverhalten des Kindes. Beide Systeme sind fein aufeinander abgestimmt und entwickeln sich in einer bestimmten Abfolge. In der Mitte des ersten Lebensjahres formt sich das Kind ein Bild von seiner hauptsächlichen Bindungsperson. Es hat die Fähigkeit entwickelt, auch dann nach der Pflegeperson zu suchen, wenn diese nicht anwesend ist. Mit dieser Errungenschaft tritt auch Kummer bei einer Trennung auf. Das Kind ist an diesem Punkt seiner Entwicklung zu einer festen Bindung fähig (Ainsworth, 1985 a). Wird das Kind im Laufe seines Erkundens der Umwelt verunsichert, etwa durch zu grosse Entfernung von der Bindungsfigur oder durch fremde Reize, so sorgt die Aktivierung des Bindungssystems und des damit verbundenen Verhaltens für Nähe und Schutz durch die Bindungsfigur. Sie dient als sichere Basis, von der aus das Kind, nachdem die Erregung des Bindungssystems abgeklungen ist, von neuem erkunden kann. (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 109)

Grosse Feinfühligkeit von Seiten der Bezugsperson zum Kind fördert eine sichere Bindungsentwicklung. Sucht das Kind Nähe und Sicherheit, ist die Bezugsperson, in der Regel mindestens ein Elternteil, da und tröstet das Kind. Somit ist das elterliche Fürsorgeverhalten komplementär zum Bindungsverhalten des Kindes. Durch diese frühen Kontrollerfahrungen kommt es zur Entwicklung internaler Arbeitsmodelle wie bspw. *wenn ich in Gefahr bin, dann sind andere für mich da* (vgl. Ganglbauer, 2014, S. 6). Über das Bindungsverhalten und die Reaktionen der Bindungsfiguren entwickelt das Kind eine innere Repräsentation von Bindung, das sogenannte innere Arbeitsmodell von Bindung (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 109). Die wichtigste Funktion dieser inneren Arbeitsmodelle ist nach Bowlby (1969), Ereignisse der realen Welt zu simulieren bzw. vorwegzunehmen, um so das Individuum in die Lage zu versetzen, sein Verhalten mit Einsicht vorausschauend zu planen. Je besser und genauer die Simulation der Wirklichkeit entspricht, desto besser ist das darauf basierende Verhalten angepasst. Unterschiedliche Bindungsfiguren erfordern eine unterschiedliche Anpassung. Unterschiedliche Erfahrungen müssen in ein Gesamtmodell, wie die Umwelt und die Bindungsfiguren funktionieren, integriert werden. Gelingt diese Integration gut, so entsteht eine kohärente, anpassungsfähige Abbildung der Wirklichkeit (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 109-110). Auch wenn sich das Verhalten des Kindes in den verschiedenen Situationen unterscheidet, so bleibt doch diese innere Organisation grundsätzlich erhalten. Unterschiedliche Modelle führen zu unterschiedlichem Verhalten (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 110). Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Bindung können sich in unterschiedlichen Arbeitsmodellen niederschlagen, die nicht nur Gefühle und Verhalten betreffen, sondern auch Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Denken. Verschiedene innere Arbeitsmodelle werden sich also nicht nur in nonverbalem Verhalten äussern, sondern auch in Denk- und Sprechmustern (ebd.).

Das Ziel solcher Arbeitsmodelle ist die Auswirkungen früher Interaktionserfahrungen des Kindes auf seine sozialen und emotionalen Entwicklung zu ergründen. Mit dem Begriff

der internalen Arbeitsmodelle werden Repräsentationsstrukturen beschrieben, unter deren Nutzung das Individuum einen optimalen Verhaltenseffekt erzielt (vgl. Kahn, 2015, S. 23).

Innere Arbeitsmodelle sind geistige Vorstellungen von Menschen. Hier betrachten sie sich selbst und ihre Bindungspersonen, die ihn begleiten und ihm helfen seiner Welt eine Struktur zu geben, Reaktionen anderer Menschen zu integrieren und so ein eigenes Verhalten an seine Umwelt abzustimmen (vgl. Kahn, 2015, S. 24).

Im Folgenden werden die vier Arten der internalen Arbeitsmodelle vorgestellt.

2.3.1. Das sichere Modell

Mit einem sicheren Modell bringt das Kind Vertrauen in die Verfügbarkeit der Bindungsfigur, z.B. in die Fremden Situation¹ bzw. beim „Fremden-Situations-Test“ [Anm. d. Verf.] mit. Das Kind kann die Bindungsfigur als sichere Basis benutzen, um die fremde Umgebung zu erforschen. Das Kind empfindet die Bindungsfigur als verfügbar auch dann, wenn diese bspw. den Raum, in dem beide anwesend sind, verlässt. Die Rückkehr der Bindungsfigur bestärkt das Kind in seinem Glauben an ihre Zuverlässigkeit. Folglich sucht das besorgte, sicher gebundene Kind sofort und unzweideutig Trost bei der Bindungsfigur, lässt sich schnell und wirksam beruhigen und kann so sein Erkundungsverhalten der Umgebung fortsetzen (Ainsworth, 1985 b). Die negativen Gefühle, welche die Trennung beim Kind auslöst, führen zu einem Bindungsverhalten, das eine positive Lösung, nämlich Trost und damit Beendigung des Leids, verspricht. Allgemein gesagt: Negative Gefühle werden mit Hilfe dieses Arbeitsmodells in eine insgesamt positive gefühlsmässige Erwartung über einen guten Ausgang integriert (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 114).

2.3.2. Das unsicher-ambivalente Modell

In diesem Modell ist die Bindungsfigur für das Kind als nicht berechenbar abgebildet. Die innere Einstellung, die diese Kinder in die „Fremde Situation“ bzw. beim „Fremden-Situations-Test“ [Anm. d. Verf.] mitbringen, macht sie unruhig und aktiviert ihr Bindungssystem allein schon wegen der fremden Umgebung und der im Raum anwesenden fremden Person. Das Kind sucht die Nähe seiner Bindungsfigur noch bevor diese überhaupt den Raum verlässt. Durch die chronische Aktivierung des Bindungssystems dieser Kinder ist ihr Erkundungsverhalten stark eingeschränkt. Verlässt die Bindungsfigur tatsächlich den Raum, so werden diese Kinder in ihrer Erwartung bestärkt, dass die Bindungsfigur wohl wieder nicht verfügbar ist. Die Trennung belastet diese Kinder besonders stark. Der wiederkehrenden Bindungsfigur gegenüber verhalten sich diese Kinder widersprüchlich. Sie suchen ihre Nähe und sind gleichzeitig ärgerlich und wütend auf diese, was sich in ihrem ambivalenten Verhalten zeigt (Ainsworth, 1985 a). Da keine positive Erwartungshaltung beim Kind aufgebaut wurde, kann es seine negativen Gefühle nicht auf ein positives Ziel hin integrieren. Die schlechte Berechenbarkeit der Reaktionen der Bindungsfigur lässt das Kind lange unreif erscheinen. Mit sechs Jahren wirkt es noch sehr anhänglich und kleinkindhaft. Das Arbeitsmodell gibt dem Kind keine Zuversicht in die Voraussagbarkeit und Verfügbarkeit der Bindungsfigur, so dass eine einstündige Trennung bereits eine starke Bedrohung für das Kind bedeuten kann (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 114-115).

¹ Die „Fremde Situation“ und der „Fremde-Situations-Test“ werden im Anhang auf den Seiten 65 -67 beschrieben.

2.3.3. Das unsicher-vermeidende Modell

In diesem Modell wirken Kinder während der „Fremden Situation“ bzw. beim „Fremden-Situations-Test“ [Anm. d. Verf.] nicht beunruhigt, sie vermeiden sogar die Nähe zur wiederkehrenden Bindungsfigur. Ihre Erfahrungen mit der Bindungsfigur zu Hause haben zu einem Modell von der Bindungsfigur als in vielen, v.a. kummervollen Situationen zurückweisend empfunden. Um aber die Wahrscheinlichkeit für die doch sehr schmerzhaft zurückweisend zu verringern, haben sie die Strategie der Vermeidung entwickelt. Diese Kinder zeigen möglichst ihre Verunsicherung nicht mehr. Auch die Zuwendung durch Trost und körperlicher Nähe der Bindungsfigur suchen sie nicht mehr, da sie von ihr keine Auflösung der Verunsicherung mehr erwarten (Ainsworth, 1985 b). Auch bei diesen Kindern ist keine Integration negativer Gefühle in eine positive Erwartungshaltung möglich, sie versuchen aber, im Gegensatz zum ambivalenten Modell, negative Gefühle gegenüber der Bindungsperson nicht mehr auszudrücken. Da sie die zurückweisenden Reaktionen der Bindungsfigur auf negative Gefühlsäußerungen recht zuverlässig vorhersagen können, hilft ihnen die Strategie der Vermeidung, das Risiko von Zurückweisung zu minimieren und die Nähe zu dieser speziellen Bindungsfigur optimal zu regulieren.

Das Arbeitsmodell des unsicher-vermeidenden sechsjährigen Kindes wird in angespannter Vorsicht sichtbar. Es spricht höflich, aber distanziert zu seiner Bindungsfigur. Seine Antworten sind aufs Nötigste beschränkt. Es entsteht kein flüssiger Dialog. Je weniger sich das Kind offenbart, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit für eine abwertende Reaktion der Bindungsfigur. Das Kind scheint eine Art unsichtbare Mauer aufgebaut zu haben, hinter der es nicht hervorkommt, über die aber auch die Bindungsfigur nicht hinwegkam (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 115-116).

2.3.4. Das unsicher-desorganisierte Modell

Über dieses Arbeitsmodell gibt es noch keine konkrete Aussagen (vgl. Main & Hesse, 1990). Es ist jedoch anzunehmen, dass bindungsrelevante Probleme der Bindungsfigur, bspw. ihre eigene, unverarbeitete Trauer, eigene Missbrauchserfahrungen oder andere traumatische unverarbeitete Ereignisse, ihr eigenes Bindungssystem aktiviert halten und so das Pflegesystem, hier v.a. ihre Funktion als feinfühlig Bindungsperson, nur eingeschränkt tauglich ist. Ihre Kleinkinder sind längere Zeit nicht in der Lage, eine klare Bindungsstrategie zu entwickeln und ihre Erwartungen an die Bindungsperson in einem Arbeitsmodell abzubilden. Im Laufe der Zeit entwickeln sie eine kontrollierende Strategie, die in vielen Fällen an Rollenumkehr erinnert. Als Sechsjährige fühlen sie sich entweder für das Wohlergehen der Bindungsfigur verantwortlich, was sich in überfürsorglichem Verhalten zeigt, oder sie versuchen die Kontrolle durch bestrafendes Verhalten nach der einstündigen Trennung bspw. durch Beschimpfungen oder Tätlichkeiten zu behalten (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 116-117).

2.4. Bindung und Kommunikation

Kannengieser (2015) schreibt, dass die Erforschung der vorsprachlichen Interaktion mit Säuglingen und kleinen Kinder zeigt, dass Kommunikation von Geburt an stattfindet. Auch wenn das Kind im ersten halben bis dreiviertel Jahr noch nicht über kommunikative Fähigkeiten verfügt, wird es von den Eltern und Bezugspersonen als Kommunikationspartner behandelt. Dies trägt zur Entstehung dieser Fähigkeit entscheidend bei (S. 275).

John Bowlby hat die Rolle von Emotionen im Bindungsprozess und in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht sehr klar erkannt. Nach seinen Worten bilden Emotionen für das Individuum „eine Art Warnsystem für seine eigenen inneren Zustände, Antriebe und Situationen. Weil sie gewöhnlich durch ein bestimmtes Mienenspiel, Körperhaltung und Bewegungsansätze begleitet sind, vermitteln sie den Menschen seiner Umwelt wertvolle Informationen“ (Bowlby, 1969/1984, S. 107) (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 140).

Für die Entwicklung einer sicheren Bindung im Kindesalter ist die Fähigkeit, bei Kummer, Angst oder Ärger seinen Bezugspersonen die negativen Gefühle zu zeigen oder mitzuteilen ganz entscheidend. In einer Reihe von wichtigen Studien haben Grossmann und Mitarbeiter gezeigt, dass unsicher-vermeidend gebundene Kinder in nicht belastenden Situationen durchaus angemessen mit ihren Eltern kommunizieren können, dass aber die Kommunikation bei Trennungsstress und bei Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen erheblich eingeschränkt ist (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 140). Andererseits konnte im Rahmen dieser Studien bei Kindern und Jugendlichen mit einem unsicher-ambivalenten Arbeitsmodell ein erhöhtes Mass von Ärger und Kummer in ihrem Verhalten beobachtet werden (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 140-141).

Einer der beeindruckendsten Befunde bezüglich unsicher-vermeidend bzw. unsicher-ambivalent gebundener Kinder ist die Erkenntnis, dass Ärger eine besondere Rolle in ihrer Persönlichkeitsorganisation spielt. Beide haben im Hinblick auf Ärger spezifische Reaktionstendenzen, die sich im Verhalten in unterschiedlicher Weise manifestieren. Beim vermeidend gebundenen Kind ist Ärger verdrängt oder verschoben; ein solches Kind zeigt keinen Protest bei Trennungsstress in der Fremden Situation bzw. *beim „Fremden-Situations-Test“* [Anm. d. Verf.], allerdings können dann zu Hause spontane Aggressionen gegenüber der Mutter beobachtet werden. Beim unsicher-ambivalent gebundenen Kind dagegen wird Ärger offen ausgedrückt und sogar verstärkt. Diese Kinder zeigen mehr offenen Ärger als sicher gebundene Kinder, wenn sie in der Fremden Situation bzw. *beim „Fremden-Situations-Test“* [Anm. d. Verf.] von ihren Müttern getrennt werden, und sie zeigen mehr Ärger bei der Rückkehr der Mutter (Cassidy & Berlin, 1994). Ebenso ist in Anforderungssituationen im Sachbereich ein erhöhtes Ausmass von Ärger beobachtbar (Frodi, Bridges & Grolnick, 1985). (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 141)

Diese unterdrückenden bzw. verstärkenden Verhaltenstendenzen bezüglich Ärger, die sich bereits im ersten Lebensjahr herausbilden, tragen zur Entwicklung von Strategien zur Regulation von ärgerlichen Gefühlszuständen und den sie hervorrufenden Bedürfnissen bei. Diese Verhaltenstendenzen bezüglich Ärger beeinflussen aber ebenso die Entwicklung von Kommunikationsmustern. Im Kontakt mit neuen Bezugspersonen (oder denselben Bezugspersonen unter anderen Bedingungen) kann der Umgang dieses ärgerlichen Verhaltens fortgeführt werden oder es ergeben sich einige günstige Gelegenheiten zum Erwerb neuer Verhaltens- und Regulationsstrategien (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 141).

3. Forschungsdesign

Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Beantwortung der im Kapitel 1.4. beschriebenen Fragestellungen durch eine Literaturarbeit mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in dieser Arbeit anhand eines Kategoriensystems dargestellt und reflektiert. Das Produkt der Arbeit ist eine Darstellung der Relevanz von Zuhören bei der Vermittlung des Lernstoffes in Regelklassen von Primarschulen anhand einer Übersicht und einer Zusammenstellung von wichtigen Erkenntnissen für die Praxis von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Bei der Darstellung dieses Themas liegen bei allen Beteiligten weder Hör- noch Sprachbeeinträchtigungen vor. Probleme in Zusammenhang mit der Wahrnehmung, Dekodierung und Enkodierung (siehe Kapitel 2.2.2.) von Sprache werden hier bewusst ausgeklammert.

Der Fokus bezüglich Schulstufe liegt nicht auf der Kindergarten- oder Oberstufe, sondern auf der Primarstufe im Kanton Zürich. Dies hat folgende Gründe:

1. In der Primarstufe (wie auch Oberstufe) steht die Vermittlung des schulischen Stoffes im Vordergrund. Dieser wird in verschiedenen Testformen gemessen und i.d.R. mit einer Note bewertet.
2. Die Verfasserin dieser Masterarbeit hat stets im Kanton Zürich als Klassenlehrperson der Primarstufe an Regelschulen gearbeitet. Heute ist sie als schulische Heilpädagogin im integrativen Fördersetting an Regelklassen der Primarschule tätig.

In den folgenden Unterkapiteln wird das Forschungskonzept der Arbeit beschrieben.

3.1. Forschungsziel

Die Forschung anhand der vorliegenden Literaturarbeit verfolgt folgende Ziele:

- Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring von Literatur aus dem deutschsprachigen Raum von 2003 bis 2016 zu folgenden Themen und Schlagwörtern, welche in den Haupt- sowie Unterfragen vorkommen: Zuhören, Lernen, Vermittlung des Lernstoffes, Haltung, Kommunikation, Lernumgebung, Umgang (Beziehung, Erziehungsstile, Bindung).
- Das Produkt dieser Arbeit ist eine Darstellung des Themas in Kategorien, woraus die Beantwortung der Fragen erfolgt. Die Arbeit schliesst mit der Reflexion und Diskussion ab (siehe Kapitel 6.).

3.2. Forschungsmethode

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Forschungsmethode eingegangen. Es folgen eine Darstellung der Vorgehensweise in der qualitativen Inhaltsanalyse und eine Aufführung der Gütekriterien.

3.2.1. Die qualitative Forschung

„Qualitative Forschung untersucht Bedeutungen. Bedeutungen lassen sich nicht messen; sie werden vielmehr inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert. Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln“ (Leutwyler & Roos, 2011,

S. 157). Qualitative Forschung zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen. Zu diesem Zweck arbeitet die qualitative Forschung mit nicht-standardisierten Daten (wie z.B. biografischen Interviews oder Erzählungen) und legt diese aus (vgl. Leutwyler und Roos, 2011, S. 158). Qualitative Forschung führt oft zu Beschreibungen und Analysen, die verbal dargestellt werden oder in Form von Grafiken Zusammenhänge oder Strukturen veranschaulichen (vgl. ebd.).

3.2.2. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Es handelt sich bei der vorliegenden Masterarbeit um eine systematisch qualitativ orientierte Literaturanalyse. Es geht zunächst darum, das Ausgangsmaterial genau zu beschreiben und dann zu fragen, was genau fokussiert werden soll. Dazu braucht es eine spezifische Fragestellung, diese wurde bereits in Kapitel 1.4. dargestellt. Bei dieser Methode wird in der Fachliteratur recherchiert (vgl. Mayring, 2015, S. 29).

Um die Fragestellung (siehe Kapitel 1.4.) beantworten zu können, werden von der Literatur her ausgehend (deduktive Arbeitsweise) wichtige Begriffe herausgesucht. Die qualitative Technik, auf die sich die vorliegende Masterarbeit abstützt, hat das Ziel, eine bestimmte Struktur aus der ausgewählten Literatur herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen (deduktive Kategorienanwendung).

Die Definition der Kategorien ist dabei ein zentraler Schritt. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert. Wichtig ist dabei folgendes zu beachten:

- Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden;
- Strukturierungsdimensionen werden weiter differenziert und in einzelne Ausprägungen aufgespaltet. Die Dimensionen und Ausprägungen werden zu einem Kategoriensystem zusammengestellt;
- Es muss genau festgestellt werden, wann ein Materialbestand unter eine Kategorie fällt (vgl. Mayring, 2015, S. 97).

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist eine inhaltliche Strukturierung der Relevanz von Zuhören bei der Vermittlung des Lernstoffes in Regelklassen von Primarschulen. Es geht darum, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus der vorliegenden Literatur zum Thema herauszufiltern und zusammenzufassen (vgl. Mayring, 2015, S. 103).

In Abbildung 2 wird der Forschungsprozess dargestellt:

3.2.3. Die klassischen Gütekriterien

Die qualitative Inhaltsanalyse muss sich Gütekriterien stellen. Jede einzelne Analyse muss anhand solcher Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit hin eingeschätzt werden.

Qualitative Forschung kann mit Hilfe der klassischen Gütekriterien aus der Sozialforschung bewertet werden, um eine Einheitlichkeit der Beurteilungskriterien für alle Forschungsrichtungen zu erreichen. Die drei zentralen Gütekriterien sind: Objektivität, Reliabilität und Validität.

An diesen klassischen Gütekriterien und deren Übertragung auf die inhaltsanalytische Forschung wurde oft Kritik geübt. Auf Grund dieser Kritik werden heute für qualitative Forschung eigene Gütekriterien diskutiert. Im Folgenden werden einige Beispiele dazu aufgeführt: Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Nähe zum Gegenstand, Regelgeleitetheit, kommunikative Validierung und Triangulation (vgl. Mayring, 2015, S. 125).

Die Nähe zum Gegenstand ist in der vorliegenden Masterarbeit dadurch gewährleistet, dass die Verfasserin dieser Masterarbeit lange Zeit als Klassenlehrperson und seit 2015 als Heilpädagogin im integrativen Setting an Regelklassen der Primarschule tätig ist und Erkenntnisse der Literatur in ihrem Unterricht umsetzen kann.

Die Verfasserin dieser Masterarbeit ist sich bewusst, dass die argumentative Interpretationsabsicherung sehr wichtig ist. Interpretationen sollen gemacht und argumentativ begründet werden. Das Vorverständnis muss in angemessener Form mit der jeweiligen Interpretation übereinstimmen. Die Deutung, die sich daraus ergibt, soll theoriegeleitet sein, und die Interpretation muss in sich selbst schlüssig sein (vgl. Universität Augsburg, 2017).

Im Folgenden liegen auch Dokumentationen zu den folgenden drei Gütekriterien vor: Verfahrensdokumentation, Regelgeleitetheit und Triangulation.

Verfahrensdokumentation

- In Kapitel 3.2. wird genau auf die Forschungsmethode eingegangen und der Forschungsprozess aufgezeigt.
- In Kapitel 3.3. wird erläutert, nach welchen Kriterien die Literatur ausgewählt wurde.
- In Kapitel 3.4. wird das Kategoriensystem dargestellt.
- In Kapitel 4. werden die Ergebnisse aus den Kategorien zusammenfassend dargestellt.

Regelgeleitetheit

Der Ablauf der Forschung erfolgt in Anlehnung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) (siehe Kapitel 3.2.2.).

Triangulation

Verschiedene Sichtweisen und Zugänge werden zur Beantwortung nebeneinander dargestellt, um ihre Nützlichkeit und Erklärungskraft zu überprüfen und die Erkenntnismöglichkeiten zu fundieren und zu verbreitern (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 151). Hierfür wurde auf verschiedene Sichtweisen (siehe Kapitel 3.3.2.) in Bezug zu den Fragestellungen (siehe Kapitel 1.4.) des Themas eingegangen. In Kapitel 3.4. sind die verschiedenen Datenquellen zur gleichen Kategorie dargestellt.

3.3. Literatur

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die entsprechende Literatur ausgewählt wurde. Es werden dabei folgende Aspekte beleuchtet: die Auswahlkriterien, die Verknüpfung der verschiedenen Sichtweisen mit entsprechender Literatur und die Eingrenzung der Literatur.

Für die Literatúrauswahl wurde bewusst nur der deutschsprachige Raum ausgewählt, da die Öffnung dessen den Rahmen dieser Masterarbeit und die Möglichkeiten der Verfasserin überstiegen hätte.

Da es um aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung gehen soll, stammen alle ausgewählten Bücher aus dem Zeitraum von 2003 bis 2016.

3.3.1. Auswahlkriterien

Ausgangspunkt für eine erste Literatúrauswahl waren folgende Schlagwörter:

Hören - Zuhören, bzw. alle Wörter mit dem Wortstamm „hör“.

Da erst in den letzten Jahren zum Thema Zuhören vermehrt geforscht und entsprechende Literatur herausgegeben wurde, halten sich daher die Auswahl an passender Literatur und differenzierten Untersuchungen noch in Grenzen (siehe Kapitel 2. und 2.1.2.).

Dennoch konnten im Zusammenhang mit Schule und Unterricht auf der Homepage der deutschen Stiftung Zuhören www.zuhoeren.de einige Bücher zu den genannten Schlagwörtern gefunden werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Autorin Margarete Imhof von anderen Autorinnen und Autoren beim Thema Zuhören im schulischen Kontext oft als Referenz angegeben wird. Daher nimmt Margarete Imhof in dieser Masterarbeit, was das Thema Zuhören angeht, einen bedeutenden Platz ein.

Da Hören bzw. Zuhören und Sprache bzw. Sprechen eng miteinander verbunden sind (siehe Kapitel 2.2.), wurde auch zu diesen Themen angemessene Literatur recherchiert. Das Buch von Simone Kannengieser *Sprachentwicklungsstörungen* entpuppte sich nebst den Kommunikationsbüchern von Friedemann Schulz von Thun als wahre Fundgrube. Obschon in dieser vorliegenden Masterarbeit nicht auf Hör- bzw. Sprachbeeinträchtigungen eingegangen wird, stellt das Buch *Sprachentwicklungsstörungen* auch Normalentwicklungen und Normalverläufe dar, um die entsprechenden Sprachentwicklungsstörungen zu beleuchten. Diese Normalentwicklungen und Normalverläufe werden im Buch klar, übersichtlich und strukturiert dargestellt.

Mit Hilfe von weiteren Schlagwörtern, welche in Haupt- sowie Unterfragen vorkommen, wie Lernen (Vermittlung Lernstoff) - Lernumgebung - Haltung - Kommunikation, wurde nach weiterer, geeigneter Literatur gesucht.

Im nächsten Unterkapitel wird für das bessere Verständnis erläutert, wie die verschiedenen Schlagwörter für die vorliegende Masterarbeit den verschiedenen Bereichen zugeordnet wurden.

3.3.2. Verknüpfung mit verschiedenen Sichtweisen

Das Buch mit dem Titel *Zuhören-Lernen-Verstehen*² von Ludowika Huber und Eva Odersky zeigte der Verfasserin, wie das Thema Zuhören in Verbindung mit Unterricht und Schule mit weiteren Themen verknüpft werden kann. Somit war es für eine befriedigende Beantwortung der Haupt- und Unterfragen notwendig, verschiedene Sichtweisen zum Hauptthema Zuhören zu berücksichtigen.

Kahlert (2004) erwähnt in diesem Buch, dass Zuhören als ein Qualitätsmerkmal sozialer Beziehungen ist und weist auch auf die Bedeutung von Lernumgebungen im Unterricht hin (vgl. Huber & Odersky, S. 12-13).

Da Zuhören und Lernen im schulischen Kontext auch immer mit Beziehung verbunden sind und Pädagoginnen und Pädagogen wichtige Bezugspersonen im Rahmen dieser pädagogischen Beziehung für Schülerinnen und Schüler sind, wurden zu diesem Thema auch Bücher aus der Bindungstheorie ausgesucht, welche über Beziehungserfahrungen und die damit spätere Beziehungsgestaltung von Pädagoginnen und Pädagogen und Schülerinnen und Schüler aufschlussreich sind.

Da man aus heutiger Sicht weiss, dass Lernen und Gefühle eng miteinander verbunden sind und welche Rolle Gefühle beim Lernen haben, wurde dazu zunächst aus dem Bereich der Neurowissenschaft das Buch *Mit Freude lernen* von Gerald Hüther ausgewählt, das dieses Thema in Verbindung mit dem schulischen Kontext erläutert. Das Buch *Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens* von Heiner Böttger verbindet Erkenntnisse der Neurowissenschaft mit dem Sprachenlernen.

Im Folgenden werden die verschiedenen Bereiche dargestellt, welche relevant für die Beantwortung der Haupt- sowie Unterfragenden sind:

- Bindungstheorie (Bindung, Beziehung und Erziehungsstile)
- Neurowissenschaft
- Neurodidaktik des Sprachenlernens
- Lernpsychologie (Lernen und Lernumgebung)
- Hören und Zuhören
- Sprechen und Sprache (darunter fällt auch die Kommunikation)

Da aus der ursprünglichen Menge an Büchern einige Bücher keine klare und genaue

² Dieses Werk ist ein Sammelband, in welchem sich verschiedene Autorinnen und Autoren in 13 Beiträgen zum Thema Zuhören im schulischen Kontext befassen.

begriffliche Trennung und Erklärung von wichtigen Begriffen und Theorien vornehmen, wurden bereits ausgewählte Bücher nicht für die Masterarbeit eingesetzt. Stattdessen wurden neue Bücher angeschafft, welche klarer und genauer auf Begriffe und Konzepte eingehen und diese darstellen.

3.3.3. Anschaffung weiterer Literatur

Während der Arbeit an den verschiedenen Kategorien und des Studiums der Literatur wurde die bestehende Literatur um weitere Bücher ergänzt.

In der Kategorie „Limbisches System“ (Bereich der Neurowissenschaft) kamen die Bücher von Manfred Spitzer und der Sammelband mit renommierten Autoren aus der Neurowissenschaft von Robert Caspary dazu, da bei der Erarbeitung dieser Kategorie ersichtlich wurde, dass begrifflich in dem vorhandenen Buch von Gerald Hüther nicht klar genug differenziert wurde.

Bei der Lektüre der Bücher über Kommunikation kam es auf Grund nicht klarer Auslegung von Begriffen zur nonverbalen sowie paraverbalen Kommunikation zu einem Mailverkehr zwischen der Verfasserin dieser Masterarbeit und Ulrike Behrens und Simone Kannengieser, beides Autorinnen von in dieser Masterarbeit verwendeter Literatur. Dadurch wurde die bereits bestehende ausgewählte Literatur im Bereich der Kommunikation um ein weiteres Buch, welches von Ulrike Behrens in diesem Mailverkehr empfohlen wurde, ergänzt. Es handelt sich um das Buch von Michael Becker-Mrotzek und Winfried Ulrich: *Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik*.

Aus dem beschriebenen Prozess der Literatursuche ergaben sich 15 Lehrbücher für die Erstellung der Kategorien, welche bezüglich der abgeleiteten Fragen (siehe Kapitel 1.4.) und der daraus entwickelten zehn Kategorien untersucht wurden. Diese Bücher inkl. Autorinnen und Autoren werden im nächsten Kapitel in Tabelle 6 veranschaulicht.

Bei vier Lehrbüchern handelt es sich um Sammelbänder, in welchem sich verschiedene Autorinnen und Autoren mit dem jeweiligen Thema befassen.

Diese Bücher werden daher in Tabelle 6 mit einem * gekennzeichnet. Die ausführliche Auflistung der gesamten Literatur zur Masterarbeit erfolgt im Literaturverzeichnis (siehe Kapitel 7.).

3.4. Kategoriensystem

Im Folgenden werden die erarbeiteten Kategorien, welche aus den Fragestellungen und der ausgewählten Literatur bestimmt wurden mit der entsprechend ausgewählten Literatur der ausgewählten Autorinnen und Autoren tabellarisch dargestellt. Das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang ersichtlich.

Tabelle 6: Übersicht Kategorien

Kategorien	Unterkategorien	Literatur	Autorinnen und Autoren
1. Bindung	1.1. Das sichere Modell 1.2. Das unsicher-ambivalente Modell 1.3. Das unsicher-vermeidende Modell 1.4. Das unsicher-desorganisierte Modell	*Die Bindungstheorie	Gottfried Spangler und Peter Zimmermann (Hrsg.)
2. Lernen: Vermittlung des Lernstoffes	2.1. Lernen findet statt 2.2. Lernen findet eingeschränkt statt	Mit Freude lernen Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens	Gerald Hüther Heiner Böttger
3. Lernen: Lernumgebung bei der Vermittlung des Lernstoffes	3.1. Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussensteuerung 3.2. Lernumgebung nach dem Prinzip der Innensteuerung 3.3. Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussen- und Innensteuerung	Lernpsychologie	Walter Edelmann und Simone Wittmann
4. Haltung	4.1. Haltung der Lehrperson die Veränderungen beim Lernenden ermöglichen 4.2. Haltung der Lehrperson die Veränderungen beim Lernenden verhindern	Mit Freude lernen Bindungstheorie und pädagogisches Handeln	Gerald Hüther Tanja Jungmann und Christina Reichenbach
5. Beziehung	5.1. Beziehung allgemein 5.2. Pädagogische Beziehung	Bindungstheorie und pädagogisches Handeln	Tanja Jungmann und Christina Reichenbach
6. Kommunikation	6.1. Kommunikation 6.2. Mündliche Kommunikation 6.3. Interaktion 6.4. Kommunikationsquadrat 6.5. Kommunikationsstile	*Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule Miteinander reden 1 Miteinander reden von A bis Z *Deutschunterricht in Theorie und Praxis Sprachentwicklungsstörungen	Volker Bernius und Margarete Imhof (Hg.) Friedemann Schulz von Thun Friedemann Schulz von Thun, Kathrin Zach und Karen Zoller Michael Becker-Mrotzek und Winfried Ulrich (Hrsg.) Simone Kannengieser Mail vom 12.12.16 mit Frau Dr. Ulrike Behrens und Dr. Kannengieser (Buchempfehlung: <i>Deutschunterricht in Theorie und Praxis</i>)
7. Zuhören	7.1. Hören = Akustische Wahrnehmung 7.2. Auditorische Prozesse (Grundlagen für das Zuhören)	Zuhören Psychologische Aspekte auditiver Informationsverarbeitung Förderung des Hörens und	Margarete Imhof Mechthild Hagen

	<p>7.3. Zuhören</p> <p>7.4. Phasen im Zuhörprozess</p> <p>7.5. Kompetentes und autonomes Zuhören</p> <p>7.6. Zuhörerfreundliche Äusserungen: Wie mündliche Äusserungen zuhörerfreundlich optimiert werden können</p>	<p>Zuhörens in der Schule</p> <p>*Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule</p> <p>*Sprechen und Zuhören-Gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf</p> <p>Sprachentwicklungsstörungen</p>	<p>Volker Bernius und Margarete Imhof (Hg.)</p> <p>Brigit Eriksson, Martin Luginbühl und Nadine Tuor (Hrsg.)</p> <p>Simone Kannengieser</p>
8. Erziehungsstile	<p>8.1. Der autoritäre Erziehungsstil</p> <p>8.2. Der laissez-faire oder permissive Erziehungsstil</p> <p>8.3. Der autoritative Erziehungsstil</p>	<p>Bindungstheorie und pädagogisches Handeln</p>	<p>Tanja Jungmann und Christina Reichenbach</p>
9. Sprache und Sprechen	<p>9.1. Sprache</p> <p>9.2. Sprechen</p>	<p>Sprachentwicklungsstörungen</p>	<p>Simone Kannengieser</p>
10. Limbisches System	<p>10.1. Mandelkern (Amygdala)</p> <p>10.2. Hippocampus</p>	<p>Lernen (Gehirnforschung und die Schule des Lebens)</p> <p>Lernen und Lehren mit Hirn</p> <p>Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens</p>	<p>Manfred Spitzer</p> <p>Birgit Hallerbach, Ralf Herzenberger, Christa Hubrig und Thomas Wosnitza</p> <p>Heiner Böttger</p>

4. Ergebnisse der qualitativen Textanalyse

In den nächsten Unterkapiteln werden die Ergebnisse der erarbeiteten Kategorien dargestellt.

Im Anhang sind alle Kategorien ausführlich und vollständig inkl. Zitate und Quellenangaben dargestellt. Für die bessere Lesbarkeit werden in diesem Kapitel weder die Zitate noch die Quellenangaben angegeben.

4.1. Kategorie Bindung

Die Kategorie Bindung beinhaltet vier Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Das sichere Modell

Beim Kind sind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur vorhanden. Die Bindungsfigur zeigt die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit und Feinfühligkeit. Ein angemessenes Erkundungsverhalten kann dadurch stattfinden.

Das unsichere-ambivalente Modell

Beim Kind sind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur nicht ausreichend vorhanden. Die Bindungsfigur zeigt nicht die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, indem die Bindungsfigur für das Kind nicht berechenbar ist.

Das unsicher-vermeidende Modell

Beim Kind sind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur nicht ausreichend vorhanden. Die Bindungsfigur zeigt nicht die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, indem sie das Kind bei negativen Gefühlen zurückweist und mangelnde Nähe zeigt.

Das unsicher-desorganisierte Modell

Beim Kind sind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur nicht ausreichend vorhanden. Die Bindungsfigur zeigt nicht die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, indem sie mangelnde Feinfühligkeit aufweist.

4.2. Kategorie Lernen bei der Vermittlung des Lernstoffes

Die Kategorie Lernen bei der Vermittlung des Lernstoffes beinhaltet zwei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Lernen findet statt

Die Vermittlung des Lernstoffes in der Schule findet dann statt, wenn diese auf Vorerfahrungen des Kindes aufbaut, Rücksicht nimmt, diese für das Kind bedeutsam ist bzw. emotional aufgeladen ist:

- Aus einem eigenen Bedürfnis des Kindes erwächst;
- Die Lehrperson vom Kind als bedeutsam betrachtet wird, eine emotionale Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind besteht und das Kind Vertrauen in die Lehrperson hat. D.h., dass die Lehrperson dem Kind Sicherheit bietet und dem Kind beim Lösen von Problemen behilflich ist.

Lernen findet eingeschränkt statt

Die Vermittlung des Lernstoffes in der Schule findet eingeschränkt statt, wenn diese auf Vorerfahrungen des Kindes nicht aufbaut bzw. keine Rücksicht nimmt, diese für das Kind nicht bedeutsam ist bzw. emotional nicht aufgeladen ist und/oder das Kind unzureichend Vertrauen in die Lehrperson hat. D.h. dass die Lehrperson dem Kind ungenügend Sicherheit bietet und dem Kind beim Lösen von Problemen unzureichend behilflich ist.

4.3. Kategorie Lernumgebung bei der Vermittlung des Lernstoffes

Die Kategorie Lernumgebung bei der Vermittlung des Lernstoffes beinhaltet drei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussensteuerung

Der aktive Part in derart gestalteten Lernumgebungen liegt überwiegend bei der Lehrperson. Solche Lernumgebungen zeigen in der praktischen Umsetzung folgende sechs Merkmale auf:

1. Das Unterrichtsziel ist die Veränderung beobachtbaren Verhaltens in Richtung eines angestrebten Optimalzustandes. Entsprechend werden Lernziele operationalisiert, also als beobachtbares Verhalten beschrieben.
2. Die Veränderung des Verhaltens wird durch die Darbietung von Reiz-Reaktions-Verbindungen und durch den Einsatz von kontingenten Konsequenzen erzielt.
3. Der Lernstoff wird in Einzelelemente zerlegt und dosiert sequenziert angeboten.
4. Der Lernprozess wird v.a. durch Auswendiglernen und mechanisches Üben gestaltet.
5. Fehler werden negativ bewertet. Diese sollen entsprechend minimiert werden.
6. Die Kontrolle des Unterrichts und des Lernerfolgs liegt bei der Lehrperson.

Die Eigenverantwortlichkeit des Lernenden einschliesslich seiner Kompetenz zur Lernzielsetzung, Lernsteuerung und Lernfähigkeit werden weder angestrebt noch ausgebildet. Lernen findet losgelöst vom Kontext statt. Das so erworbene Wissen läuft Gefahr, nicht auf andere Situationen flexibel angewandt zu werden.

Lernumgebung nach dem Prinzip der Innensteuerung

Der aktive Part in derart gestalteten Lernumgebungen liegt überwiegend beim Lernenden. Solche Lernumgebungen zeigen in der praktischen Umsetzung folgende sechs Merkmale auf:

1. Das Unterrichtsziel ist der Erwerb flexiblen und komplexen konzeptuellen Wissens sowie von Selbstlern- und heuristischen Kompetenzen.
2. Im Mittelpunkt steht weniger das Lernprodukt, sondern vorrangig der Lernprozess.
3. Der Lernprozess wird durch die Gestaltung eines offenen Lernumfeldes ermöglicht. Er vollzieht sich durch die eigenverantwortliche, aktive, entdeckend-lernende Auseinandersetzung mit diesem Umfeld.
4. Das Lernmaterial ist in konkrete Situationskonstellationen eingebettet und besitzt einen hohen Komplexitätsgrad.
5. Das Auftreten von Fehlern ist erwünscht. Sie zeigen Missverständnisse auf, die nur behoben werden können, wenn sie bewusst werden. Fehler bilden so die Grundlage für neues Lernen.
6. Das Lernen findet im Austausch mit anderen Personen statt.

Der Lernende wird als Konstrukteur seiner Wirklichkeitsentwürfe betrachtet. Diese Entwürfe entziehen sich den üblichen Lernergebniskriterien eines mehr oder weniger „richtigen“ oder „falschen“ Wissens.

Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussen- und Innensteuerung

Lernumgebungen, die sowohl Aussen- als auch Innensteuerungsprozesse des Lernens anregen, fokussieren darauf, die Vorteile beider Herangehensweisen zu nutzen und zugleich deren Nachteile zu minimieren.

Die Vorteile bei der Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussensteuerung sind:

- Das Lernen ist effizient
- Das Lernen ist effektiv

Die Vorteile bei der Lernumgebung nach dem Prinzip der Innensteuerung sind:

- Flexibilität des erworbenen Wissens
- Transfer des erworbenen Wissens

Das Lernen wird durch Aussensteuerung mit Möglichkeiten zur Selbststeuerung und Konstruktion und das Lernen durch Innensteuerung mit Anleitungen, Hilfestellungen und Verstärkung kombiniert. Das kann in integrierenden Lernumgebungen auf verschiedene Weise und mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen geschehen. Sowohl Lehrpersonen als auch Lernende sind dabei in aktiver Weise tätig: Die Lehrpersonen, indem sie Lerninhalte darbieten und Hilfestellungen geben, die Lernenden, indem sie kognitive Aktivitäten der Assimilation und Konstruktion in Gang setzen und aufrechterhalten.

4.4. Kategorie Haltung

Die Kategorie Haltung beinhaltet zwei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Haltung der Lehrperson die Veränderung beim Lernenden ermöglichen

Eine Haltung der Lehrperson die Veränderungen beim Lernenden ermöglichen ist gegeben, wenn die Lehrperson den Lernenden und Lernstoff mag und diese wichtig sind.

Haltung der Lehrperson die Veränderung beim Lernenden verhindern

Eine Haltung der Lehrperson die Veränderungen beim Lernenden verhindern ist gegeben, wenn die Lehrperson den Lernenden und Lernstoff nicht mag und/oder diese nicht wichtig sind.

4.5. Kategorie Beziehung

Die Kategorie Beziehung beinhaltet zwei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Beziehung allgemein

Eine allgemeine Beziehung zwischen zwei Menschen ist gegeben, wenn:

- Interaktionen über die Zeit stattfinden. Der Begriff Interaktion wird im Kapitel 4.6. näher erläutert.
- Diese Interaktionen zu Erfahrungswissen werden. Dieses Wissen führt zum Aufbau von Erwartungen bei den Partnern. Diese Erwartungen beeinflussen die spätere Interaktion und lösen Emotionen aus.

- Beide Partner haben interaktionelle Ziele.

Pädagogische Beziehung

Die pädagogische Beziehung ist eine spezielle Beziehung. Sie ist verglichen mit anderen Beziehungen stärker regelgeleitet, spezialisierter und zeitlich enger definiert durch das Zusammenwirken folgender sechs Kennzeichen:

- Die institutionell festgelegte Kontinuität
- Die institutionell festgelegten Rollen
- Die Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkraft
- Die zeitlich begrenzten Interaktionen
- Die überwiegend konzeptionell festgelegten Ziele
- Die Reflexion des intuitiven Interaktionsverhaltens der pädagogischen Fachkraft.

Sie bietet aber auch im Hinblick auf die Beziehungsgestaltung viele persönliche Freiräume, die optimal von der pädagogischen Fachkraft genutzt werden sollten.

4.6. Kategorie Kommunikation

Die Kategorie Kommunikation beinhaltet fünf Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Kommunikation

Kommunikation findet statt, wenn einer etwas kundtut, sei es durch Worte oder Taten oder Mimik/Gestik, und diese Äusserung kommt bei einem anderen an und dieser kann mehr oder minder gut entschlüsseln, wie die Äusserung gemeint ist und welche Botschaften in ihr enthalten sind, dann ist eine Mitteilung gelungen und Kommunikation hat stattgefunden.

Begrifflich lässt sich unterscheiden zwischen:

- **Verbaler Kommunikation** (Anlässe und Ziele von sprachlichen Äusserungen sowie die zwischenmenschliche Organisation des verbalen Austausches)
- **Paraverbaler Kommunikation** (stimmliche Äusserungen „ohne Worte“, wie: Stimmlage, Sprechtempo, Sprachmelodie, Lautstärke, Betonung, aber auch so etwas wie hörbares Ausatmen)
- **Nonverbaler Kommunikation** („unhörbares“ Sprachverhalten wie: Blick, Mimik, Gestik, Positionierung im Raum, Körperhaltung, gegebenenfalls auch Kleidung)

Bei der verbalen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht kommen alle drei Komponenten zum Tragen.

Mündliche Kommunikation

Mündliche Kommunikation ist gegeben durch folgende sieben Kennzeichen:

1. Mindestens zwei Parteien verständigen sich - zur Realisierung spezifischer Ziele und Zwecke,
2. in gemeinsamer Situation füreinander präsent,
3. in wechselseitiger sinnlicher Wahrnehmung,
4. parallel und gleichzeitig auf verschiedenen kommunikativen Ebenen,
5. in ständiger wechselseitiger Beeinflussung,
6. mit kurzlebigen körperlichen Hervorbringungen, wie z.B. lautliche Äusserungen, Körperbewegungen,
7. in zeitlicher Abfolge.

Interaktion

Im Unterschied zum weiter gefassten Begriff der Kommunikation, die schon bei einer blossen Mitteilung beginnt, bezeichnet Interaktion das Hin und Her von solchen Mitteilungen zwischen mindestens zwei Beteiligten mit ihren persönlichen Eigenarten und individuellen Verhaltensweisen. Die Interaktion betont dabei besonders die zwischenmenschliche Wechselwirkung von solchen Mitteilungen.

Diese Sichtweise ist entindividualisierend und entmoralisierend. Entindividualisierend insofern, als zwischenmenschliche Verhaltensweisen nicht mehr in erster Linie aus den Eigenarten des Individuums erklärt werden, sondern aus den ungeschriebenen Regeln der gegenwärtigen Interaktion. Entmoralisierend insofern: Nach der alten Sichtweise gibt es oft einen „bösen Täter“ und ein „armes Opfer“. Da aber der Böse nur böse sein kann, wenn das arme Opfer sich zum Mitspielen bereit erklärt, ist eine moralische Beurteilung unangemessen. Es handelt sich um ein gemeinsames Spiel mit verteilten Rollen, und nicht selten hat das arme Opfer einiges Interesse daran, seine Rolle beizubehalten.

Kommunikationsquadrat

Das Kommunikationsquadrat ist ein Modell zur Analyse zwischenmenschlicher Kommunikation. Es basiert auf der Grundannahme, dass jede Äusserung vier Aspekte hat, die sich in den vier Seiten des Quadrates wiederfinden, welche im Nachhinein analysiert werden können:

- einen Sachinhalt (worüber ich informiere)
- eine Selbstkundgabe (was ich von mir zeige)
- einen Beziehungshinweis (was ich dem anderen zeige und wie ich zu ihm stehe)
- einen Appell (was ich beim anderen erreichen möchte)

Was beim Empfänger ankommt, ist nicht zwangsläufig identisch mit dem, was der Sender gemeint hat.

Im Modell des Kommunikationsquadrates verfügt der Sender entsprechend den vier Seiten über vier Schnäbel. Damit Äusserungen auch beim anderen ankommen können, braucht es auch auf Seiten des Empfängers - vier Ohren (siehe Kapitel 4.7.).

Kommunikationsstile

Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie mit anderen in Kontakt treten. Die Unterschiede sind nicht angeboren, sondern entwickeln sich im Laufe des Lebens als Ergebnis von Erfahrungen mit anderen Menschen. Die sichtbare „Aussenseite“ des jeweiligen Verhaltens und der jeweiligen Kommunikation ist immer auch ein Ausdruck der weniger offensichtlichen „Innenseite“, also der Ängste, Bedürfnisse und Wünsche. Besonders prägend ist, wie sich dabei das Zusammenleben mit den wichtigsten Bezugspersonen der ersten Jahre gestaltet hat.

Es werden nach Friedmann Schulz von Thun acht Stile unterschieden. Jeder Stil beschreibt eine bestimmte Art und Weise des Sprechens und des Umgangs. Jeder Stil hat seine Stärken und Schwächen (Fallen). Jedem Stil werden eine Grundbotschaft und ein Potential mit zugehöriger Falle zugeordnet, die ein Mensch mit seiner Kommunikation (unterschwellig) aussendet:

1. Bedürftig-abhängiger Stil
2. Helfender Stil
3. Selbstloser Stil
4. Aggressiv-entwertender Stil
5. Sich beweisender Stil
6. Bestimmend-kontrollierender Stil
7. Sich distanzierender Stil
8. Mitteilungsfreudig-dramatisierender Stil

4.7. Kategorie Zuhören

Die Kategorie Zuhören beinhaltet sechs Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Hören

Hören findet statt, wenn ein Schallereignis verarbeitet wird und der akustische Reiz nicht weiter analysiert wird, weder formal noch inhaltlich.

Grundlagen für das Zuhören: Auditorische Prozesse

Auditorische Prozesse beinhalten eine differenzierte Analyse einer akustisch vermittelten Botschaft, einschliesslich der kognitiven Verarbeitung. Diese kann auch dann stattfinden, wenn die akustische Information teilweise fehlt oder unvollständig ist.

Phasen im Zuhörprozess

Die vier Phasen im Zuhörprozess folgen als mehrstufiger Prozess der Informationsverarbeitung zeitlich aufeinander ab:

1. Phase der Intention:
Damit Zuhören stattfindet, muss die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer das *Wozu* definieren. Die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer ist in der Lage, eine Zuhörabsicht zu bilden und aktiv die Konzentration auf das Hörereignis auszurichten und Störungen auszublenden.
2. Phase der Selektion:
Damit Zuhören stattfindet, muss die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer alle Dimensionen des Sprachverstehens aktivieren, nämlich das Wissen über Wortbedeutungen (Semantik), über sprachliche Strukturen (Syntax) und das Wissen über den Sprachgebrauch (Pragmatik). In dieser zweiten Phase geht es also um das *Was* der Informationsverarbeitung.
3. Phase der Organisation:
Hier geht es um das *Wie* der Informationsverarbeitung, also um die angemessenen kognitiven Strategien der ZuhörerIn bzw. Zuhörer.
4. Phase der Integration:
Die Integration der Inhalte erfordert, dass die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer neue Information in vorhandene Schemata und Wissensstrukturen einordnet bzw. vorhandene Schemata umstrukturiert.

Kompetentes und autonomes Zuhören

Die kompetente und autonome ZuhörerIn bzw. ZuhörerIn benötigt neben den grundlegend sprachlichen, inhaltlichen und prozeduralen Grundfähigkeiten (siehe Kapitel 2.1.2.) Selbstregulationsfähigkeiten, um diese Prozesse selbständig und effektiv steuern zu können. Die selbstregulierte ZuhörerIn bzw. ZuhörerIn ist in der Lage zu definieren, wozu es was, wann, wie, von oder mit wem und wo etwas aufnimmt. Kompetentes und autonomes Zuhören findet dann statt, wenn die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer diese Prozesse selbständig und effektiv steuern kann (siehe Kapitel 2.1.3.).

Zuhörerfreundliche Äusserungen im schulischen Kontext

Mündliche Äusserungen können zuhörerfreundlich optimiert werden, wenn:

- Sprachmelodie und rhythmische Gliederung pädagogisch effektiv eingesetzt werden,
- die situative Anpassung der Stimmigenschaften der Sprechenden Person gemacht wird,
- die verbalen und nonverbalen Botschaften übereinstimmen,
- ein Partnerbezug vorhanden ist, in dem Rücksicht auf die ZuhörerIn bzw. den Zuhörer genommen wird,
- Klarheit und Strukturiertheit mit der Verständlichkeit und Kohärenz der Äusserungen der Lehrperson verknüpft sind,
- eine angenehme psychosoziale Zuhöratmosphäre vorliegt, sodass der Unterricht sowohl inhalts- und leistungsbezogen als auch verständnis- und lernorientiert ist, was auch Störungen von Schülerinnen und Schülern vermeiden kann,
- die wertschätzende Kommunikationsstruktur des Unterrichts ein Zuhörervorbild der Lehrkraft wiedergibt, das mit den Regeln und Ritualen übereinstimmt,
- ein gemeinsames Vor-, Hintergrund- und Weltwissen beachtet werden und
- raumakustische Bedingungen und eine optimierte Sitzordnung gegeben sind.

Das vier Ohren-Modell

Mit den vier Ohren, *dem Sach-Ohr, dem Selbstkundgabe-Ohr, dem Beziehungs-Ohr und dem Appell-Ohr* hört der Empfänger, entsprechend den vier Ebenen des Kommunikationsquadrates. Alle vier Aspekte sind bereits in kleinen Äusserungen enthalten und können je nach empfangendem Ohr herausgehört werden (siehe Kapitel 4.6.).

4.8. Kategorie Erziehungsstile

Die Kategorie Zuhören beinhaltet drei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Der autoritäre Erziehungsstil

Der autoritäre Erziehungsstil ist von Kontrolle und Macht (Lenkung und Beaufsichtigung) geprägt. Konventionelle Werte wie Respekt vor Autorität, Fleiss, Gesetz und Ordnung werden betont. In der Regel geht dieser Erziehungsstil mit geringen Ausprägungen auf der Dimension Wärme und Zuwendung einher.

Der laissez-faire oder permissive Erziehungsstil

Der laissez-faire oder permissive Erziehungsstil weist eine geringe Ausprägung auf der Dimension Lenkung und Beaufsichtigung auf. Die Eltern oder pädagogischen Fachkräfte überlassen dem Kind zu viele Entscheidungen - unter Umständen lange bevor es diese tatsächlich zu treffen vermag - und fordern das Kind zu wenig. Dieser Stil kann in der

Dimension Wärme und Zuneigung sowohl eine hohe als auch eine geringe Ausprägung aufweisen.

Der autoritative Erziehungsstil

Der autoritative Erziehungsstil ist durch eine dem Entwicklungsstand des Kindes angemessene Ausprägung der Dimension Lenkung und Beaufsichtigung gekennzeichnet und die Dimension Wärme und Zuneigung weist eine hohe Ausprägung auf. Regeln und Konsequenzen (Dimension Lenkung und Beaufsichtigung) bieten dabei eine Orientierung, die Kinder auch selbst immer wieder einfordern. Kinder profitieren in ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung am stärksten von einem autoritativen Erziehungsstil.

4.9. Kategorie Sprache und Sprechen

Die Kategorie Sprache und Sprechen beinhaltet zwei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Sprache

Sprache ist ein Wissenssystem, dieses System beinhaltet das Wissen über folgende Bereiche in der jeweiligen Sprache (siehe Kapitel 2.2.3.):

- den Wortschatz
- die Grammatik
- die Kommunikation

Sprechen

Sprechen ist ein motorischer Akt. Sprechen ist Stimmerzeugung (Prosodie und Phonation) und Artikulation (siehe Kapitel 2.2.1).

4.10. Kategorie Limbisches System

Die Kategorie Limbisches System beinhaltet zwei Unterkategorien, die im Folgenden beschrieben werden:

Mandelkern (Amygdala)

Der Mandelkern oder Amygdala bewertet ganz allgemein emotionale Signale. Dieses Bewertungssystem sorgt dafür, dass unser Gehirn alle bewussten und unbewussten Handlungsentscheidungen immer im Lichte vergangener Erfahrungen trifft.

Wahrgenommene Situationen werden von der Amygdala folgendermassen verarbeitet: Wissen und Lernprozesse werden entsprechend dem involvierten und assoziierten Gefühl emotional markiert und etikettiert. Wenn das Gehirn „feststellt“, dass eine Situation genauso oder ähnlich bereits erlebt wurde, werden mit den Erinnerungen an das frühere Geschehen die Gefühle erlebt, die in der Amygdala generiert werden.

Hippocampus

Der Hippocampus sorgt für das Speichern von Einschätzungen, welche in der Amygdala zuvor emotional bewertet wurden und verarbeitet Emotionen. Er ist also ein emotionales Erfahrungsgedächtnis (mittel- bis langfristig).

Soll ein neuer Sachverhalt gelernt werden, so muss er erst einmal vom Hippocampus aufgenommen werden. Eine Speicherung im emotionalen Erfahrungsgedächtnis erfolgt, wenn der (sprachliche) Lernprozess in einem positiven emotionalen Kontext steht, der Neuigkeitsgrad (der Hippocampus bewertet, ob der Reiz neu ist) gegeben ist und Bedeutsamkeit vorliegt.

5. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel folgt die Beantwortung der Fragestellungen (siehe Kapitel 1.4.). Es geht dabei darum, die Relevanz des Themas Zuhören bei der Vermittlung des Lernstoffes übersichtlich darzustellen, die verschiedenen Sichtweisen aufzuzeigen und in Beziehung zu setzen.

5.1. Beantwortung der Hauptfrage

Die Hauptfrage dieser Masterarbeit lautet:

Welche Voraussetzungen braucht es, damit Zuhören bei der Vermittlung des Lernstoffes in Regelklassen der Primarschule zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stattfindet?

Ein Lebewesen, so Hüther (2016), muss nicht alles lernen können, sondern nur das, worauf es in seiner jeweiligen Lebenswelt für sein Wohlergehen ankommt (S. 42). Nicht das wahrgenommene Phänomen, sondern die durch diese Wahrnehmung im Inneren eines Lebewesens ausgelöste Wirkung ist es, die einen entsprechenden Lernprozess in Gang setzt. Ob und in welchem Umfang eine Veränderung stattfindet, ist jedoch individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt (S. 44).

Immer hängt das Ausmass der im Inneren ausgelösten Veränderungen davon ab, über welche Reaktions- und Antwortmuster das betreffende Lebewesen bereits verfügt und wie effizient es diese Muster aktivieren und einsetzen kann. Und das wiederum ist abhängig von den jeweiligen Vorerfahrungen, die es bisher bereits bei der Lösung ähnlicher Probleme und Herausforderungen machen und in seinem Inneren als geeignete Antwort- und Reaktionsmuster verankern konnte.

Diese Vorerfahrungen sind also entscheidend dafür, ob eine bestimmte in seiner äusseren Welt oder in seinem Inneren auftretenden Veränderungen von einem Lebewesen als bedeutsam erlebt und bewertet wird- und ob dadurch ein eigener Lernprozess ausgelöst wird. (Hüther, 2016, S. 44-45)

Bei der Vermittlung von akustisch übermittelten Lernstoff sollten Lehrpersonen einerseits auf das Vor- und Weltwissen von Schülerinnen und Schülern aufbauen bzw. Rücksicht nehmen und andererseits darauf achten, dass der akustisch übermittelte Lernstoff für Schülerinnen und Schüler bedeutsam bzw. emotional aufgeladen ist.

Indem Lehrpersonen einerseits auf Vorerfahrungen von Schülerinnen und Schülern aufbauen, darauf Rücksicht nehmen und auf die individuelle Zuschreibung von Bedeutsamkeit von Schülerinnen und Schülern achten, und andererseits wenn Schülerinnen und Schüler die Lehrperson als bedeutsam betrachten und somit eine emotionale Beziehung zur Lehrperson besteht und sie Vertrauen in die Lehrperson haben, führt das dazu, dass Schülerinnen und Schüler der Lehrperson bei der Vermittlung des Lernstoffes besser zuhören.

Zudem spiegeln sich die Feinfühligkeit und Professionalität der Lehrperson in der Auswahl von Lernaufgaben und der Gestaltung von Lernumgebungen wider.

Bei der Auswahl von Lernaufgaben sollten Lehrpersonen folgende Aspekte berücksichtigen:

- auf Vorerfahrungen von Schülerinnen und Schülern Rücksicht nehmen,

- auf Vorerfahrungen von Schülerinnen und Schülern aufbauen,
- Lernaufgaben hinreichend herausfordernd gestalten bzw. anbieten, um einerseits die Spannungs- und Angstgefühle nicht überwältigend werden zu lassen und andererseits aber auch um Interesse zu wecken.

Derart gestaltete Lernaufgaben sind Voraussetzungen dafür, dass die Aufgabenbewältigung bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler Ebene ein befriedigendes Gefühl der Bewältigung von Herausforderung auslösen und auf der kognitiven Ebene ein Zugewinn an Wissen stattfindet.

Denn im Limbischen System wird deutlich repräsentiert, wie eng Lernen, Gedächtnis, Motivation und Gefühle zusammenhängen. Das Limbische System ist eine ringförmige Anordnung verschiedener Hirnareale mit Filterfunktion: Sie entscheiden hauptsächlich, ob und welche Inhalte im Langzeitgedächtnis in der Grosshirnrinde abgespeichert werden. Dabei spielen Emotionen, Motivationen, Relevanz und Präferenzen eine entscheidende Rolle.

Auch die Gestaltung der Lernumgebung spielt dafür eine wichtige Rolle. Diese kann inhalts- und leistungsbezogen sein oder verständnis- und lernorientiert. Eine Lernumgebung, in der beide Prinzipien gleichwertig sind, ermöglicht, dass Lernen einerseits effizient und effektiv und andererseits, dass das erworbene Wissen flexibel auf neues Wissen übertragen werden kann. In derart gestalteten Lernumgebungen sind Lernprodukt und Lernprozess gleichermaßen wichtig.

Der Aspekt der Raumakustik ist für Lernumgebungen nicht zu unterschätzen. Dieser hat - ebenso wie die Sitzordnung - Auswirkungen auf die Zuhörerfreundlichkeit.

Nicht nur beim Lernen ist das Rücksichtnehmen auf Vorerfahrungen wichtig. Auch auf der sprachlichen Ebene ist dieses Rücksichtnehmen auf das jeweilige Sprachwissen von Schülerinnen und Schülern von entscheidender Bedeutung:

„Denn ohne ein gewisses, allerdings von Fall zu Fall erheblich variierendes Mass an gemeinsamen Hintergrundwissen lässt sich nicht kommunizieren“ (Kannengieser, 2015, S. 273).

Hören und Zuhören sind Voraussetzungen für das Verarbeiten und Verstehen von Sprache und damit auch für das Lernen. Zuhören ist nicht nur Voraussetzung für gelingende Kommunikation und für den Erwerb sozialer Kompetenzen, sondern auch eine bedeutende Grundlage für Unterricht und für das Lernen.

Wahrgenommenes wird von Schülerinnen und Schülern nicht immer so aufgenommen, wie es ist, wie es ursprünglich gedacht war. Das bedeutet, dass das Gehörte immer verschieden interpretiert werden kann, je nachdem welche Vorerfahrungen und welches Sprachwissen Schülerinnen und Schüler mitbringen.

Dabei ergibt sich das Wissen, das auf der Hörerseite vorhanden ist, nicht nur aus dem lebensweltlichen Kontext, sondern auch aus der Kommunikation selbst und aus der Kommunikationssituation (vgl. Kannengieser, 2015, S. 274).

Damit Schülerinnen und Schüler den akustisch übermittelten Lernstoff besser dekodieren, verarbeiten und interpretieren können, sollten Lehrpersonen erstens darauf achten, das Vorwissen und Sprachwissen von Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen und zweitens den eigenen Beitrag bei der mündlichen Übermittlung des Lernstoffes entsprechend zu gestalten, indem:

1. gesprochene Äusserungen leicht verständlich sind, der jeweiligen unterrichtlichen Situation und der gerade behandelten Thematik angemessen sind, keine

komplizierten und überfordernden Satzkonstruktionen beinhaltet sind, überflüssige Fremdwörter vermieden werden und stilistisch einfach und klar sind.

Günther (2012) äussert sich hierzu wie folgt: „Hier müssen Unterschiede erkennbar sein zwischen dem Sprechen in einer ersten und einer vierten Klasse“ (S. 114).

2. Lehrpersonen auf ihre Wirkung beim Sprechen achten, denn die Qualität der mündlichen Präsentation der Lehrperson hat auf das Zuhörenkönnen und Zuhörenwollen einen beachtlichen Einfluss. Lehrpersonen sollten dabei auf die paraverbale Wirkung ihrer akustisch übermittelten Information achten, indem sie Sprachmelodie und rhythmische Gliederung pädagogisch effektiv einsetzen und auf die situative Anpassung ihrer Stimmeigenschaften achten. Zudem sollten Lehrpersonen auch auf die nonverbale Wirkung ihrer übermittelten akustischen Informationen bei Schülerinnen und Schülern achten. Zu den nonverbalen Elementen der Kommunikation gehören auch die Gestik, die Mimik, der Blickkontakt, die Körperhaltung, das Auftreten und die Kleidung der Lehrperson, aber auch die Positionierung im Raum (Proxemik). Der so bei den Schülerinnen und Schülern entstandene visuelle Eindruck wirkt sich wiederum auch auf das Zuhören und Sprechen aus.

Das Verstehen einer Nachricht, also den Sinn einer mündlichen ausgesandten Nachricht mit ihren para- und nonverbalen Komponenten, geht über die rein akustische Wahrnehmung, die auditorische Verarbeitung des Gehörten im Hörzentrum und dessen sprachliche Dekodierung hinaus. Die Zuhölerin bzw. der Zuhörer braucht diese Elemente der jeweiligen Sprache, damit sie bzw. er die sprachliche Äusserung verstehen kann. Diese paraverbalen und nonverbalen Elemente der mündlichen Kommunikation begleiten und/oder unterstützen diese und/oder können diese auch (teilweise) ersetzen. Je besser diese para-, nonverbalen und verbalen Botschaften übereinstimmen, desto besser können diese Schülerinnen und Schüler beim Zuhören und somit auch beim Lernen helfen.

Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfrage

Damit Zuhören bei der Vermittlung des Lernstoffes zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stattfinden kann, sind folgende Voraussetzungen wesentlich:

- auf Vorerfahrungen von Schülerinnen und Schülern aufbauen, wobei der Rücksichtnahme auf das jeweilige Sprachwissen entscheidende Bedeutung zukommt, da es die Basis für eine gelingende Kommunikation bildet;
- die Lehrperson bei der mündlichen Übermittlung des Lernstoffes entsprechend den Vorerfahrungen die Äusserungen angemessen gestaltet und auf ihre Wirkung beim Sprechen achtet (verbale, paraverbale und nonverbale Wirkung und Übereinstimmung);
- auf individuelle Zuschreibung von Bedeutsamkeit von Schülerinnen und Schülern achten, damit der Lernstoff emotional aufgeladen ist bzw. auch Interesse dafür aus einem eigenen Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler erwächst;
- die Lehrperson wird von Schülerinnen und Schülern als bedeutsam betrachtet und Schülerinnen und Schüler haben Vertrauen in die Lehrperson;
- Lernaufgaben sind hinreichend herausfordernd: Die Spannungs- und Angstgefühle sind nicht überwältigend und das Interesse wird geweckt;
- in der Lernumgebung sind Lernprodukt und Lernprozess gleichermaßen wichtig;
- Zuhörerfreundliche raumakustische Bedingungen sowie eine optimierte Sitzordnung berücksichtigen.

5.2. Beantwortung der Unterfragen

In diesem Kapitel wird zunächst jede der vier Unterfragen dargestellt und anschliessend beantwortet.

5.2.1. Beantwortung der ersten Unterfrage

Was müssen Lehrpersonen in ihrer Haltung und Kommunikation berücksichtigen, damit sie selbst den Schülerinnen und Schülern besser zuhören können?

Kommunikation hat verschiedene Formen. Bei der mündlichen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht findet immer auch ein Austausch von verschiedenen Realitäten, Weltwissen, Hintergrundwissen, Vorwissen und Lebenserfahrungen statt. In Schule und Unterricht bedeutet dies, dass Lehrpersonen nicht immer davon ausgehen können, dass Schülerinnen und Schüler annähernd dieselbe Weltanschauung und dasselbe Weltwissen haben, wie sie selbst als Sender von akustisch übermittelten Reizen bzw. Informationen. Lehrpersonen können nicht davon ausgehen, dass die akustisch übermittelte Nachricht bei den Schülerinnen und Schülern genauso ankommt, wie sie ausgesandt wurde bzw. gemeint war. Zuhören ist ein aktiv und zugleich anstrengender Vorgang, der zum Gelingen von Kommunikation einen erheblichen Einfluss hat. Viel zu oft verbringen Schülerinnen und Schüler einen Grossteil des Unterrichts zuhörend, was auch verschiedene Untersuchungen belegen. In der von der Lehrperson dominierten Kommunikationsstruktur des Unterrichts wird nicht selten Zuhören mit Gehorchen gleichgesetzt.

Damit Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und das Übermitteln von akustisch übermittelter Information (und somit auch ein Austausch von verschiedenen Realitäten) möglich sind, genügt es nicht, dass Lehrpersonen Zuhören lediglich als Bringschuld der Schülerinnen und Schüler betrachten.

Zuhören ist eine Voraussetzung, um die verbalen und nonverbalen Signale richtig zu deuten und angemessen darauf einzugehen. Zuhören drückt Anerkennung aus und nimmt das Gegenüber mit seinen Gefühlen, Gedanken und Ansichten ernst (vgl. Jung & Reichenbach, 2016, S. 42).

Oft verhindert ein überfüllter schulischer Alltag mit vielen verschiedenen Aufgaben und Pflichten das Zuhören auf Seiten der Lehrpersonen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass unter solchen Bedingungen erhöhter Beanspruchung sich Lehrpersonen in ihrer mündlichen Kommunikation im Unterricht weniger an den Möglichkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer orientieren. Lehrpersonen können auf diese nicht mehr flexibel eingehen. Je höher die Belastung der sprechenden Lehrperson ist, desto eher orientiert sie sich an den zum jeweiligen Sprech Anlass gehörigen Schemata und desto weniger Rücksicht nimmt sie auf ihre Schülerinnen und Schüler als Zuhörerinnen und Zuhörer. In solchen Situationen werden vermehrt unklare Anweisungen, vermehrt unverständliche Fachbegriffe und weniger Erklärungen benutzt. Ein unzureichender Partnerbezug wird hergestellt und das nonverbale Verhalten von Lehrpersonen ist in solchen Situationen weniger vielfältig und variabel als sonst.

Lehrpersonen sollten jedoch Zuhören, das beinhaltet auch Zuhören in kommunikativen Situationen, als Teil ihres pädagogischen Handlungsrepertoires berücksichtigen.

In Unterrichtsgesprächen sind Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler als „Sprecher und Hörer“ bzw. „Sender und Empfänger“ gemeinsame Produzenten von sprachlicher Leistung.

Das Auseinandersetzen von Lehrpersonen, ob und in welcher Art und Weise sie Schülerinnen und Schülern zuhören, kann zum Gelingen von mündlicher Kommunikation beitragen.

In der Art und Weise hat die Lehrperson als Empfängerin beim Zuhören grundsätzlich die freie Wahl, auf welche Seite der Äusserung sie mit welchem Ohr (dem Sach-Ohr, dem Selbstkundgabe-Ohr, dem Beziehungs-Ohr und dem Appell-Ohr) reagieren will, entsprechend den vier Ebenen einer vermittelten Nachricht.

Wenn es der Lehrperson dabei gelingt, die vierfache Arbeit auf sich zu nehmen, d.h. aus dem Gesagten die vier Aspekte der Botschaft zu entschlüsseln, dann hat sie die Chance, je nach Schwerpunkt des Gesprächs auf die eine oder andere Seite besonders einzugehen oder aber auch auf mehrere Aspekte nacheinander zu reagieren (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 29-30).

Die bewusste Handhabung der freien Auswahl der vier Ohren macht das gute Zuhören aus (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 29-30).

Dass jemand nicht zuhört, kann man daran erkennen, dass falsche bzw. unpassende Hörersignale gesetzt werden (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 62).

Ob ein Zuhören überhaupt stattfindet, setzt immer eine innere Bereitschaft und ein Interesse voraus. Wer zuhören will, muss sich bemühen, den anderen verstehen zu wollen. Dies widerspiegelt sich auch in einer Haltung, die von einer achtsamen Hinwendung geprägt ist:

Wer zuhören will, muss sich bemühen, den anderen verstehen zu wollen. Man ist bereit, aus Andeutungen, Wörter, Sätze den gemeinten Sinn zu erschliessen und gegebenenfalls durch Nachfragen mehr zu erfahren (vgl. Baurmann 1984, S. 270). Zuhören ist somit zugleich Ausdruck und Pflege einer fragend-achtsamen Hinwendung zum anderen. (Huber & Odersky, 2004, S. 12-13)

Schülerinnen und Schüler machen dabei die Erfahrung, dass man ihnen zuhört. Die Erfahrung des „Gehörtwerdens“, weil ein anderer, in diesem Fall die Lehrperson, achtsam und anerkennend zuhört, hat nicht nur Auswirkungen auf das Lernen, sondern beeinflusst auch den Erwerb sozialer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern, wie Dialog- und Konfliktfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit und Toleranz (vgl. Hagen, 2006, S. 31).

Zusammenfassende Beantwortung der ersten Unterfrage

Damit Lehrpersonen Schülerinnen und Schülern besser zuhören können, sind folgende Haltung und Kommunikation der Lehrperson wesentlich:

- Lehrpersonen können nicht immer davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler annähernd dieselbe Weltanschauung und dasselbe Weltwissen haben und dass die akustisch übermittelte Nachricht bei den Schülerinnen und Schülern genauso ankommt, wie sie ausgesandt wurde bzw. gemeint war.
- Lehrpersonen sollten flexibel auf Schülerinnen und Schüler eingehen können und dementsprechend die Anzahl und Menge der Aufgaben und Pflichten passend wählen, damit sich kein überfüllter schulischer Alltag ergibt.
- Lehrpersonen sollten Zuhören, das beinhaltet auch Zuhören in kommunikativen Situationen, als Teil ihres pädagogischen Handlungsrepertoires berücksichtigen.
- Lehrpersonen sollten die vier Aspekte der Botschaft entschlüsseln können. Die bewusste Handhabung der freien Auswahl der vier Ohren macht das gute Zuhören aus.
- Lehrpersonen sollten eine fragend-achtsame Hinwendung zum anderen pflegen, ein achtsames und anerkennendes Zuhören, das durch eine innere Bereitschaft und

Interesse an der Schülerin, am Schüler und am Lernstoff gestützt ist. Zuhören drückt Anerkennung aus und nimmt das Gegenüber mit seinen Gefühlen, Gedanken und Ansichten ernst.

5.2.2. Beantwortung der zweiten Unterfrage

Worauf müssen Lehrpersonen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern achten, damit Zuhören auf Seiten der Schülerschaft besser klappt?

Um es mit Goethes Worten zu sagen:

„Nur von dem, den man liebt, lernt man“ (vgl. Jung & Reichenbach, 2016, S. 122).

Die Verbundenheit eines Menschen mit anderen Menschen ist ein zentrales Motiv innerhalb des Lebens. Bindungsverhalten begleitet den Menschen von Geburt an bis zum Tod und beeinflusst dabei, wie Menschen ihre Beziehungen gestalten.

Gemäss Bowlby gehören nicht alle Menschen zu den sicher gebundenen Personen. Schülerinnen und Schüler haben bei Schuleintritt bereits vielfältige Beziehungserfahrungen gemacht, die sich aus bindungstheoretischer Sicht auf Basis der vier internalen Arbeitsmodelle äussert. Internale Arbeitsmodelle enthalten sowohl emotional-affektive als auch kognitive Komponenten. Ihre wichtigste Funktion besteht darin, Ereignisse vorwegzunehmen bzw. zu simulieren, um das Individuum zu vorausschauendem Verhalten und zu einer besseren Anpassung an die Erfordernisse einer sozialen Situation zu befähigen. Jede neue Person zu der eine Beziehung aufgebaut wird, wird den bestehenden Modellen angepasst. Schülerinnen und Schüler übertragen demnach ihre Beziehungserfahrungen auch auf die Lehrpersonen. Sollen unsichere Bindungsmuster verändert werden, so ist es wichtig, Schülerinnen und Schülern in ihren Beziehungen zu Lehrpersonen Erfahrungen zu vermitteln, die den bisherigen Beziehungserfahrungen widersprechen und die Entwicklung eines sicheren internalen Arbeitsmodell von Bindung fördert.

Bindungseigenschaften wie Vertrauen, Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zur primären Bezugsperson bestimmen die individuellen Besonderheiten jeder Beziehung und damit auch die Ausprägung einer sicheren Lehrperson-Schülerin/Schüler-Bindung. Die Bildung von Sicherheit und Vertrauen von Schülerinnen und Schülern zur Lehrperson ist abhängig von der Art und Weise, wie die Lehrperson Schülerinnen und Schülern begegnet. Wenn Lehrpersonen Schülerinnen und Schülern mit Vertrauen, Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit begegnen, so entsteht eine sogenannte sichere Basis bzw. sichere Bindung bei Schülerinnen und Schülern, was wiederum für die Exploration und Bewältigung von schwierigen Lebenssituation, Unsicherheit und Stress im schulischen Alltag und in der Umwelt grundlegend sind.

Kinder lernen am Modell der pädagogischen Fachkraft. Nach Bandura (1979) übernehmen Kinder nicht nur das Verhalten, sondern auch Gedanken und Gefühle ihrer Modelle. Die Begeisterung einer pädagogischen Fachkraft, z.B. für ein bestimmtes Thema, für Bücher oder Ausstellungen, ermöglichen Kindern einen leichteren Zugang zu kulturellen Angeboten dieser Art. Im besten Fall geht diese Begeisterung auf die Kinder über. Ob dies geschieht oder nicht, dazu trägt die Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind massgeblich bei (vgl. Jung & Reichenbach, 2016, S. 83-84).

Die pädagogische Beziehung ist eine spezielle Beziehung. Diese Beziehung ist, verglichen mit anderen Beziehungen, stärker regelgeleitet, spezialisierter und zeitlich enger definiert. So beeinflusst auch das Erziehungsverhalten der Lehrperson die kognitive und die soziale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern nachhaltig. Schülerinnen und Schüler profitieren in ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung am stärksten von einem autoritativen Erziehungsstil, der durch Liebe, Vertrauen, Konsequenz und Regeln gekennzeichnet ist. Dabei werden angemessene Kontrolle und Förderung der autonomen Bestrebungen von Schülerinnen und Schülern kombiniert.

Damit in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ein Dialog zwischen der Lehrperson und der Schülerin bzw. dem Schüler stattfinden kann, muss die Lehrperson in der Lage sein, die Bedeutung der Signale, welche die Schülerin bzw. der Schüler in diesem Dialog von sich gibt, wahrzunehmen und angemessen darauf eingehen bzw. reagieren zu können. Gelingt dies, kann demnach durch Kommunikation und Interaktion das von Schülerinnen und Schülern mitgebrachte Bindungssystem weiter aufgebaut und weiterentwickelt werden, dabei können sich Vertrauen und Bindungssicherheit (weiter) entwickeln. Wenn nun eine Schülerin bzw. ein Schüler gegenüber der Lehrperson freundliche Gefühle hat und sie bzw. er sich mit der Lehrperson identifizieren kann, sind vielfältige Lernerfahrungen möglich. Lehrpersonen können auf dieser Grundlage positive Veränderungen bei Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Aus der Sicht der Bindungsforschung sind die Qualitäten des Miteinanders der Schlüssel zum Verständnis der Bereitschaft zur Teilhabe an Lernprozessen.

Zusammenfassende Beantwortung der zweiten Unterfrage

Damit Zuhören auf Seiten der Schülerschaft besser klappt, ist folgender Umgang von Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schülern wesentlich:

- Lehrpersonen sollten Schülerinnen und Schülern mit Vertrauen und Sicherheit begegnen und die erforderliche individuelle Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zeigen. Dadurch werden Schülerinnen und Schülern in ihren Beziehungen zu Lehrpersonen Erfahrungen vermittelt, die den bisherigen Beziehungserfahrungen widersprechen können und die Entwicklung eines sicheren internalen Arbeitsmodelles von Bindung fördert und sich in einer Ausprägung einer sicheren Lehrperson-Schülerin/Schüler-Bindung zeigt.
- Lehrpersonen sollten in der Lage sein, die Bedeutung der Signale, welche die Schülerin bzw. der Schüler in einem Dialog von sich gibt, wahrzunehmen und angemessen darauf einzugehen bzw. zu reagieren (siehe dazu auch Kapitel 4.6. Kommunikationsquadrat, als ein Modell zur Analyse zwischenmenschlicher Kommunikation und Kapitel 4.6. Kommunikationsstile).
- Lehrpersonen sollten eine Begeisterung für das jeweilige Thema zeigen, was Kindern einen leichteren Zugang ermöglicht.
- Lehrpersonen sollten einen autoritativen Erziehungsstil verwenden, der durch Liebe, Vertrauen, Konsequenz und Regeln gekennzeichnet ist. Dabei werden angemessene Kontrolle und Förderung der autonomen Bestrebungen von Schülerinnen und Schülern kombiniert. Lehrpersonen kennen die Persönlichkeit, die Interessen und Fähigkeiten des Kindes und respektieren seine Meinung. Regeln und Konsequenzen bieten dabei Orientierung, die Kinder auch selbst immer wieder einfordern.

5.2.3. Beantwortung der dritten Unterfrage

Welche Fähigkeiten müssen Schülerinnen und Schüler mitbringen, damit Zuhören im Unterricht möglich ist?

Günther (2008) schreibt, dass die zuhörende Person der Sprechenden Person offen gegenüber steht, d.h. sie kann die Sprechende Person verstehen, wenn sie will. Sie kann die Sprechende Person aber auch nicht verstehen, wenn sie sich ihr gegenüber verschliesst (S. 67).

Zuhören setzt Interesse und innere Bereitschaft an dem voraus, was man sich zu sagen hat. In diesem Zusammenhang spielen Vorerfahrungen, Welt- und Sprachwissen von Schülerinnen und Schülern eine bedeutende Rolle.

Beim Zuhören handelt es sich um einen subjektiv-selektiven und zugleich sehr aktiven und anstrengenden kognitiv-psychologischen Vorgang, der von der Hörenden Person stark beeinflusst werden kann und auch dann stattfinden kann, wenn die akustisch übermittelte Information teilweise fehlt oder unvollständig ist:

Man hört und versteht jeweils nur das, was man hören will, d.h. man hört immer selektiv. Hörmuster werden aufgebaut und als neuronale Repräsentanten akustischer Signale in Form von Gedächtnisinhalten abgespeichert (vgl. Spitzer 2002a, S. 133) (vgl. Günther, 2008, S. 68).

Zuhören ist ein Prozess. Dieser Zuhörprozess gliedert sich in vier Phasen. Diese folgen als mehrstufiger Prozess der Informationsverarbeitung zeitlich aufeinander ab. Dabei müssen Schülerinnen und Schüler beim Zuhören über folgende kognitive und metakognitive Kompetenzen, sowie über Kompetenzen der Selbstregulation verfügen bzw. diese Fähigkeiten entwickeln.

Die vier Phasen des Zuhörprozesses sind:

Phase der Intention:

Damit Zuhören stattfindet, muss die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer das *Wozu* definieren.

Die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer ist in der Lage, eine Zuhörabsicht zu bilden.

Sie bzw. er entwickelt ein Interesse am Thema und am Zuhören, stellt den eigenen Wissensbedarf fest und stellt Fragen.

Sie bzw. er bereitet sich auf das Zuhören und die Zuhöranforderung vor, stellt die Bereitschaft zum Zuhören her, antizipiert und kontrolliert Herausforderungen und Schwierigkeiten, kann sich in der gegebenen Situation konzentrieren, kontrolliert ablenkende Gedanken und Motive, kann die eigene Meinung und das Bedürfnis, etwas zu sagen, zurückhalten, aktiviert das Wahrnehmungssystem und schaltet auf „Empfang“. Sie bzw. er entscheidet, wem sie bzw. er wann, wie lange zuhören will und erkennt, was sie bzw. er tun muss, um diese Entscheidung umzusetzen.

Phase der Selektion:

Im zweiten Schritt gilt es, aus der Menge an Information eine Auswahl zu treffen. Hier geht es also um das *Was* der Informationsverarbeitung. Die SprecherIn bzw. der Sprecher nutzt die Sprache, die man ebenfalls als ZuhörerIn bzw. Zuhörer beachten muss, wenn man die Nachricht angemessen verstehen will. Dazu gehören alle Dimensionen des Sprachverstehens, nämlich das Wissen über Wortbedeutungen (Semantik), über sprachliche Strukturen (Syntax) und über den Sprachgebrauch (Pragmatik).

Die Zuhörerin bzw. der Zuhörer erkennt die verbalen und nonverbalen Signale und die bedeutungstragenden Einheiten über Sprache, richtet die Konzentration auf die relevante Information, aktiviert das relevante Vorwissen und definiert ein Selbstkriterium.

Sie bzw. er prüft, ob sie bzw. er die Information vollständig erfasst hat, erkennt, ob und welche Information sie bzw. er verpasst hat, wählt Information aus allen zur Verfügung stehenden Quellen aus und wägt diese gegeneinander ab.

Sie bzw. er wählt aus, in welcher Form sie bzw. er Notizen macht und entscheidet über den Umfang der Notizen und überprüft, ob Konzentration, Aufnahmebereitschaft, Vorwissensaktivierung für die aktuelle Zuhöraufgabe ausreichend sind.

Phase der Organisation:

Im dritten Schritt muss der Informationsstrom strukturiert werden, d.h. an dieser Stelle geht es um das *Wie* der Informationsverarbeitung.

Die Zuhörerin bzw. Zuhörer gliedert den sprachlichen Input, erfasst die Worte und Sinneinheiten, strukturiert und kategorisiert die Information und fasst diese zusammen. Sie bzw. er beachtet bei der Informationsverarbeitung die Perspektive der Sprecherin bzw. des Sprechers, stellt die Vollständigkeit und Konsistenz der Information fest, identifiziert Lücken und erkennt die Relation zwischen der verbalen und nonverbalen Information.

Sie bzw. er überwacht den Prozess der Informationsverarbeitung, passt die Strategie der Informationsverarbeitung an Komplexität und Schwierigkeit der Aufgabe an, passt das Zuhörverhalten an den Verlauf der Zuhörsituation an und berücksichtigt dabei die Anforderungen der Sprecherin bzw. des Sprechers, der eigenen Kapazität und der Situation und setzt Methoden der Kanalkontrolle ein, um die Interaktion angemessen zu steuern.

Phase der Integration:

Im letzten und vierten Schritt findet die Integration von Information statt. Die Integration der Inhalte erfordert, dass die Zuhörerin bzw. der Zuhörer neue Information in vorhandene Schemata und Wissensstrukturen einordnet bzw. vorhandene Schemata umstrukturiert.

Die zuhörende Person weist den Sinneinheiten Bedeutung zu, verknüpft die neue Information mit dem Vorwissen, konstruiert ein Situationsmodell und hält die aktuelle Information durch Wiederholung aktiv.

Sie evaluiert ob das, was sie meint, verstanden zu haben, auch das ist, was die Sprecherin bzw. der Sprecher sagen wollte, unterscheidet zwischen ihren eigenen Hinzufügungen und Schlussfolgerungen und dem, was die Sprecherin bzw. der Sprecher gesagt hat, beachtet die Rolle von Emotionen bei der Informationsverarbeitung und prüft, ob ihre Interpretation einer Äusserung wirklich die einzig mögliche ist.

Sie überprüft ob das Bild, das sie von der Sprecherin bzw. vom Sprecher und vom Inhalt gewonnen hat, vollständig und stimmig ist. Sie überprüft den Prozess der Informationsverarbeitung, fragt nach, schliesst Verständnislücken, sucht ggf. weitere Informationsquellen auf und reflektiert die Bedeutung des Gehörten für die eigenen Entscheidungen und das eigene Verhalten.

Die selbstregulierte Zuhörerin bzw. Zuhörer ist in der Lage zu definieren, wozu es was, wann, wie, von oder mit wem und wo etwas aufnimmt. Kompetentes und autonomes Zuhören findet dann statt, wenn die Zuhörerin bzw. der Zuhörer diese Prozesse selbständig und effektiv steuern kann.

Schulz von Thun unterscheidet in seinem psychologischen Modell des „vierohrigen Empfängers“ ein Sach-, ein Beziehungs-, ein Selbstoffenbarungs- und ein Apell-Ohr, auf dem eine akustisch übermittelte Information bzw. Botschaft verstanden werden kann. Treten beim Zuhören Probleme beim Verstehen auf, sind Schülerinnen und Schüler diesen nicht machtlos ausgeliefert: Die zuhörende Person kann auf ein „anderes Ohr“ umschalten. Sie kann ihre „vierohrigen Empfänger“ überprüfen, d.h. ihre inneren Einstellungen und Rollen, die sie in die Kommunikation einbringt, oder sie kann über sprachliche und nichtsprachliche „Reparaturen“ wieder zum Gelingen der Kommunikation beitragen (vgl. Hagen, 2006, S. 17).

Die bewusste Handhabung der freien Auswahl der vier Ohren macht das gute Zuhören aus (vgl. Huber und Odersky, 2004, S. 29-30).

Zusammenfassende Beantwortung der dritten Unterfrage

Damit Zuhören im Unterricht möglich ist, sind folgende Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern wesentlich bzw. sind zu entwickeln:

- Sie bzw. er stehen der sprechenden Person offen gegenüber und zeigen Interesse und innere Bereitschaft an dem, was man sich zu sagen hat, wobei die situativen, die personalen und die sozialen Bedingungen der jeweiligen Zuhörsituation für das Zuhören entscheidend sind.
- Sie bzw. er kann eine Zuhörabsicht bilden („das *Wozu*“), aus der Menge an Information eine Auswahl treffen („das *Was*“), den Informationsstrom strukturieren („das *Wie*“) und neue Informationen in vorhandene Schemata und Wissensstrukturen einordnen bzw. vorhandene Schemata umstrukturieren. Dabei müssen Schülerinnen und Schüler beim Zuhören über kognitive und metakognitive Kompetenzen, sowie über Kompetenzen der Selbstregulation verfügen bzw. diese Fähigkeiten entwickeln.
Ziel ist ein kompetentes und autonomes Zuhören zu entwickeln, sodass die ZuhörerIn bzw. der Zuhörer diese Prozesse selbständig und effektiv steuern kann.

Man kann nur die sprachlichen Signale deuten und verstehen, die man bereits kennt und als Schablonen abgespeichert hat.

„Die Förderung des Zuhörens in Schule und Unterricht ist genauso wie die Förderung des selbstregulierten Lernens gerade auch unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens sowohl Ziel als auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Lerngeschichte (vgl. Weinert, 1982)“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 19).

5.2.4. Beantwortung der vierten Unterfrage

Welche Rahmenbedingungen müssen Lehrpersonen im Unterricht schaffen, damit Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts besser zuhören?

Um hier einer Vermischung mit den anderen Fragestellungen zu vermeiden, muss der Begriff „Rahmenbedingungen“ für diese Masterarbeit eingegrenzt werden. Unter „Rahmenbedingungen“ wird in dieser Arbeit nicht auf die Vermittlung des Lernstoffes, die Haltung und Kommunikation der Lehrperson, den Umgang von Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schülern und die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern eingegangen, da diese bereits in den anderen Fragestellungen beantwortet wurden, sondern auf die organisatorischen und räumlichen Rahmenbedingungen.

Unter organisatorischen Rahmenbedingungen versteht man das Organisieren des Unterrichts wie den Unterricht planmässig zu ordnen, zu gestalten, einzurichten und aufzubauen. Damit Schülerinnen und Schüler im Unterricht besser zuhören können und ihre Aufmerksamkeit und Konzentration auf die sprechende Person (und umgekehrt) richten können, sind Ablenkungen zu vermeiden. Solche organisatorischen Massnahmen können je nach Unterrichtssituation in einer Herstellung einer optimalen Sitzordnung, einer Abgabe von Mobil- und Smartphones vor dem Unterricht, Anpassung der Unterrichtslänge, Rhythmisierung des Unterrichts (bspw. mit Körperübungen zur Auffrischung) u.ä. sein.

Raumakustische Einflüsse haben einen Einfluss auf die Zuhöratmosphäre und das Zuhören. In vielen Klassenzimmern erschweren die akustischen Bedingungen das Zuhören. Hohe Nachhallzeiten des Raumes verringern die Sprachverständlichkeit und bewirken eine Erhöhung des Grundgeräuschpegels (MacKenzie u. Airey 1999; Klante u. Janott 2002). Es entsteht unnötiger Lärm, weil jedes Geräusch durch die Akustik des Raums nicht ausreichend gedämpft wird. Nach Erkenntnissen der Lärmforschung hat Lärm, unabhängig davon, ob sich die Beteiligten vom Lärm gestört fühlen oder nicht, auch einen Einfluss auf die Lern- und Leistungsfähigkeit, das soziale Verhalten und die psychische Verfassung von Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen. Zuhören wird anstrengender und ermüdender, da Schülerinnen und Schüler mehr kognitive Kapazität aufbringen müssen, um Sprache zu verstehen (vgl. Hagen, 2006, S. 25-26). Stress und Belastung aller Beteiligten nehmen unter Lärm zu. Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen, sondern auch Lehrpersonen: Das Sprechen mit erhobener Stimme zum Übertönen des Lärmpegels ist nicht nur Ursache für Stimm- und Halserkrankungen vieler Lehrpersonen, sondern es beeinträchtigt auch die kommunikative Atmosphäre im Unterricht. Es wird kürzer, monotoner und langsamer gesprochen, einfacher formuliert und weniger mitgeteilt. Unter diesen raumakustischen Bedingungen einen interessanten und motivierenden Unterricht zu gestalten, erscheint als schwierig und kann sich wiederum darauf auswirken, wie ruhig sich die Klasse im Unterricht verhält (vgl. Hagen, 2006, S. 27).

Zusammenfassende Beantwortung der vierten Unterfrage

Damit Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts besser zuhören, sind folgende von Lehrpersonen geschaffene Rahmenbedingungen im Unterricht wesentlich:

- Ablenkungen sind zu vermeiden indem der Unterrichtssituation entsprechende organisatorische Massnahmen vorgesehen werden.
- Klassenzimmer sollten dem Stand der Technik raumakustische Qualitäten aufweisen, da Lehrpersonen keinen Einfluss darauf haben.

6. Reflexion und Diskussion

In diesem Kapitel folgt eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit.

Im Anschluss folgt die Diskussion mit Ausblick, welche bei der Auseinandersetzung mit der Thematik entstanden ist.

6.1. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Verschiedene Theorien und Sichtweisen von Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum im Zeitraum zwischen 2003 und 2016 wurden ausgewählt, gelesen und darauf relevante Aspekte für die Beantwortungen der Haupt- und Unterfragen formuliert. Die Auswahl des Materials und die ausführliche Auseinandersetzung mit der Theorie sind ein zentraler Faktor, um den Untersuchungsgegenstand nachvollziehbar einzugrenzen und detailliert zu beschreiben. Auch die Einschränkung der Literatur in Bezug auf die Haupt- und Unterfragen und auf den Unterricht der Primarschule grenzt die Forschung weiter ein. Einzig die Definition bezüglich der Begriffe „Verarbeitung und Wahrnehmung“ zum Thema Hören und Zuhören und die Vorstellung davon, unterscheiden sich von Autorinnen und Autoren. Dieser Umstand wurde im Theorieteil (siehe Kapitel 2.) erwähnt und gleichzeitig darauf hingewiesen, welche Definition bzw. Autorin aus welchem Grund ausgewählt wurde.

Die Zuordnung einzelner Textstellen zu den bestimmten Kategorien war eine anspruchsvolle Aufgabe. Hier kann sich zeigen, dass eine solche Auswahl bei der vorliegenden Einzelarbeit individuell ausfällt. Dies müsste durch eine unabhängige Person geprüft werden, was die Objektivität der vorliegenden Masterarbeit stärken könnte.

Die gewählte Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring erweist sich für die vorliegende Masterarbeit als passend, da dies anhand von Gütekriterien validiert werden kann und damit auch grössere Materialmengen bearbeitet werden können. Auch für die Beantwortung der Fragestellungen liefert die qualitative Inhaltsanalyse Ergebnisse, die näher am Untersuchungsgegenstand liegen, als dies bei quantitativen Untersuchungen der Fall ist. Die angewandten Gütekriterien für die vorliegende Masterarbeit werden in Kapitel 3.2.3. beschrieben.

Im Gegensatz zu einer freien Textinterpretation führt die Anwendung dieses Verfahrens mit Einhaltung der Gütekriterien zu entscheidend exakteren Ergebnissen. Für eine noch bessere Qualität der Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit könnte zusätzlich überprüft werden, ob Literatur von sich gegenseitig kontrollierenden Forscherteams berücksichtigt wurde (vgl. Universität Augsburg, 2017).

Auf diesen Aspekt wurde nicht eingegangen, da dies den Umfang der vorliegenden Masterarbeit sprengen würde.

6.2. Diskussion

Es hat sich herausgestellt, dass Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit auch sinngemäss wieder in der untersuchten Literatur zu finden waren. Daher hat die Verfasserin dieser Masterarbeit diese nach Möglichkeit durch eine passende Auswahl an Zitaten aus der untersuchten Literatur dargestellt.

Bei der Vermittlung des Lernstoffes ist Zuhören eine erforderliche Schlüsselkompetenz. Ohne Zuhören ist eine Vermittlung des Lernstoffes nicht möglich.

Zuhören wird beim Lernen bzw. bei der Informationsvermittlung fast immer als gegeben vorausgesetzt, was auch bedeutet, dass der Aspekt des Zuhörens bisher kaum thematisiert wurde (vgl. Imhof, 2003, S. 11). Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein erheblicher Anteil an formeller und informeller Instruktion über mündliche Vermittlung stattfindet (vgl. Imhof, 2003, S. 20).

Zuhören wird im Unterricht oft eingefordert und weniger als Fähigkeit betrachtet, die es zu fördern gilt. Zum einen liegt das an der Selbstverständlichkeit mit der man hört. Zum anderen können Hören und Zuhören eng mit Hierarchie und Fremdbestimmung verbunden sein. Offen für Einwirkungen von aussen, nicht abstellbar und allzeit verfügbar, ist das Hören für Herrschaftszwecke instrumentalisierbar. Man muss zuhören, wird abgehört, verhört, schuldet Gehorsam (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 10). Dies verdeutlicht auch folgender Satz, der häufig im von Stress geprägten schulischen Alltag von Lehrpersonen eher eine Aufforderung zum Gehorchen und weniger eine absichtsvolle Einladung zum Zuhören ist: „Hör(t) mir zu!“

Lange wurde dem Zuhören sowohl in Lehrplänen wie auch im Unterricht der Grundschule wenig Beachtung geschenkt, obwohl Schülerinnen und Schüler durchschnittlich über 60% der Unterrichtszeit zuhören müssen.

Erst in den letzten Jahren wurde das Zuhören, angestossen durch die Entwicklung von Standards und von Hörverstehenstests, zum Thema (vgl. Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 150).

Mit der Einführung des neuen Lehrplans 21, der 470 Seiten und 363 Kompetenzen umfasst, kann man eine gewisse, wenn auch geringe Wertigkeit, des Themas Zuhören an Schulen feststellen: Gibt man den Begriff Zuhören in die Suchfunktion der Homepage ein (für die Deutschschweizer Kantone, die Englisch als erste Fremdsprache haben), so erscheinen immerhin elf Treffer. Diese Treffer, die zugleich elf Kompetenzen zum Thema Zuhören darstellen, werden verschiedenen Kompetenzbereichen zugeordnet (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz, 2016).

Nicht nur an Schulen, auch in pädagogischen Ausbildungsstätten wird Zuhören als eine Fähigkeit betrachtet, die Lernende bereits mitbringen. Das Lehren und das Lernen des Zuhörens und die Auseinandersetzung mit einer zuhörerfreundlichen Gestaltung von Unterricht haben in der Ausbildung einen geringen Stellenwert (vgl. Hagen, 2006, S. 23).

Das Lehren und das Lernen des Zuhörens und die Auseinandersetzung mit einer zuhörerfreundlichen Gestaltung von Unterricht könnten und sollten in die Aus- und Fortbildung integriert werden. Das Wissen darüber und die Entwicklung dieser Fähigkeit bei Schülerinnen und Schülern als auch bei den angehenden und bereits ausgebildeten Lehrpersonen sollten an pädagogischen Ausbildungsstätten thematisiert werden, da dem Zuhören bei der Vermittlung von Lernstoff eine zentrale Bedeutung zukommt.

Aus der beruflichen Erfahrung der Verfasserin dieser Masterarbeit wird über Lernprodukte sowie Lernprozesse an pädagogischen Ausbildungsstätten sowie an Fortbildungen gesprochen. In der praktischen Umsetzung jedoch nehmen schlussendlich Lernprodukte einen grösseren Stellenwert ein als Lernprozesse. Diese Handhabung widerspiegelt sich auch im pädagogischen Alltag von Lehrpersonen.

Eine auf Lernprodukte ausgerichtete Schule bzw. Ausbildungsstätte setzt sich in der täglichen Praxis weniger mit Lernprozessen von Lernenden auseinander. Bei der Vermittlung von Lernstoff ist der Lernprozess wie auch das Lernprodukt wesentlich. Im Lernprozess spielt z.B. die persönliche Bedeutsamkeit eine wesentliche Rolle. Lernen findet erst dann statt, wenn dem Gehörten eine persönliche Bedeutsamkeit gegeben wird.

Die Haltung der Lehrperson ist im Lernprozess ein wesentliches Element.

Denn von der Haltung hängt es ab, wie aufmerksam Zuhörerinnen und Zuhörer gegenüber der sprechenden Person sind. Die Bereitschaft und das Interesse zuzuhören bestimmen daher auch die Atmosphäre, in der zugehört und schlussendlich gelernt wird (vgl. Huber & Kahlert & Klatt, 2002, S. 10).

Lernprozesse brauchen Zeit und setzen Wissen, Vertrauen und Interesse an Menschen und an der Sache voraus: In Ausbildungsstätten sowie im pädagogischen Alltag sollten Lehrende Interesse an Lernende und an der Sache haben bzw. entwickeln können.

Beim Zuhören handelt es sich um eine Fähigkeit, einen (Lern-) Prozess, den es klar zu fördern gilt - und dies von klein auf. Denn als „erste Sprachfähigkeit“ ist Zuhören eine Schlüsselqualifikation für die Sprachentwicklung, den Aufbau von Sprachkompetenzen und eine Voraussetzung für Lernerfolg und Wissenserwerb. Zudem beeinflusst diese Fähigkeit den Erwerb sozialer Kompetenzen (vgl. Bernius & Imhof, 2010, S. 184).

Wiederkehrende Zuhöranlässe und Kommunikationsanlässe einzuplanen, um diese Fähigkeit zu entwickeln bzw. zu fördern sollten gelehrt, gelernt und geübt werden. Zuhören sollte durchaus als Schlüsselkompetenz verstanden werden und ähnlich wie Lesen, Schreiben und Rechnen als kulturelle Grundfertigkeit in Schulen etabliert werden (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 6).

„Darüber hinaus ist die Gestaltung einer zuhörerfreundlichen Lernumgebung Basis für jeden Unterricht“ (Hagen, 2008, S. 14).

Noch weitgehend unbeachtet in der pädagogischen Ausbildung sind auch raumakustische Einflüsse auf die Zuhöratmosphäre. Vielen Lehrpersonen sind die Einbussen an Informationsgehalt und damit an Lernpotential durch eine schlechte Raumakustik nicht bekannt. Unruhe und Lärm werden eher auf das eigene pädagogische Handeln zurückgeführt oder auf die Klasse projiziert (vgl. Huber et al. 2002, S. 11f) (vgl. Hagen, 2006, S. 29).

Aus der durchgeforschten Literatur geht hervor, dass die Fachwelt unterschiedliche und z.T. widersprüchliche Begrifflichkeiten verwendet (siehe Kapitel 2.). Hier besteht auf jeden Fall ein Abstimmungsbedarf in der Forschung. Allerdings geht Zuhören als Schlüsselkompetenz bei der Vermittlung von Informationen eindeutig hervor.

Als nächster Schritt gilt es dieses Wissen umzusetzen bzw. in den Unterricht zu integrieren. Für eine Integration dieses Wissens in den Unterricht besteht möglicherweise noch Forschungsbedarf, welcher durch eine entsprechende weitere Arbeit geklärt werden könnte.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird zum Thema Zuhören ein erster Schritt gelegt, den es auch noch umzusetzen gilt.

Für Schulen eröffnen sich durch die Integration des Themas Zuhören als Schlüsselkompetenz vielfältige Sprach- und Sprechchancen im Unterricht. Die gezielte Förderung dieser Fähigkeit lässt sich in allen Unterrichtsfächern und Klassenstufen integrieren. Neue Unterrichtsfelder und Lernchancen können dabei eröffnet und die Bildungsqualität erhöht werden (vgl. Hagen, 2008, S. 14).

Mit der Förderung des Zuhörens leisten Schulen einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich Lernbedingungen verbessern und sich dadurch Bildungschancen erhöhen lassen (ebd.).

Ein achtsamer, anerkennender und lernförderlicher Umgang zwischen Lehrenden und Lernenden kann dazu beitragen, dass die Erfahrung des „Gehörtwerdens“ möglich wird. Diese Erfahrung macht es zudem möglich, dass „echte“ Begegnungen zwischen den beteiligten Menschen stattfinden können.

Aus der durchgeforschten Literatur geht auch hervor, dass es eine spezifische heilpädagogische Sicht zu diesem Thema nicht gibt. Dieses Thema kann jedoch auch im Unterricht als heilpädagogische Sichtweise betrachtet werden und stellt eine Schlüsselkompetenz dar, wie auch für Lehrpersonen.

Schulen, die sich zur Aufgabe machen, diese Fähigkeit zu entwickeln und zu fördern, können der Bildung des Einzelnen, der Qualität sozialer Beziehungen und nicht zuletzt ihrem eigenen Anliegen dienen: Die Aufmerksamkeit für das zu verbessern, was sie zu bieten haben (vgl. Huber & Odersky, 2004, S. 10).

Die Natur hat uns nur einen Mund, aber zwei Ohren gegeben, was darauf hindeutet, daß wir weniger sprechen und mehr zuhören sollten.

(Zenon von Elea)

gutezitate.com

(Gute Zitate, 2017, Zugriff am 5.2.17 unter: <http://gutezitate.com/zitat/233385>)

7. Literaturverzeichnis

Becker-Mrotzek, M. & Ulrich, W. (2015). *Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik*. Baltmannsweiler: Schneider.

Behrens, U. (2010). *Aspekte eines Kompetenzmodells zum Zuhören und Möglichkeiten ihrer Testung*. In V. Bernius, M. Imhof (Hg.), *Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule* (S. 31-50). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Behrens, U. & Eriksson, B. (Hrsg.). (2011). *Sprachliches Lernen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit*. Bern: hep.

Bernius, V. & Imhof, M. (Hg.). (2010). *Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen- Integrative Förderung (IF)*. Überarbeitete Auflage Oktober 2011. Zugriff am 16.09.2016 unter:
http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/03_integrative_foerderung.pdf.spooler.download.1392989403010.pdf/03_integrative_foerderung.pdf

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2016). *Angebote der Regelschule, integrative Ausrichtung*. Zugriff am 16.09.2016 unter:
[http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaed\).agogisches0/angebote_der_regelschule.html](http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaed).agogisches0/angebote_der_regelschule.html).

Böttger, H. (2016). *Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens. Wo die Sprache zuhause ist*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bowlby, J. (2010). *Frühe Bindung und kindliche Entwicklung*. (6. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Caspary, R. (2010). *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik. Mit Beiträgen von Gerald Hüther, Gerhard Roth, Manfred Spitzer u.a.* (7. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Deutschlandfunk Kultur. 2012. *Zuhören ist etwas sehr Aktives. Journalist fördert bewusstes Wahrnehmen von Geräuschen und Gesprächen. Volker Bernius im Gespräch mit Korbinian Frenzel*. Zugriff am 25.04.2017 unter: http://www.deutschlandradiokultur.de/zuhorenen-ist-etwas-sehr-aktives.1008.de.html?dram:article_id=223612

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz. 2016. *Lehrplan 21*. Zugriff am 6.02.2017 unter <http://vef.lehrplan.ch/index.php?suchwort=Zuh%C3%B6ren&code=s>

Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie*. (7. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Eriksson, B. & Luginbühl, M. & Tuor, N. (Hrsg.). (2013). *Sprechen und Zuhören- gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf*. Bern: hep.

Eriksson, B. (2015). *Bildungsstandards für die Grundschule*. In M. Becker-Mrotzek, W. Ulrich (Hrsg.), *Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik* (S. 144-159). Baltmannsweiler: Schneider.

Fremmer-Bombik, E. (2015). *Allgemeine Beschreibung innerer Arbeitsmodelle von Bindung*. In Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S.109-119). Freiburg im Breisgau: Herder.

Fiehler, R. (2015). *Mündliche Kommunikation. Kommunikative Praktiken als Grundformen der Verständigung*. In M. Becker-Mrotzek, W. Ulrich (Hrsg.), *Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik* (S. 25-51). Baltmannsweiler: Schneider.

Friedrich, G. (2004). *Die Stimme und ihre Wirkung*. In Huber, E. & Odersky, E. (Hrsg.), *Zuhören-Lernen-Verstehen* (S. 58-71). (5. Auflage). Braunschweig: Westermann.

Ganglbauer, A. (2014). *Beziehung steuert das Lernen. Mit aktuellen Erkenntnissen aus der Gehirnforschung*. Saarbrücken: Akademikerverlag.

Grossmann, E. & Grossmann, K. (2015). *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby und Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Günther, H. (2008). *Sprache hören-Sprache verstehen. Sprachentwicklung und auditive Wahrnehmung*. Basel: Beltz.

Günther, H. (2012). *Sprechen und Zuhören. Wie Lehrerinnen und Lehrer Sprachunterricht ökonomisch und effektiv planen und durchführen*. Hohengehren: Schneider.

Gute Zitate. (2017). *Zenon von Elea*. Zugriff am 5.2.17 unter: <http://gutezitate.com/zitat/233385>

Hagen, M. (2006). *Förderung des Hörens und Zuhörens in der Schule*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hagen, M. (2008). *Förderung des Zuhörens in der Schule – Ansatz und Ergebnisse des Projektes „GanzOhrSein“*. Zugriff am 25.04.2017 unter: https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/hagen_zuhoeren/hagen_zuhoeren.pdf

Hallerbach, B. & Herzenberger, R. & Hubrig, C. & Wosnitza T. (2015). *Lernen und Lehren mit Hirn. Ergebnisse der Hirnforschung für den Schulalltag nutzen*. Heidelberg: Carl-Auer.

Herrmann, P. & Hubrig, C. (2012). *Einführung in die systemische Schulpädagogik*. Heidelberg: Carl-Auer.

Huber, L. & Kahlert, J. & Klatt, M. (Hg.). (2002). *Die akustisch gestaltete Schule. Auf der Suche nach dem guten Ton*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Huber, L. & Odersky, E. (Hrsg.). (2004). *Zuhören-Lernen-Verstehen*. (5. Auflage). Braunschweig: Westermann.

Hubrig, C. (2010). *Gehirn, Motivation, Beziehung-Ressourcen in der Schule. Systemisches Handeln in Unterricht und Beratung*. Heidelberg: Carl-Auer.

Hüther, G. (2016). *Mit Freude Lernen - ein Leben lang. Weshalb wir ein neues Verständnis von Lernen brauchen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Imhof, M. (2003). *Zuhören- Psychologische Aspekte auditiver Informationsverarbeitung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Imhof, M. (2010). *Zuhören lernen und lehren*. In Bernius, V. & Imhof, M. (Hg.), *Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis* (S. 15-30). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Imhof, M. (2013). *Zuhören als Voraussetzung und Ergebnis von Unterricht: Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern zum Zuhören im Unterricht*. In Eriksson, B. & Luginbühl, M & Tuor, N. (Hrsg.), *Sprechen und Zuhören- gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf* (S. 63-84). Bern: hep.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich.

Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2016). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden*. (4. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Kahlert, J. (2004). *Der gute Ton in der Schule. Überlegungen zum pädagogischen Stellenwert des Zuhörens in der akustisch gestalteten Schule*. In Huber, E. & Odersky, E. (Hrsg.), *Zuhören-Lernen-Verstehen* (S. 7-25). (5. Auflage). Braunschweig: Westermann.

Kahn, O. (2015). *Bindungstheorie und Bindungsstörungen nach John Bowlby und Mary Ainsworth. Studienarbeit: Wie Kinder sich an Bezugspersonen binden*. Koblenz-Landau: CreateSpace Independent Publishing Plattform.

Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. (3. Auflage). München: Elsevier Urban & Fischer.

Klatte, M. & Meis, M. & Schick, A. (2004). *Die Lärmbelastung in der Schule*. In Huber, E. & Odersky, E. (Hrsg.), *Zuhören-Lernen-Verstehen* (S. 81-91). (5. Auflage). Braunschweig: Westermann.

Leuchter, M. (2013). *Die Erforschung pädagogischer Überzeugungen*. In Eriksson, B. & Luginbühl, M & Tuor, N. (Hrsg.), *Sprechen und Zuhören - gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf* (S. 12-30). Bern: hep.

Leutwyler, B. & Roos, M. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.

Lin, M. (2013). *Unterschiedliche Erwartungen an die Mündlichkeit*. In Eriksson, B. & Luginbühl, M & Tuor, N. (Hrsg.), *Sprechen und Zuhören- gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf* (S. 163-183). Bern: hep.

- Magai, C. (2015). *Bindung, Emotionen und Persönlichkeitsentwicklung*. In Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S.140-148). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (12. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Quasthoff, U. (2015). *Entwicklung der mündlichen Kommunikationskompetenz*. In M. Becker-Mrotzek, W. Ulrich (Hrsg.), *Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik* (S. 84-100). Baltmannsweiler: Schneider.
- Stierlin, L., Schulz von Thun, F. (2004). *Zur Psychologie des guten Zuhörens*. In Huber, E. & Odersky, E. (Hrsg.), *Zuhören-Lernen-Verstehen* (S. 26-38). (5. Auflage). Braunschweig: Westermann.
- Schulz von Thun, F. (2014). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. (51. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Schulz von Thun, F. & Zach, K. & Zoller, K. (2015). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. (2. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Spangler, G. & Zimmermann, P. (2015). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung*. (7. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Spitzer, M.(2010). *Medizin für die Schule. Plädoyer für eine evidenzbasierte Pädagogik*. In Caspary, R. (Hg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S.23-35). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Stephan, C. (2015). *Bindungsbeziehung - Spielbeziehung – Kompetenzentwicklung*. In Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S.265-280). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Stiftung Zuhören. 2017. Zugriff am 25.04.2017 unter: <http://www.stiftung-zuhoeren.de>
- Tuor, N. (2013). „...damit das Mündliche nicht zu kurz kommt.“ – Überzeugungen von Lehrpersonen zur Förderung der mündlichen Sprachfähigkeiten. In Eriksson, B. & Luginbühl, M & Tuor, N. (Hrsg.), *Sprechen und Zuhören- gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf* (S. 35-60). Bern: hep.
- Universität Augsburg. 2017. *Argumentative Interpretationsabsicherung*. Zugriff am 29.01.2017 unter: <http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/727>
- Universität Augsburg. 2017. *Vor- & Nachteile*. Zugriff am 29.01.2017 unter: <http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/768>
- Verein Zuhören Schweiz. (2017). Zugriff am 20.03.2017 unter: <http://www.zuhoeren-schweiz.ch/de.html>

Zimmermann, P. (2015). *Bindungsentwicklung von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter und ihre Bedeutung für den Umgang mit Freundschaftsbeziehungen*. In Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S.203-231). Freiburg im Breisgau: Herder.

Mailkontakte:

Behrens, U. (2016). *Paraverbale und nonverbale Merkmale*. Zugriff am 12.12.2016 unter: chiara.wirth@gmx.ch

Kannengieser, S. (2016). *Paraverbale und nonverbale Merkmale*. Zugriff am 13.12.2016 unter: chiara.wirth@gmx.ch

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zuhören als mehrstufiger Prozess der Informationsverarbeitung	14
Abbildung 2: Forschungsprozess	29

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Selbstregulation in den Phasen des Zuhörens	15
Tabelle 2: Phase der Intentionsbildung bei Schülerinnen und Schülern	16
Tabelle 3: Phase der Selektion bei Schülerinnen und Schülern	16
Tabelle 4: Phase der Organisation bei Schülerinnen und Schülern	17
Tabelle 5: Phase der Integration von Information bei Schülerinnen und Schülern	18
Tabelle 6: Übersicht Kategorien	34

10. Anhangsverzeichnis

Die „Fremde Situation“ und der „Fremde-Situations-Test“	65
Kategorie 1: Bindung	68
Kategorie 2: Lernen: Vermittlung des Lernstoffes	71
Kategorie 3: Lernen: Lernumgebung	73
Kategorie 4: Haltung	79
Kategorie 5: Beziehung	81
Kategorie 6: Kommunikation	84
Kategorie 7: Zuhören	96
Kategorie 8: Erziehung	116
Kategorie 9: Sprache und Sprechen	118
Kategorie 10 Limbisches System	120

Die „Fremde Situation“ und der „Fremde-Situations-Test“

Die Zusammenarbeit von John Bowlby und der Kanadierin Mary Ainsworth begann 1950. Mary Ainsworth arbeitete zum diesem Zeitpunkt als Entwicklungsforscherin für ein Projekt an der Tavistock Klinik in London. Bowlby war Leiter dieses Projektes, das sich mit den Auswirkungen der Trennung von der Mutter in der frühen Kindheit auf die Persönlichkeitsentwicklung befasste (Grossmann & Grossmann 2011, S. 74f). Im Jahre 1953 neigte sich Ainsworths Zeit in der Klinik Tavistock ihrem Ende zu, da ihr Ehemann einen Forschungsauftrag in Uganda begann.

In Uganda stellte Ainsworth eine Stichprobe von 28 noch nicht entwöhnten Babys und deren Müttern aus verschiedenen Dörfern nahe dem Dorf Kampala zusammen. Sie besuchte deren Häuser alle zwei Wochen, insgesamt über neun Monate hinweg. Die Mütter wurden davor jeweils nach Art der Säuglingspflege, der Entwicklung des Kindes und dem beobachteten Interaktionsverhalten zwischen dem Säugling und weiteren Mitgliedern des Haushaltes befragt (Grossmann & Grossmann 2011, S. 79). Ainsworths freien Beobachtungen aus dieser ersten Studie können als simple Typologie der gewonnenen Bindungsmuster verstanden werden.

Die Mutter wird vom Baby als sichere Basis genutzt, von welcher aus es die Umwelt exploriert. Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist auf unterschiedliche Weisen ausgebildet, es gibt Unterschiede beim Beenden des Weinsens, verschiedene Arten des Lächelns und Vokalisierens. Nachweise, dass eine Bindung vorhanden ist, werden durch Kummer und Nachfolgen sichtbar (ebenda, S. 80). Ainsworth unterteilt die Babys in drei Gruppen: sicher gebunden, unsicher gebunden und nicht gebunden. Unsicher gebundene Babys weinen sehr viel, auch wenn die Mutter anwesend ist, während sicher gebundene Babys nur wenig weinen, ausser wenn die Mütter abwesend sind oder sie zu verlassen scheinen. Ungebundene Babys werden für lange Zeit von nicht reagierenden Müttern alleine gelassen (ebenda, S. 80). 1956 bekam Mary Ainsworth eine Stelle an der Hopkins Universität in Baltimore als klinische Psychologin und begann ihre zweite Längsschnittstudie, diesmal über den „Fremde-Situations-Test“.

In diesem „Fremden-Situations-Tests“ wurden mit Hilfe von Kinderärzten 15 Kind-Mutter-Paare als Stichprobe aufgenommen, wobei die meisten schon vor der Geburt ausgesucht wurden. Besuche bei den Familien wurden alle drei Wochen, von der dritten bis zur 54. Woche nach der Geburt, durchgeführt (Grossmann & Grossmann 2011, S. 81). Zu diesen häuslichen Beobachtungen hatte Ainsworth ein standardisiertes Untersuchungsverfahren entwickelt, um so das Bindungsverhalten bei 12 bis 18 Monate alten Kindern zu beobachten. Dieser Testablauf wird als „Fremde-Situations-Test“ bezeichnet, dessen Ablauf nun beschrieben wird:

Durch eine Einwegscheibe ist ein Raum zu beobachten, an dessen Seiten sich zwei Stühle befinden. Im Zentrum des Raumes ist eine Matte, darauf befindet sich Spielzeug. In acht Episoden zu je drei Minuten wird das Bindungsverhalten des 12 bis 18 Monate alten Kindes durch eine zweimalige kurze Trennung von der Mutter in fremder Umgebung aktiviert und nach der Wiedervereinigung mit der Mutter untersucht (Ainsworth et al. 1987; Oerter, Montada 2008, S. 215):

Episode	Ereignisse	Das zu beobachtende Bindungsverhalten
1	In der ersten Episode werden Mutter und Kind zunächst vom Versuchsleiter begrüsst und in einem Raum geführt. Das Kind wird auf den Boden gesetzt, umgeben von Spielzeugen. Die Mutter nimmt in einer anderen Ecke Platz	
2	Mutter und Kind sind nun allein im Raum und akklimatisieren sich. Die Mutter liest Zeitschrift und das Kind beginnt ein wenig zu explorieren, erkundet die Umgebung und das Spielzeug.	Die Bezugsperson als sichere Basis
3	In Episode drei, betritt eine Fremde den Raum und unterhält sich zunächst mit der Mutter. Anschliessend versucht sie Kontakt mit dem Kind aufzunehmen.	Reaktion auf einen unbekanntem Erwachsenen
4	Die Mutter verlässt nun unauffällig den Raum. Die Fremde bleibt ruhig, solange das Kind zufrieden ist. Sobald es sich erregt, versucht sie es zu trösten.	Trennungsangst
5	Nach ca. drei Minuten (oder eher; abhängig, wie sehr das Kind weint) kehrt die Mutter wieder zurück, grüsst das Kind und bietet ihm, wenn nötig, Trost an. Die Fremde verlässt den Raum nach dem Eintritt der Mutter.	Reaktion auf Wiedervereinigung
6	Nach drei Minuten verlässt die Mutter das Kind erneut.	Trennungsangst, das Kind ist allein
7	Kurze Zeit später betritt die Fremde Person wieder den Raum und macht ein Spiel- und Trostangebot.	Fähigkeit des Kindes, sich von einer fremden Person beruhigen zu lassen
8	In Episode acht kommt die Mutter wieder und die Fremde verlässt den Raum. Die Mutter begrüsst das Kind, bietet Trost an, wenn nötig, und versucht dem Kind das Spielzeug wieder interessant zu machen.	Reaktion auf die Wiedervereinigung

(vgl. Wilkening, Freund, Martin 2009, S. 69)

Als bedeutender Indikator für die Bindungsqualität gilt die Reaktion des Kindes bei der Wiederkehr der Mutter. Anhand der „Fremden Situation“ konnte man das Bindungs- und Explorationsverhalten des Kindes beobachten. Die Kinder explorierten in Anwesenheit der Mutter deutlich mehr. Mary Ainsworth und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in dieser Situation drei typische Verhaltensmuster beobachtet und so drei Bindungsmuster klassifiziert:

Die Kategorie der sicher gebundenen Kinder

Die Kategorie der unsicher-vermeidend gebundenen Kinder

Die Kategorie der unsicher-ambivalent gebundenen Kinder

(vgl. Kahn, 2015, S. 34-39).

Main und Solomon (1990) identifizierten eine weitere Gruppe und erweitern Ainsworth' Kategorien durch eine weitere Kategorie. Diese Kinder werden quer zu den drei anderen Bindungstypen beschrieben. Sie weisen kleinere und grössere Verhaltensauffälligkeiten auf, können aber nicht eindeutig in einer der drei bereits vorhandenen Kategorien zugewiesen werden (ebenda, S. 217). Kinder dieser Kategorie zeigten während der Beobachtung kurzzeitig weder Bindungsverhalten noch Explorationsverhalten.

Hier konnten Auffälligkeiten im Verhalten beobachtet werden. Sie wirkten bspw. erstarrt, führten angefangenes Verhalten nicht zu Ende und zeigten teilweise gleichzeitig bzw. danach kontroverses Verhalten.

„Dieses Kinder scheinen ein unlösbares Problem zu haben - sie wollen sich dem Elternteil nähern, aber sie scheinen ihn auch als Quelle der Angst zu sehen, von der sie sich zurückziehen wollen“ (Siegler, DeLoache, Eisenberg 2008, S. 592) (vgl. Kahn, 2015, S. 42).

(1) Kategorie Bindung

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel/Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fundstelle
1	1.1	Das sichere Modell	Das Kind bringt ausreichend Vertrauen und Sicherheit in die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Bindungsfigur. D.h., das Kind zeigt eine autonome Aufgabenbewältigung, führt einen freien flüssigen Dialog und zeigt eine entspannte Offenheit und Stimmung (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 114).	„Es kann, ausgehend von seinem Modell, die Bindungsfigur als sichere Basis benutzen, um die fremde Umgebung zu erforschen. Auch wenn die Bindungsfigur den Raum verlassen hat, empfindet das Kind sie noch als verfügbar, und es sorgt sich allmählich, wenn sie länger nicht zurückkommt. Die Rückkehr der Bindungsfigur bestärkt das Kind in seinem Glauben an ihre Zuverlässigkeit. Folglich sucht das besorgte, sicher gebundene Kind sofort und unzweideutig Trost bei der Bindungsfigur, lässt sich schnell und wirksam beruhigen und kann so sein Erkundungsverhalten fortsetzen (Ainsworth, 1985b). Die negativen Gefühle, die die Trennung beim Kind auslöst, führen zu Bindungsverhalten, das eine positive Lösung, nämlich Trost und damit Beendigung des Leids verspricht. Allgemein gesagt, negative Gefühle werden mit Hilfe dieses Arbeitsmodells in eine insgesamt positive gefühlsmässige Erwartung über einen guten Ausgang integriert“ (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 114).	Das sichere Modell ist gegeben, wenn beim Kind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur vorhanden ist und die Bindungsfigur die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zeigt.	Die Bindungs-Theorie	S. 114
1	1.2.	Das unsichere-ambivalente Modell	Das Kind bringt nicht ausreichend Vertrauen und Sicherheit in die (nicht berechenbare) Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Bindungsfigur mit. D.h., das Kind zeigt eine eingeschränkte Aufgabenbewältigung, da es wenig objektiv und widersprüchlich ist und ein	„Die schlechte Berechenbarkeit der Reaktionen der Bindungsfigur lässt das Kind lange unreif erscheinen. Mit sechs Jahren wirkt es noch sehr anhänglich und kleinkindhaft. Das Arbeitsmodell gibt dem Kind keine Zuversicht in die Voraussagbarkeit und Verfügbarkeit der Bindungsfigur, so dass eine einstündige Trennung für das Kind bereits eine starke Bedrohung für das Kind bedeuten kann“ (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 114-115).	Das unsicher-ambivalente Modell ist gegeben, wenn beim Kind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur nicht ausreichend vorhanden ist und die Bindungsfigur nicht die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zeigt indem die Bindungsfigur für das Kind nicht berechenbar ist.	Die Bindungs-Theorie	S. 114 115

			ambivalentes Verhalten zeigt, da es einerseits die Nähe zur Bezugsperson sucht und andererseits jedoch unruhig, ärgerlich oder wütend ist. Für das Kind ist die Bezugsperson nicht berechenbar und die Kinder sind sich der Inkohärenz (Widersprüchlichkeit) ihrer eigenen Angaben nicht bewusst (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 114-115).				
1	1.3.	Das unsicher vermeidende Modell	Das Kind bringt nicht ausreichend Vertrauen und Sicherheit in die (zurückweisende und mangelnde Nähe an) Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Bindungsfigur mit. D.h., das Kind zeigt eine eingeschränkte Aufgabenbewältigung, da es möglichst seine Verunsicherung gegenüber der Bindungsfigur nicht zeigt, weder die Zuwendung durch Trost noch körperliche Nähe zur Bindungsfigur sucht bzw. Nähe vermeidet, keinen flüssigen Dialog führt und sich so wenig als möglich offenbart. (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S.	„Das Arbeitsmodell des unsicher-vermeidenden sechsjährigen Kindes wird in angespannter Vorsicht sichtbar. Es spricht höflich, aber distanziert zu seiner Bindungsfigur. Seine Antworten sind kurz und auf das Nötigste beschränkt. Es entsteht kein flüssiger Dialog.... Das Kind scheint eine unsichtbare Mauer aufgebaut zu haben, hinter der es nicht hervorkommt, über die aber auch die Bindungsfigur nicht hinwegkam“ (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 116).	Das unsicher-vermeidende Modell ist gegeben, wenn beim Kind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur nicht ausreichend vorhanden ist und die Bindungsfigur nicht die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zeigt indem die Bindungsfigur das Kind bei negativen Gefühlen zurückweist und mangelnde Nähe zeigt.	Die Bindungs-Theorie	S. 115 116 117

			114-117).				
1	1.4.	Das unsicher-desorganisierte Modell	Das Kind bringt nicht ausreichend Vertrauen und Sicherheit in die (mangelnde Feinfühligkeit an) Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Bindungsfigur mit (vgl. Spangler & Zimmermann, 2015, S. 116-117).	„Als Sechsjährige fühlen sie sich entweder für das Wohlergehen der Bindungsfigur verantwortlich, was sich in überfürsorglichem Verhalten zeigt, oder sie versuchen, die Kontrolle durch bestrafendes Verhalten nach der einstündigen Trennung (Beschimpfungen oder Tätlichkeit) zu behalten“ (Spangler & Zimmermann, 2015, S. 117).	Das unsicher-desorganisierte Modell ist gegeben, wenn beim Kind Vertrauen und Sicherheit zur Bindungsfigur nicht ausreichend vorhanden ist und die Bindungsfigur nicht die erforderliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zeigt indem die Bindungsfigur mangelnde Feinfühligkeit aufweist. Es ist jedoch anzunehmen, dass bindungsrelevante Probleme der Bindungsfigur der Bindungsfigur (z.B. unverarbeitete Trauer, eigener Missbrauch oder andere traumatische unverarbeitete Ereignisse) ihr eigenes Bindungssystem aktiviert halten und so das Pflegesystem, vor allem in ihrer Funktion als feinfühligste Bindungsperson, nur eingeschränkt tauglich ist.	Die Bindungs-Theorie	S. 116 117

(2) Kategorie Lernen: Vermittlung des Lernstoffes

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
2	2.1	Lernen findet statt	<p>Der Lernstoff muss</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Vorerfahrungen des Kindes aufbauen • für das Kind bedeutsam sein (emotional Aufladung = „unter die Haut gehen“) (vgl. Hüther, 2016, S. 44-45). • von einer vertrauensvollen und Sicherheit bietenden Lehrperson vermittelt werden (vgl. Hüther, 2016, S. 109). 	<p>„Deshalb ist die Fähigkeit, mit anderen Personen in Beziehung zu treten, die Voraussetzung dafür, deren Wissen und Können zu übernehmen. Je leichter das schon Kindern und Jugendlichen gelingt und je verschiedenartiger und unterschiedlicher das Spektrum der Lernerfahrungen ist, desto vielfältiger und reichhaltiger wird das Wissen und Können, werden die Vorstellungen und Erfahrungen, die ein Heranwachsender von anderen übernehmen und sich zu eigen machen kann“ (Hüther, 2016, S. 58).</p> <p>„Nur in Beziehungen, in denen es zu einer Begegnung von Subjekt zu Subjekt kommt, also nur dann, wenn ein Kind sich in seiner Einzigartigkeit von einer anderen Person gesehen und wertgeschätzt fühlt, ist es bereit, sich zu öffnen und das Wissen und Können, die Vorstellungen und Erfahrungen dieser anderen Person zu übernehmen“ (Hüther, 2016, S. 58-59)</p> <p>„Wenn Bedeutsames wiedererkannt wird, schüttet der Mandelkern kleine Mengen Endorphine aus. Je mehr solcher positiven Emotionen stattfinden, desto höher ist der Lernerfolg. Ohne Mandelkern sind Gefühle, und damit Lernen, nicht möglich“ (Böttger, 2016, S. 110).</p>	<p>Die Vermittlung des Lernstoffs in der Schule ist gegeben, wenn diese auf Vorerfahrungen des Kindes aufbaut/Rücksicht nimmt, diese für das Kind bedeutsam ist/emotional aufgeladen ist:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aus einem eigenen Bedürfnis erwächst 2. Die Lehrperson wird vom Kind als bedeutsam betrachtet, es besteht eine emotionale Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson <p>und das Kind Vertrauen in die Lehrperson hat. D.h., die Lehrperson bietet dem Kind Sicherheit und ist dem Kind bei der Lösung von Problemen behilflich (vgl. Hüther, 2016, S. 63-63).</p>	<p>Mit Freude lernen</p> <p>Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens</p>	<p>S. 44 45 58 59 62 63 109</p> <p>S. 110</p>
2	2.2.	Lernen findet	Der Lernstoff muss nicht	„Beziehungen, in denen ein Kind- oder später ein	Die Vermittlung des Lernstoffs in	Mit Freude	S.

		eingeschränkt statt	<ul style="list-style-type: none"> • auf Vorerfahrungen des Kindes aufbauen • für das Kind bedeutsam sein (emotional Aufladung = „unter die Haut gehen“) • von einer vertrauensvollen und Sicherheit bietenden Lehrperson vermittelt werden. 	<p>Erwachsener- als Objekt behandelt und zum Objekt von Bewertungen, Erwartungen, Absichten und Interessen oder gar Massnahmen anderer Personen gemacht werden, blockieren diese Übernahme und zwingen in ungünstige Lernerfahrungen. Ein Kind lernt unter diesen Bedingungen primär, sich vor solchen Personen und deren Absichten zu schützen...“ (Hüther, 2016, S. 59).</p> <p>„Daran werden sie gehindert, sobald jemand ihnen etwas beizubringen, sie zu belehren, zu unterrichten versucht. Dann erleben sie sich nicht mehr als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse. Sie werden zu Objekten von Belehrungen, von Erziehungs- und Unterrichtsmassnahmen, von Erwartungen und Bewertungen gemacht. Sie fühlen sich dann nicht mehr in ihrer Einzigartigkeit - als Subjekte - gesehen und wertgeschätzt. Sie erleben das als schmerzhaft, unangenehme Erfahrung, haben also ein Problem, das sie lösen müssen“ (Hüther, 2016, S. 70).</p> <p>„Angst, Restriktion und psychischer Druck sind für Lernprozesse, insbesondere auch sprachliche, kontraproduktiv. Wissen, das unter Stress erworben wird, wird sofort vom Mandelkern mit einem negativen emotionalen Etikett oder Marker versehen, mit dem es untrennbar verbunden ist, teil ein Leben lang“ (Böttger, 2016, S.112).</p>	<p>der Schule findet eingeschränkt statt, wenn es auf Vorerfahrungen des Kindes nicht aufbaut/Rücksicht nimmt, diese für das Kind nicht bedeutsam ist/emotional aufgeladen ist und/oder das Kind unzureichend Vertrauen in die Lehrperson hat. D.h., die Lehrperson bietet dem Kind ungenügend Sicherheit und ist dem Kind bei der Lösung von Problemen unzureichend behilflich.</p>	<p>lernen</p> <p>Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens</p>	<p>59 70</p> <p>S. 112</p>
--	--	---------------------	---	---	--	---	------------------------------------

(3) Kategorie Lernen: Lernumgebung bei der Vermittlung des Lernstoffes

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
3	3.1	Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussensteuerung	<p>Der aktive Part in derart gestalteten Lernumgebungen liegt (überwiegend) bei der Lehrperson. In der praktischen Umsetzung dieses Prinzips zeigen Lernumgebungen folgende sechs Merkmale auf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Das Unterrichtsziel ist die Veränderung beobachtbaren Verhaltens in Richtung eines angestrebten Optimalzustandes. Entsprechend werden Lernziele operationalisiert, also als beobachtbares Verhalten beschrieben. 2) Die Veränderung des Verhaltens wird durch die Darbietung von Reiz-Reaktions-Verbindungen und durch den Einsatz von kontingenten Konsequenzen erzielt. 3) Der Lernstoff wird in Einzelelemente zerlegt und dosiert 	<p>„Bei der Benutzung von <i>Lernkartensystemen</i>, z.B. zum Vokabellernen oder zum Lernen von Geschichtsdaten, wird das Prinzip des programmierten Unterrichtens umgesetzt. Beschriftete Karteikarten (auf der Vorderseite die zu lernende Information, auf der Rückseite die richtige Lösung), werden durch Selbstüberprüfung bei richtiger Lösung in das nächste Fach weitergegeben, bei einer nicht gewussten Antwort ins Anfangsfach zurückgelegt. Das Lernen gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Karteikarten im letzten Fach liegen und eine abschliessende Wiederholung zeigt, dass jede Vokabel oder jede Jahreszahl gewusst wird“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 211).</p>	<p>Die Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussensteuerung ist gegeben, wenn die Lehrperson die Merkmale umsetzt.</p>	Lern- psychologie	S. 210 211

			<p>sequenziert angeboten.</p> <p>4) Der Lernprozess wird vor allem durch Auswendig-lernen und mechanisches Üben gestaltet.</p> <p>5) Fehler werden negativ bewertet...und sollen entsprechend minimiert werden.</p> <p>6) Die Kontrolle des Unterrichts und des Lernerfolgs liegt bei der Lehrperson.</p> <p>(vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 210-211).</p> <p>„Es ist also weniger lernprozess-als vielmehr lernproduktorientiert“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 210).</p> <p>Die Lernenden verbleiben eher in einer passiven, rezeptiven Haltung und damit in einer Abhängigkeit von der Lehrperson: Sie führen aus, werden verstärkt oder korrigiert und getestet. Für Lernerfolge ist hauptsächlich die Lehrperson mit seinem Instruktionsdesign verantwortlich ist. Die Eigenverantwortlich-</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			keit des Lernenden einschliesslich seiner Kompetenz zur Lernzielsetzung, Lernsteuerung und Lernfähigkeit werden weder angestrebt noch ausgebildet. Lernen findet losgelöst vom Kontext stattfindet. Das so erworbene Wissen läuft Gefahr, nicht auf andere Situationen flexibel angewandt werden zu können (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 211).				
3	3.2.	Lernumgebung nach dem Prinzip der Innensteuerung	In der praktischen Umsetzung dieses Prinzips zeigen Lernumgebungen folgende sechs Merkmale auf: 1) Das Unterrichtsziel ist der Erwerb flexiblen und komplexen konzeptuellen Wissens sowie von Selbstlern- und heuristischen Kompetenzen. 2) Im Mittelpunkt steht weniger das Lernprodukt, sondern vorrangig der Lernprozess. 3) Der Lernprozess wird durch die Gestaltung eines offenen	Gängiges <i>Instruktionsprinzip</i> ist die Idee des entdeckenden Lernens. In der Pädagogik wird von „offenen“ Lernumgebungen gesprochen“ (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 212). „Ein prominentes Beispiel ist die Montessori-Pädagogik, die das Kind als aktiven Gestalter seiner eigenen Entwicklung betrachtet. Diese Entwicklung wird nicht von aussen gesteuert, sondern dadurch gefördert, dass Betreuungspersonen auf Impulse des Kindes mit der Bereitstellung von angemessenen Handlungsmaterialien und –situationen reagieren“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 212).	Die Lernumgebung nach dem Prinzip der Innensteuerung ist gegeben, wenn für das entsprechende Instruktionsdesign der Schwerpunkt der Lernaktivität beim Lernenden selbst liegt und die Lernumgebung die sechs Merkmale aufweist.	Lernpsychologie	S. 212 213

			<p>Lernumfeldes ermöglicht. Er vollzieht sich durch die eigenverantwortliche, aktive, entdeckende Auseinandersetzung mit diesem Umfeld.</p> <p>4) Das Lernmaterial ist in konkrete Situationskonstellationen eingebettet und besitzt einen hohen Komplexitätsgrad.</p> <p>5) Das Auftreten von Fehlern ist erwünscht. Sie zeigen Missverständnisse auf, die nur behoben werden können, wenn sie bewusst werden. Fehler bilden so die Grundlage für neues Lernen.</p> <p>6) Das Lernen findet im Austausch mit anderen Personen statt.</p> <p>(vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 212).</p> <p>Der Lernende wird als eigenverantwortlicher, selbsttätiger und selbstständiger Konstrukteur seiner Wirklichkeitsentwürfe betrachtet. Diese</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Entwürfe entziehen sich den üblichen Lernergebniskriterien eines mehr oder weniger „richtigen“ oder „falschen“ Wissens. Vielmehr sind es die Konstruktionsprozesse selbst, die in Lernumgebungen verdeutlicht und verändert werden sollen, indem die Lernenden zu weitgehend selbstständigem Lernen und Problemlösen durch die Entwicklung heuristischer, also allgemein problemösender Kompetenzen angehalten werden (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 212).</p>				
3	3.3.	Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussen- und Innensteuerung	<p>Lernumgebungen, die sowohl Aussen- als auch Innensteuerungsprozesse des Lernens anregen, fokussieren darauf, die Vorteile beider Herangehensweisen zu nutzen und zugleich deren Nachteile zu minimieren. Somit wird der Lernerfolg optimiert. Vorteile bei der Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussensteuerung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Lernen ist effizient 	<ul style="list-style-type: none"> • Direkte Instruktion (didaktisches Konzept des Frontalunterrichts) (vgl. Edelmann & Wittman, 2012, S. 215-216). • Indirekte Instruktion (Modellernen) (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 216-217). • Gemässigt-konstruktivistische Lernumgebung (Kombination von direkter und indirekter Instruktion) (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 217). • Adaptives Unterrichten (Konzept des differenzierten Unterrichts) (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 218). 	<p>Die Lernumgebung nach dem Prinzip der Aussen- und Innensteuerung ist gegeben, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Lernen durch Aussensteuerung mit Möglichkeiten zur Selbststeuerung und Konstruktion und das Lernen durch Innensteuerung mit Anleitungen, Hilfestellungen und Verstärkung kombiniert werden. Das kann in integrierenden Lernumgebungen auf verschiedene Weise und mit verschiedenen 	Lernpsychologie	S. 215 216 217 218

		<ul style="list-style-type: none"> • Das Lernen ist effektiv <p>Vorteile bei der Lernumgebung nach dem Prinzip der Innensteuerung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilität des erworbenen Wissens • Transfer des erworbenen Wissens (vgl. Edelman & Wittman, 2012, S. 215). <p>Die Vorteile der einen Steuerung sind die Nachteile der anderen</p>		<p>Schwerpunktsetzungen geschehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sowohl Lehrpersonen als auch Lernende dabei in aktiver Weise tätig sind: Die Lehrpersonen, indem sie Lerninhalte darbieten und Hilfestellungen geben, die Lernenden, indem sie kognitive Aktivitäten der Assimilation und Konstruktion in Gang setzen und aufrechterhalten. 		
--	--	--	--	--	--	--

				Verunsicherung, Abwertung und Ohnmacht verkoppelt. Diese Koppelungsphänomene haben zwangsläufig zur Folge, dass nicht nur die jeweilige Tätigkeit (Lernen und Üben), sondern auch der Ort (Kindergarte oder Schule) und sogar die betreffende Person (Erzieherin oder der Lehrer) fortan „angstbesetzt“ wahrgenommen und bewertet werden“ (Hüther, 2016, S. 159).			
--	--	--	--	---	--	--	--

(K5) Beziehung: Allgemeine und pädagogische Beziehung

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
5	5.1	Beziehung allgemein	<p>„Eine allgemeine Beziehung kann durch folgende Charakteristika bestimmt werden (vgl. Sachse, 2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine Beziehung zwischen zwei Personen beinhaltet immer eine Interaktion, d.h. Person A verhält sich auf Person B und Person B verhält sich im Hinblick auf Person A • Eine Beziehung bedeutet nicht nur einzelne Interaktion, sondern eine Serie von Interaktionen über die Zeit, d.h. es gab in der Vergangenheit Interaktionen, es gibt in der Gegenwart Interaktionen und es wird auch in der Zukunft Interaktionen geben. • Die früheren Interaktionen führen zu Erfahrungswissen über die Beziehung und zum Aufbau von Erwartungen bei beiden Partnern, die spätere Interaktionen beeinflussen und gegenseitig (positive oder negative) Emotionen 	<p>„Wie bereits beschrieben, übertragen Kinder ihre Beziehungserfahrungen auf neue Bezugspersonen. Nach Bowlby (1979) wird jede neue Person, zu der eine Bindung entwickelt wird, den bestehenden Bindungsmodellen angepasst. Zu diesen Bezugspersonen können pädagogische Fachkräfte sowie Therapeuten gehören. Ein Kind mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster, das auf entsprechenden Beziehungserfahrungen basiert, wird sich zum Beispiel von dieser Fachkraft emotional zurückziehen und die Versuche dieser Fachkraft nach Kontaktaufnahme ignorieren. Diese Strategie hat das Kind gelernt, um die Zurückweisung, Misshandlung oder Feindseligkeit, die es erwartet, zu vermeiden. Ebenso vermeidet es die Belastung, die mit Enttäuschung unbefriedigende Nähe und Sicherheit verknüpft ist. Vermittelt über das kindliche Verhalten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die pädagogische Fachkraft als neue Beziehungsfigur wiederum das komplementäre bindungsbezogene Verhalten zeigt. Demnach bauen in pädagogischen Kontexten sicher gebundene Kinder wiederum eher eine sichere Bindung auf, während unsicher-vermeidend gebundene und unsicher-ambivalent gebundene Kinder auch in diesen Beziehungen eher unsicher-gebunden sind (vgl. Sroufe/Fleeson 1986 in Julius 2002)“ (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.39).</p>	<p>Eine allgemeine Beziehung zwischen zwei Menschen ist gegeben, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interaktionen über die Zeit stattfinden • Diese Interaktionen werden zu Erfahrungswissen. Dieses Wissen führt zum Aufbau von Erwartungen bei beiden Partnern. Diese Erwartungen beeinflussen die spätere Interaktion und lösen Emotionen aus. • Beide Partner interaktionelle Ziele haben. 	Bindungs- theorie und pädago- gisches Handeln	S. 39 40

			<p>auslösen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beide Interaktionspartner profitieren von der Interaktion, in dem sie gegenseitige Bedürfnisse stillen, d.h. jede Person hat interaktionelle Ziele im Hinblick auf die andere Person, von denen sie hofft oder erwartet, dass diese von der anderen Person befriedigt werden. Wenn eine Beziehung stabil bleiben soll, werden diese Bedürfnisse auch tatsächlich, zumindest zum Teil, befriedigt“ (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.40). 				
5	5.2.	Pädagogische Beziehung	<p>Eine pädagogische Beziehung ist gekennzeichnet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die institutionell festgelegte Kontinuität • die institutionell festgelegte Rollen • die Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkraft • die zeitlich begrenzten Interaktionen • die überwiegend konzeptionell festgelegten Ziele • die Reflexion des intuitiven Interaktionsverhaltens der pädagogischen Fachkraft (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, 	<p>„Dies beschreibt Wygotski (1978) eindrücklich: zunächst führt die Interaktion zwischen dem Kind und einem kompetenten Interaktionspartner zu Leistungen, die in der Zone der nächsten Entwicklung des Kindes liegen. Später kann das Kind dann durch Selbstinstruktion eigenständig die Kompetenz zeigen, die zunächst nur mit Hilfestellung möglich war“ (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.44).</p> <p>„Kinder lernen am Modell der pädagogischen Fachkraft. Nach Bandura (1979) übernehmen Kinder nicht nur das Verhalten, sondern auch Gedanken und Gefühle ihrer Modelle. Die Begeisterung einer pädagogischen Fachkraft, z.B. für ein bestimmtes Thema, für Bücher oder Ausstellungen, ermöglicht Kindern einen leichteren Zugang zu kulturellen Angeboten dieser Art. Im besten Falle geht diese Begeisterung auf die Kinder über. Ob dies</p>	<p>„Die pädagogische Beziehung ist nicht irgendeine Art von Beziehung, sondern eine spezielle Beziehung“ (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.40).</p> <p>Sie ist verglichen mit anderen Beziehungen stärker regelgeleitet, spezialisierter und zeitlich enger definiert durch das Zusammenwirken aller sechs Kennzeichen dieser Beziehung. Sie bietet aber auch im Hinblick auf die Beziehungsgestaltung viele persönliche Freiräume, die optimal von der pädagogischen Fachkraft genutzt werden sollten (vgl. (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.41).</p>	<p>Bindungstheorie und pädagogisches Handeln</p>	<p>S. 40 41 44 82</p>

			S.40).	geschieht oder nicht, dazu trägt die Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind maßgeblich bei“ (Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 82)	„Während die elterliche Aufmerksamkeit in der Regel dem individuellen Kind zuteil wird, muss die pädagogische Fachkraft eine Gruppe von Kindern regulieren, innerhalb derer sich dann auch individuelle Beziehungen entwickeln“ (Jungmann & Reichenbach, 2016, S.82).		
--	--	--	--------	--	---	--	--

(K6) Kommunikation

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
6	6.1	Kommuni- kation	<p>Begrifflich lässt sich entsprechend unterscheiden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbaler Kommunikation • Paraverbaler Kommunikation • Nonverbaler Kommunikation <p>D.h., bei der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht kommen alle drei Komponenten zum Tragen.</p> <p><u>Verbale Kommunikation:</u> „Kommunikation: Anlässe und Ziele von sprachlichen Äusserungen sowie die zwischenmenschliche Organisation des verbalen Austausches“ (Kannengieser, 2015, S. 3).</p> <p><u>Paraverbale Kommunikation:</u></p>	<p>„Im Chinesischen entscheidet beispielsweise u.a. die Tonhöhe eines gesprochenen Wortes</p>	<p>„Kommunikation findet statt, wenn einer etwas kundtut, sei es durch Worte oder Taten oder Mimik/Gestik [verbale, paraverbale und/oder nonverbale Merkmale, Anm. d. Verf.], und diese Äusserung kommt bei einem anderen an und dieser kann mehr oder minder gut entschlüsseln, wie die Äusserung gemeint ist und welche Botschaften in ihr enthalten sind, dann ist eine Mitteilung gelungen und Kommunikation hat stattgefunden“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 113).</p>	<p>Sprachentwicklungsstörungen</p> <p>UND</p> <p>Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule</p> <p>UND</p> <p>Mail vom 12.12.16 mit Frau Dr. Ulrike Behrens und Dr. Kannengieser</p> <p>UND</p> <p>Miteinander reden von A bis Z</p> <p>UND</p> <p>Deutsch-</p>	<p>S. 3</p> <p>S. 41 43</p> <p>S. 113</p> <p>S.</p>

		<p>Mit paraverbal werden in der Sprachdidaktik gemeinhin stimmliche Äusserungen "ohne Worte" wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Stimmlage (hoch/tief etc.), • das Sprechtempo (schnell/langsam), • die Sprachmelodie (eintönig/moduliert/singend), • die Lautstärke (angenehm / unangenehm laut / unangenehm leise), • die Betonung einzelner Wörter oder Satzzeile, • aber auch sowas wie hörbares Ausatmen bezeichnet (vgl. Behrens, 2016, Mailverkehr vom 12/12/16). <p><u>Nonverbale Kommunikation:</u> Mit nonverbale Merkmale wird in der Sprachdidaktik gemeinhin „unhörbares“ Sprachverhalten wie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blick, 	<p>über dessen Bedeutung, im Deutschen sind Sprechmelodie, Betonung einzelner Wörter im Satz, auch Lautstärke oder die Position, Länge etc. von Pausen bedeutungstragend (vgl. zusammenfassend Imhof, 2003, S.84). Gutes Zuhören setzt mithin auch eine Sensibilität für prosodische Merkmale von Gesprochenem voraus. Zum Testen dieser Fähigkeit gibt es eine Reihe von Verfahren. In der Grundschulstudie des IQB zur Evaluation der Bildungsstandards wurden den Kindern beispielsweise kurze Sätze vom Typ „Gehst du heute ins Kino?“ vorgesprochen. Die Kinder mussten anhand der Betonung entscheiden, ob hier nach einem Ort (“Gehst du heute ins <i>Kino</i>?”), nach einer Person („Gehst <i>du</i> heute ins Kino?“) oder nach einem Zeitpunkt (“Gehst du <i>heute</i> ins Kino?“) gefragt wird“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 41).</p> <p>„Ebenso wie die Betonung geben auch nonverbale Charakteristika Hinweise auf die Bedeutung von Gesprochenem. So ist beispielsweise Ironie auf der Textebene gar nicht zu erkennen; neben (ggf. übertriebener) Betonung und dem Wissen über die Situations Sprechermerkmale (etwa die Vorkenntnissen über die Einstellung der Sprechenden Person zu einer Sache)</p>		<p>unterricht in Theorie und Praxis</p>	<p>26</p>
--	--	---	---	--	---	-----------

			<ul style="list-style-type: none"> • Mimik, • Gestik, • Positionierung im Raum (Proxemik) • Körperhaltung, • ggf auch Kleidung bezeichnet vorliegen (vgl. Behrens, 2016, Mailverkehr vom 12/12/16)	ermöglicht die Mimik Aufschluss über die Ernsthaftigkeit des Gesagten. Je sicherer eine Sprecherin sein möchte, dass das Gesagte als Ironie erkannt wird, desto deutlicher wird sie beispielsweise lächeln, um nicht missverstanden zu werden“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 43).			
6	6.2	Mündliche Kommunikation	Grundbedingungen mündlicher Kommunikation <u>1) Anzahl und Grösse der Parteien:</u> „Mündliche kommunikative Praktiken weisen hinsichtlich der Anzahl und der Grösse der beteiligten Parteien eine grosse Spannbreite auf. Sieht man von Selbstgesprächen ab, so kommunizieren im Minimalfall mündlicher Verständigung zwei Parteien, die jeweils aus einer Person bestehen. Zwar erfolgt Kommunikation der Erscheinung nach zwischen Personen, um	1) „Unterrichtskommunikation (in der Form des Frontalunterrichts) ist, um ein weiteres Beispiel zu nennen, eine Zweiparteienkommunikation. Auch hier können Lehrer- wie Schülerpartei aus einer oder aus mehreren Personen bestehen (Einzelunterricht, Teamteaching)“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 30).	Die mündliche Kommunikation ist gegeben durch: 1) Mindestens zwei Parteien verständigen sich - zur Realisierung spezifischer Ziele und Zwecke, 2) in gemeinsamer Situation füreinander präsent, 3) in wechselseitiger sinnlicher Wahrnehmung, 4) parallel und gleichzeitig auf verschiedenen kommunikativen Ebenen, 5) in ständiger wechselseitiger Beeinflussung, 6) mit kurzlebigen körperlichen Hervorbringungen (lautliche	Deutsch- unterricht in Theorie und Praxis	S. 29 30 31 32 33

		<p>aber <i>die Beteiligungsrollen</i> der Personen adäquat erfassen zu können, ist es sinnvoller, mündliche Kommunikation als Prozess zwischen <i>Parteien</i> aufzufassen“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 30).</p> <p>2) <u>Kopräsenz der Parteien und Gemeinsamkeit der Situation:</u> „Kopräsenz ist die Voraussetzung dafür, dass die Parteien miteinander in Kontakt treten, Gemeinsamkeit der Situation herstellen und ein Gespräch führen können“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 30-31).</p> <p>3) <u>Wechselseitigkeit der Wahrnehmung:</u> „Die Gemeinsamkeit der Situation wird u.a. hergestellt durch die Wechselseitigkeit der Wahrnehmung und die Gleichzeitigkeit der</p>	<p>2) „Kopräsenz bedeutet, dass die beteiligten Parteien sehen, mit „wem sie es zu tun haben“, und dass sie sich aufeinander einstellen können. Gemeinsamkeit der Situation heisst, dass die Parteien ihre Umgebung als geteilte verstehen und sie als gemeinsamen Bezugsraum für ihre Wahrnehmung und Handlungen konstituieren“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 30-31).</p> <p>3) „Die Wechselseitigkeit der Wahrnehmung umfasst nicht nur die gleichzeitige sinnliche Wahrnehmung des jeweils anderen, sondern auch die jeweiligen Wahrnehmungen der gemeinsamen Situation. Die Wechselseitigkeit der Wahrnehmung beinhaltet, dass die Parteien zwar eine gemeinsame Situation konstituieren, zugleich</p>	<p>Äusserungen, Körperbewegungen),</p> <p>7) in zeitlicher Abfolge (vgl. Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 29-30).</p> <p>„Mündliche Kommunikation hat ihre zentrale Funktionalität im Bereich der interaktiven Bewältigung aktueller Situationen. Zentrale Funktionen sind dabei die unmittelbare wechselseitige Beeinflussung und Steuerung und die Vermittlung von Wissen“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 27).</p>		
--	--	---	---	---	--	--

		<p>Wahrnehmung“ (Becker –Mortzek, 2015, S. 31).</p>	<p>aber auch unterschiedliche <i>Perspektiven</i> haben. Sie resultieren aus den unterschiedlichen räumlichen wie auch mentalen Standpunkten. In Bezug auf die Wahrnehmung des jeweils anderen sind diese Perspektiven reziprok. Es stellt eine besondere Fähigkeit und Leistung der Beteiligten dar, neben der eigenen Perspektive auch die Perspektive des anderen einzunehmen und sich selbst und die Dinge aus der Sicht des anderen zu sehen. Die unterschiedlichen mentalen Standpunkte ergeben sich aus verschiedenen Wissenshintergründen, Einstellungen, Motive etc., die die Parteien in die Interaktion einbringen und vor deren Hintergrund sie das Gegenüber, die Situation und das Geschehen deuten“ (Becker – Mortzek, 2015, S. 31).</p>			
		<p>4) <u>Multimodalität der Verständigung:</u> „Unter den Bedingungen wechselseitiger Wahrnehmung kann Verständigung parallel und gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Das heisst, sie ist weitaus mehr als verbale mündliche Kommunikaiton“ (Becker-Mortzek, 2015, S. 31). „Anders als bei der</p>	<p>4) „Sie umfasst darüber hinaus zunächst einmal alle Formen <i>körperlicher Kommunikaiton</i> (Mimik, Gestik, Körperhaltung, Körperkonstellation etc.). Zwischen den verbalen und den körperlichen Anteilen bestehen komplexe Wechselwirkungen, zugleich verläuft zwischen ihnen aber auch entlang der Unterscheidung Stimmgebundenheit (akustische Wahrnehmung) [paraverbale Kommunikation, Anm. d. Verf.] vs. Leibgebundenheit (optische Wahrnehmung) - eine deutliche Trennungslinie. Zur Multimodalität der Verständigung gehören ferner auch die verschiedenen Formen der Verständigung, die sich auf <i>visuelle</i></p>			

		<p>Verständigung mittels Texten vollzieht sich mündliche Kommunikation, wenn sie unter den Bedingungen wechselseitiger Wahrnehmung erfolgt, gleichzeitig und parallel auf verschiedenen Ebenen: Sie ist multimodal“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 26).</p> <p>5) <u>Interaktivität:</u> „Die Kopräsenz der Parteien, die Gemeinsamkeit der Situation und die Wechselseitigkeit der Wahrnehmung ermöglichen eine unmittelbare wechselseitige Beeinflussung der jeweiligen Aktivitäten und mentalen Zustände; sie ermöglichen <i>Interaktion</i>“ (Becker-Mrotzek, 2015, S. 32).</p> <p>6) <u>Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit:</u></p>	<p><i>Wahrnehmungen und Schlüsse (Inferenzen)</i> [Schlussfolgerungen, Anm. d. Verf.] stützen“ (Becker-Mrotzek, 2015, S. 31).</p> <p>5) „Als Folge dieser ständigen, nie aussetzenden wechselseitigen Beeinflussung müssen alle Hervorbringungen der einzelnen Parteien als <i>gemeinsames Produkt</i> verstanden werden. Die wechselseitige Beeinflussung besteht zu jedem Zeitpunkt bei der Produktion eines Gesprächsbeitrags, so dass jeder der Beitrag eine gemeinsame Leistung darstellt. Er ist nicht nur einer Partei zuzurechnen. Interaktivität bedeutet, dass die Beteiligten zur Realisierung gemeinsamer oder individueller Zwecke und Ziele gemeinschaftlich handeln und dabei sich zu jedem Zeitpunkt gegenseitig beeinflussen und steuern. Die wechselseitige Beeinflussung und Steuerung betrifft alle Ebenen des Handelns“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 32).</p> <p>6) „Ihre Existenz dauert im Regelfall nur (Bruchteile von) Sekunden. Während Laute</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>„In allen mündlichen Praktiken erfolgt die Verständigung mittels kurzlebiger körperlicher Hervorbringungen (Laute, Körperbewegungen)“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 32).</p>	<p>sich vom Körper lösen und verschallen (Flüchtigkeit), bleiben Bewegungen körpergebunden und dauern, solange sie ausgeführt werden. Körperbewegungen sind damit nicht flüchtig, aber in der Regel kurzlebig. Entsprechend muss die Rezeption darauf eingerichtet sein, dass die Wahrnehmungsgegenstände sofort wieder vergehen.... Kurz- und dann Langzeitgedächtnis sind der Ort, an dem die Hervorbringungen, die in der Zeit einander ablösen und spätestens aufhören zu existieren, wenn die nächste erscheint, kopräsent sind und in ihrer zeitlichen Abfolge „überschaut“ werden können“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 32).</p>			
		<p>7) <u>Zeitlichkeit</u>: Zeitlichkeit und zeitliche Erstreckung sind für mündliche Kommunikation konstitutiv, sie ist ein Prozess in der Zeit“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 32).</p>	<p>7) „In der Kommunikation werden innere Gegebenheiten (Gedanken, Wissen, Annahmen, Bewertungen, Einstellungen, Wünsche, Gefühle etc.) in einem Prozess der Versprachlichung nach aussen gesetzt. Diese Entäußerung bringt die Notwendigkeit der <i>Portionierung</i> und <i>Sequenzialisierung</i> mit sich. Da nicht alles auf einmal geäußert werden kann, ist für Kommunikation ein Kompositionsprinzip fundamental: Das, was gesagt werden soll, muss vom Sprecher in Einheiten auf verschiedenen Ebenen aufgeteilt werden, und die einzelnen Portionen müssen in eine zeitliche Abfolge gebracht, d.h. sequenzialisiert werden; entsprechend muss der Hörer die einzelnen Einheiten erkennen und sie synthetisieren“ (Becker-Mrotzek & Ulrich, 2015, S. 32-33).</p>			

6	6.3	Interaktion	<p>„Denn die Kommunikation ist ja nicht damit beendet, dass der eine etwas von sich gibt und beim anderen etwas ankommt. Im Gegenteil, nun geht es ja erst richtig los! Der Empfänger reagiert, wird dadurch zum Sender und umkehrt, und beide nehmen aufeinander Einfluss. Wir sprechen von Interaktion“ (Schulz von Thun, 2014, S. 91-94).</p> <p>„Im Unterschied zum weiter gefassten Begriff der Kommunikation, die schon bei einer blossen Mitteilung beginnt, bezeichnet Interaktion das Hin und Her von solchen Mitteilungen und betont dabei besonders die zwischenmenschliche Wechselwirkung“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 100).</p>	<p>Mimi ist hilflos und abhängig, weil sie einen sehr autoritären Vater gehabt hat, der sie unterdrückte und nicht erwachsen werden liess.- Die moderne Kommunikationspsychologie geht einen Schritt weiter. Sie erklärt persönliche Eigenschaften als Ausdruck der derzeitigen kommunikativen Verhältnisse. Sie sagt: Es gehören immer (mindestens) zwei dazu, wenn sich einer in zwischenmenschlicher Hinsicht so oder so verhält. Wenn Mimi sich hilflos und abhängig gibt, dann wird sie es mit einem Partner zu tun haben, der dieses Spiel mitspielt- der sich kompetent und beschützend, vielleicht väterlich verhält. Und so gilt die Suche des Kommunikationspsychologen bei individuellen Schwierigkeiten zunächst immer auch den Mitspielern (vgl. Schulz von Thun, 2014, S. 91-93).</p> <p>„Eine kommunikative Situation kann mehr oder minder interaktiv gestaltet sein. Zum Beispiel weniger interaktiv bei Vorträgen und Verlautbarungen, hoch interaktiv bei Kolloquien, Pressekonferenzen mit Nachfragemöglichkeiten, bei Unterrichtsgesprächen oder Elternabenden“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 100).</p>	<p>Interaktion ist gegeben wenn ein Wechselwirkungsgeschäft mit mindestens zwei Beteiligten vorliegt und persönliche Eigenarten, individuelle Verhaltensweisen interaktionsbedingt sind. Diese Sichtweise ist 1. ent-individualisierend und 2. ent-moralisierend. Ent-individualisierend insofern, als zwischenmenschliche Verhaltensweisen nicht mehr in erster Linie aus den Eigenarten des Individuums erklärt werden, sondern aus den ungeschriebenen Regeln der gegenwärtigen Interaktion. Ent-moralisierend insofern: Nach der alten Sichtweise gibt es oft einen „bösen Täter“ und ein „armes Opfer“ („Diese Dauerredner redet mich tot“). Da aber der Böse nur böse sein kann, wenn das arme Opfer sich zum Mitspielen bereit erklärt, ist eine moralische Beurteilung unangemessen. Es handelt sich um ein gemeinsames Spiel mit verteilten Rollen, und nicht selten hat das arme Opfer einiges Interesse daran, seine Rolle beizubehalten (vgl. Schulz von Thun, 2014, S.</p>	<p>Miteinander reden 1 UND Miteinander reden von A bis Z</p>	<p>S. 91 92 93 94 S. 100</p>
---	-----	-------------	---	---	---	--	--

					92-93).		
6	6.4	Kommunikationsquadrat	<p>„Jede Äusserung enthält vier Arten von Botschaften gleichzeitig (Kommunikationsquadrat)“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 44).</p> <p>Das Kommunikationsquadrat ist ein Modell zur Analyse zwischenmenschlicher Kommunikation. Es basiert auf der Grundannahme, dass jede Äusserung vier Aspekte hat, die sich in den vier Seiten des Quadrates wiederfinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • einen Sachinhalt: worüber ich informiere • eine Selbstkundgabe: was ich von mir zeige • einen Beziehungshinweis: was ich vom anderen halte und wie ich zu ihm stehe • einen Appell: was ich beim anderen erreichen möchte <p>(vgl. Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 114-115).</p>	<p>„Stephan mäht an einem Sonntagnachmittag seinen Rasen. Auf der anderen Strassenseite taucht sein Nachbar Bernd auf und deutet auf den Rasenmäher: „Ganz schön spät!“ Uns fehlt zwar die Vorgeschichte der beiden (z.B. ob sie eine jahrelange gute Nachbarschaft verbindet oder ob sie Gegner in einem Gerichtsprozess wegen anhaltender Lärmbelästigung sind), dennoch können wir Bernds Satz einmal zu Übungszwecken unter das Kommunikationsquadrat legen“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 115).</p> <p>Sachinhalt: ... zeitlicher Aspekt ...</p> <p>Selbstkundgabe: ... Vielleicht fühlt er sich gestört in seiner nachmittäglichen Ruhe?... Vielleicht will er damit andeuten, dass er selbst seinen Rasen schon längst versorgt hat?...</p> <p>Beziehungshinweis:...Möglich, dass darin der Vorwurf steckt, Stephan sei mit seiner nachmittäglichen Aktivität eine Zumutung für die Nachbarschaft....</p> <p>Appell: ...Der Appell könnte sein, dass Stephan aufhören soll, den Rasen zu mähen...</p> <p>Es wird deutlich, dass eine einfach anmutende Äusserung gleich in vierfacher Hinsicht gehaltvoll ist</p> <p>(vgl. Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 115-116).</p>	<p>Das Kommunikationsquadrat ist gegeben, wenn die vier Arten von Botschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Sachinhalt; • eine Selbstkundgabe; • ein Beziehungshinweis und • ein Appell <p>in Äusserungen aufgezeigt werden, welche im Nachhinein analysiert werden können.</p> <p>„Um zu mehr Klarheit in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu gelangen, ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, was man eigentlich gemeint hat. Dafür braucht es (besonders in Konfliktsituationen) ein Minimum an Selbstempathie und Ehrlichkeit für sich selbst gegenüber. Im zweiten Schritt kann man überprüfen, welche der vier Seiten man primär ansprechen wollte – und welche man explizit angesprochen hat“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 117).</p> <p>„... Wenn wir nicht Bernd fragen würden, was er gesagt hat, sondern Stephan, was er</p>	Miteinander reden von A bis Z	S. 44 114 115 116 117 118 119

			<p>„Im Modell des Kommunikationsquadrates verfügt der Sender entsprechend den vier Seiten über vier Schnäbel“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S.117).</p> <p>„Damit ich mit meinem Äusserungen auch beim anderen ankommen kann, braucht es auf Seiten des Empfängers – Vier Ohren“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S.118).</p>		<p>gehört hat, würden wir vielleicht ganz andere Informationen bekommen.... Was beim Empfänger ankommt, ist nicht zwangsläufig identisch mit dem, was der Sender gemeint hat“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 118).</p>		
6	6.5	Kommunikationsstile	<p>„Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie mit anderen in Kontakt treten. Die Unterschiede sind nicht angeboren, sondern entwickeln sich im Laufe des Lebens als Ergebnis unserer Erfahrungen mit anderen Menschen. Die sichtbare „Aussenseite“ unseres Verhaltens und unserer Kommunikation ist immer auch ein Ausdruck der weniger</p>	<p>„Der jeweilige Kommunikationsstil prägt unsere Kontaktgestaltung. Ihm liegt ein seelisches – Axiom zugrunde, eine unbewusst wirksame Überzeugung, wie beispielsweise beim bedürftig-abhängigen Stil: „Ich bin schwach und hilflos, alleine bin ich dem Leben nicht gewachsen“ oder beim selbst-losen Stil: „Ich bin unwichtig – nur im Einsatz für andere kann ich zu etwas nütze sein!“ Jeder Stil enthält für eine gute Kontaktgestaltung ein bestimmtes Potential und eine typische Falle. Der selbst-lose Stil zum Beispiel enthält das Potential der Hingabefähigkeit. Diese kann, wenn sie im Übermass gelebt wird, zu einer selbstentwertenden Aufopferung verkommen“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 120-121).</p>	<p>Kommunikationsstile zeigen sich, indem einer Kontaktgestaltung in der sichtbaren „Aussenseite“ unseres Verhaltens und unserer Kommunikation einer der acht Grundbotschaften zugeordnet und ein Potential mit zugehöriger Falle bestimmt werden kann. Dabei ist die „Aussenseite“ auch immer ein Ausdruck der weniger offensichtlichen „Innenseite“ (vgl. Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 120).</p>	<p>Miteinander reden von A bis Z</p>	<p>S. 120 121</p>

		<p>offensichtliche „Innenseite“, also unserer Ängste, Bedürfnisse und Wünsche. Besonders prägend ist dabei, wie wir im Zusammenleben mit den wichtigsten Bezugspersonen der ersten Jahre unseren Platz behauptet und uns vor Verletzungen geschützt haben. Schulz von Thun unterscheidet acht verschiedene Stile, wobei jedem Stil eine Grundbotschaft zugeordnet ist, die ein Mensch mit seiner Kommunikation (unterschwellig) aussendet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bedürftig-abhängiger Stil 2) Helfender Stil 3) Selbstloser Stil 4) Aggressiv-entwertender Stil 5) Sich beweisender Stil 6) Bestimmend-kontrollierender Stil 7) Sich distanzierender Stil 8) Mitteilungsfreudig- 				
--	--	--	--	--	--	--

			dramatisierender Stil“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 120).				
--	--	--	---	--	--	--	--

(7) Kategorie Zuhören

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
7	7.1	Hören = Akustische Wahrnehmung	„Die akustische Wahrnehmung bezieht sich auf die Verarbeitung der Schallereignisse“ (Imhof, 2003, S. 12).	„Ein Mensch hört ein Geräusch, zum Beispiel einen Presslufthammer vor dem Haus, das Plätschern eines Bachs, eine Serie von Lauten, etwa von einem Sprecher aus dem irgendwo eingeschalteten Radio, einen Redestrom von Personen, die etwas entfernt im Zugabteil sitzen und sich unterhalten, kann aber keine konkreten Inhalte identifizieren“ (Imhof, 2003, S. 12-13).	Hören ist gegeben, wenn: • ein Schallereignis verarbeitet wird und • der akustische Reiz selbst nicht weiter analysiert wird, weder formal noch inhaltlich (vgl. Imhof, 2003, S. 13). Bei der Verarbeitung akustischer Reize sind also Prozesse der Registrierung und einfachen Kategorisierung genannt, von Prozessen höherer Ordnung, bei denen die akustischen Reize mit Hilfe kognitiver Operationen bearbeitet werden, hier auditorische Verarbeitung genannt, zu unterscheiden (vgl. Imhof, 2003, S. 15).	Zuhören Psycholo- gische Aspekte auditiver Informa- tionsver- arbeitung	S. 12 13 15
7	7.2.	Auditorische Prozesse (Grundlagen für das Zuhören)	...die differenzierte Analyse einer akustisch vermittelten Botschaft, einschliesslich der kognitiven Verarbeitung. Dazu gehören, je nach Art und Inhalt der akustischen Reize, Segmentierung des Geräusch- oder Wortstroms, Identifikation von Begriffen, Aktivierung von vorhandenen mental Modellen, Integration der Information mit Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis,	Eine auditorische Verarbeitung kann auch dann stattfinden, wenn die akustische Information teilweise fehlt. Dies trifft beispielsweise auf solche Fälle zu, in denen ein Rezipient unvollständig Übermitteltes, etwa aufgrund technischer Übertragungsprobleme, „repariert“ und dann doch, aufgrund der semantischen Kontextinformation, richtig versteht (vgl. J.R. Anderson 1995, S. 64; R.M. Warren 1970). Kennzeichnend für diesen <i>phoneme-restoration- effect</i> ist, dass ein und derselbe akustische Input in variierenden semantischen Umgebungen zu unterschiedlichen auditorischen Analyseergebnissen führt: Versuchspersonen wurden die folgenden Sätze vorgespielt, die alle eine mit * bezeichnete Leerstelle haben.	Auditorische Prozesse sind gegeben, wenn: • eine differenzierte Analyse einer akustisch vermittelten Botschaft • einschliesslich kognitiver Verarbeitung stattfinden. Eine auditorische Verarbeitung kann auch dann stattfinden, wenn die akustische Information teilweise fehlt (vgl. Imhof, 2003, S. 14). ... Die auditorische Verarbeitung ist demnach nicht vollständig	Zuhören Psycholo- gische Aspekte auditiver Informa- tionsver- arbeitung	S. 14

			Umformung und Neukonstruktionen von Schemata, Schlussfolgerungsprozesse, Interpretation, emotionale Reaktionen und Bewertung des Gehörten (vgl. Imhof, 2003, S. 14).	<p><i>It was found that the *eel was on the axle.</i> <i>It was found that the *eel was on the shoe.</i> <i>It was found that the *eel was on the orange.</i> <i>It was found that the *eel was on the tabel.</i></p> <p>Je nachdem, in welcher semantischen Umgebung das unvollständige übermittelte Wort auftrat, gaben die Versuchspersonen an, <i>wheel, heel, peel, meal</i> gehört zu haben. Damit wären die Sätze jeweils sinnvoll ergänzt (Imhof, 2003, S. 14).</p>	oder ausschliesslich vom Vorhandensein eindeutiger akustischer Reize abhängig (vgl. Imhof, 2003, S. 14).		
7	7.3	Phasen im Zuhörprozess	<p>1. Phase - Intention: „Bereits der erste Schritt beim Zuhören, die Bildung einer <i>Intention</i>, erfordert spezifische, selbstregulative Kompetenzen“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 20-21).</p> <p>2. Phase - die Selektion: „Es gilt im zweiten Schritt der Selektion, aus der Menge an Informationen eine Auswahl zu treffen. Es geht also um das <i>Was</i> der Informationsverarbeitung. Der Sprecher nutzt die Sprache, fügt aber zugleich Gesten und mimische Äusserungen hinzu, die man ebenfalls beachten muss, wenn man die Nachricht angemessen verstehen will</p> <p>3. Phase - die Organisation:</p>	<p>1) „Damit Zuhören stattfindet, muss der Zuhörer oder die ZuhörerIn das <i>Wozu</i> definieren. Der selbstregulierte Zuhörer ist in der Lage, eine Zuhörabsicht zu bilden und aktiv die Konzentration auf das Hörereignis auszurichten und Störungen auszublenden (vgl. Guthrie u. Taboada, 2004; Guthrie, Wigfield u. Perencevich, 2004)“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 20).</p> <p>2) „Der Zuhörer wird also alle Dimensionen des Sprachverstehens aktivieren müssen, nämlich das Wissen über Wortbedeutungen (Semantik), über sprachliche Strukturen (Syntax) und das Wissen über den Sprachgebrauch (Pragmatik). Diese Fähigkeit entwickeln Kinder erst im Laufe der Schulzeit mit der ausreichenden Sicherheit (vgl. Elben, 2001)“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 21). „Ein besonders Problem bei der Selektion akustischer Reize im Vergleich zu visuellen Reizen besteht darin, dass das Arbeitsgedächtnis begrenzte Kapazität hat und dass man Informationen relativ schnell und abschliessend bearbeiten muss, weil man nicht die Möglichkeit hat, auf Information wiederholt zuzugreifen“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 21).</p> <p>3) „Während geübte Zuhörer hier schnell und sicher kategorisieren und verschiedene Elemente</p>	Die Phasen im Zuhörprozess folgen als mehrstufiger Prozess der Informationsverarbeitung zeitlich aufeinander ab.	Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule	S. 20 21 22 23 24

		<p>„Der Informationsstrom muss strukturiert werden, d.h., an dieser Stelle geht es um das <i>Wie</i> der Informations-verarbeitung, also um die angemessenen kognitiven Strategien“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 22).</p>	<p>verknüpfen, erwerben Kinder in der Grundschule diese Fähigkeit erst im Laufe der Zeit. Ab einem Alter von ca. neun Jahren beginnen Kinder mit dem spontanen Kategorisieren von Informationen (vgl. Goswami, 2008). Eine kontinuierliche und konsistente Kategorisierung und Sortierung von gehörter Information gelingt aber zuverlässig im Alter ab zehn bis zwölf Jahren.</p> <p>Zuhörer nehmen Information leichter auf, wenn sie damit an das eigene Vorwissen anknüpfen können. Eine wirkliche Veränderung der Wissensstruktur (conceptual change) findet nicht automatisch statt. Gerade Kinder im Grundschulalter haben eine Tendenz, neue Information, die sie nicht einordnen können, zurechtzurücken, dass sie Sinn ergibt. Erst ab dem Alter von zehn bis zwölf Jahren verstehen Schüler und Schülerinnen, dass sie bestimmte Dinge nicht verstehen bzw. dass sie mehr Anstrengung investieren müssen, wenn sie schwierige und komplexe Texte verstehen wollen....Auch die Fähigkeit, die eigene Anstrengung und die Strategien an die Anforderungen eines Textes und einer Aufgabe anzupassen, entwickelt sich erst im Grundschulalter“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 22-23).</p>			
		<p>4. Phase - die Integration: „Die Integration der Inhalte erfordert, dass die Zuhörer neue Information in vorhandene Schemata und Wissensstrukturen einordnen bzw. vorhandene Schemata umstrukturieren“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 24).</p>	<p>4) „Besonders junge Zuhörer können in der Phase der Integration nicht mehr unterscheiden, welches die eigenen Hinzufügungen sind und welche Information aktuell präsentiert worden sind. Sie ergänzen Information, z.B. indem man sie bewertet oder durch emotionale Färbungen anreichert. Die verschiedenen Informationsquellen laufen zusammen und man kann - zumindest als ungeschulter Zuhörer - am Ende nicht mehr angeben, worauf sich das Urteil, das man sich gebildet hat, beruht und welche Rolle dabei die sachliche Information, die</p>			

				Information zwischen den Zeilen und die eigenen Hinzufügungen spielen (vgl. Goswami, 2008). Der Zuhörer muss Sprachkonventionen kennen, um bestimmte Äusserungen angemessen einzuordnen, sie als ernst oder ironisch, manipulativ oder aufrichtig zu erkennen (vgl. Aitchison, 2003)“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 24).			
7	7.4	Kompetentes und autonomes Zuhören	„Der kompetente und autonome Zuhörer zeichnet sich darüber [Phasen im Zuhörprozess, Anm. d. Verf.] hinaus durch die Fähigkeit aus, diese Prozesse selbständig und effektiv zu steuern. ... Selbstregulationsfähigkeit kann man in Anlehnung an Boekarts (1999; vgl. auch Artelt, Demmrich u. Baumert, 2001) in kognitive, metakognitive und ressourcenorientierte Fähigkeiten gliedern. Der selbstregulierte Lerner – oder hier: der selbstregulierte Zuhörer – ist in der Lage zu definieren, wozu es was, wann, wie, von oder mit wem und wo etwas aufnimmt (vgl. Brunstein u. Spörer, 2006)“ (Bernius & Imhof, 2010, S.19). In den vier verschiedenen Phasen des Zuhörprozess zeigt sich dies wie folgt:	„Die Förderung selbstregulierten Lernens ist gerade auch unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens sowohl Ziel aus auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Lerngeschichte (vgl. Weinert, 1982). ... Der selbstregulierte Lerner – oder hier: der selbstregulierte Zuhörer ...“ (Bernius & Imhof, 2010, S.19).	Der kompetente und autonome Zuhörer ist gegeben, wenn die Selbstregulationsfähigkeit des Zuhörers in der kognitiven, metakognitiven und ressourcenorientierten (Regulation des Selbst) Kompetenz vorliegt.	Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule	S. 19 20 21 22 23 24 25

		<p>1) Intention: In der Phase der Intentionsbildung wird erwartet, dass Schüler und Schülerinnen Fähigkeiten entwickeln, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:</p> <p>-Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Interesse am Thema und am Zuhören entwickeln • Wissensbedarf konstatieren und Fragen stellen <p>-Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sich auf das Zuhören und die Zuhöranforderungen vorbereiten • die Bereitschaft zum Zuhören herstellen • Herausforderungen und Schwierigkeiten antizipieren und kontrollieren • in der gegebenen Situation sich konzentrieren können • Ablenkende Gedanken und Motive kontrollieren • ihre eigene Meinung und das Bedürfnis, etwas zu sagen, zurückhalten können • das Wahrnehmungssystem aktivieren und auf 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>„Empfang“ schalten können</p> <p>-Unter dem Aspekt der Regulation des Selbst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entscheiden, wem sie wann, wie lange zuhören wollen • erkennen, was sie tun müssen, um diese Entscheidung umzusetzen“ <p>(Bernius & Imhof, 2010, S. 20-21).</p> <p>2) „Unter dem Gesichtspunkt der <i>Selektion</i> müssen Schüler und Schülerinnen als Zuhörer also über zusätzliche Kompetenzen verfügen:</p> <p>-Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie erkennen die verbalen und nonverbalen Signale. • Sie erkennen die bedeutungstragenden Einheiten der Sprache. • Sie richten ihre Konzentration auf die relevante Information. • Sie aktivieren das relevante Vorwissen und definieren ein Selektionskriterium. <p>-Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie prüfen, ob sie die 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>Information vollständig erfasst haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie erkennen, ob und welche Information sie verpasst haben. • Sie wählen Information aus allen zur Verfügung stehenden Quellen aus und wägen diese gegeneinander ab. <p>-Unter dem Aspekt der Regulation des Selbst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie wählen aus, in welcher Form sie Notizen machen. • Sie entscheiden, in welchem Umfang sie Notizen machen. • Sie überprüfen, ob Konzentration, Aufnahmebereitschaft, Vorwissenaktivierung für die aktuelle Zuhöraufgabe ausreichend sind“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 21-22). <p>3) „Unter dem Gesichtspunkt der <i>Organisation</i> müssen Schülerinnen und Schüler als Zuhörerinnen und Zuhörer weitere Leistungen vollziehen:</p> <p>-Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie gliedern den sprachlichen Input. • Sie erfassen die Wort und Sinneinheiten. 				
--	--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Sie strukturieren und kategorisieren die Information, die sie gehört haben. • Sie fassen Information zusammen. -Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz: <ul style="list-style-type: none"> • Sie beachten bei der Informationsverarbeitung die Perspektive des Sprechers. • Sie stellen die Vollständigkeit der Information fest. • Sie stellen die Konsistenz der Information fest. • Sie identifizieren Lücken. • Sie erkennen die Relation zwischen verbaler und nonverbaler Information. -Unter dem Aspekt der Regulation des Selbst: <ul style="list-style-type: none"> • Sie überwachen den Prozess der Informationsverarbeitung. • Sie passen die Strategie der Informationsverarbeitung an Komplexität und Schwierigkeit der Aufgaben an. • Sie passen ihr Zuhörverhalten an den Verlauf der Zuhörsituation an und berücksichtigen dabei die Anforderungen des 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Sprechers, der eigenen Kapazität und der Situation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie setzen Methoden der Kanalkontrolle ein, um die Interaktion angemessen zu steuern“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 23-24). <p>4) „Im Schritt der <i>Integration</i> von Information benötigen die Schüler und Schülerinnen als Zuhörer weitere Kompetenzen:</p> <p>-Unter dem Aspekt der kognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie weisen den Sinneinheiten Bedeutung zu. • Sie verknüpfen die neue Information mit dem Vorwissen. • Sie konstruieren ein Situationsmodell. • Sie halten die aktuelle Information durch Wiederholung aktiv. <p>-Unter dem Aspekt der metakognitiven Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie evaluieren, ob das, was sie meinen, verstanden zu haben, auch das ist, was der Sprecher sagen wollte. • Sie unterscheiden zwischen ihren eigenen Hinzufügungen und 				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Schlussfolgerungen und dem, was der Sprecher gesagt hat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie beachten die Rolle von Emotionen bei der Informationsverarbeitung. • Sie prüfen, ob ihre Interpretation einer Äusserung wirklich die einzig mögliche ist. <p>-Unter dem Aspekt der Regulation des Selbst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie überprüfen, ob das Bild, das sie vom Sprecher und vom Inhalt gewonnen haben, vollständig und stimmig ist. • Sie überprüfen den Prozess der Informationsverarbeitung, fragen nach, schliessen Verständnislücken. • Sie suchen ggf. weitere Informationsquellen auf. • Sie reflektieren die Bedeutung des Gehörten für die eigenen Entscheidungen und das eigene Verhalten“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 24-25). 				
7	7.5	Zuhörerfreundliche Äusserungen: Wie mündliche Äusserungen zuhörerfreundlich optimiert	„Zu kommunikativen Belastungen des Zuhörklimas in der Schule gehören auch Kommunikationselemente. So darf z.B. der Einfluss der Stimme auf	„Die Sprechflüssigkeit, die Sprechgeschwindigkeit, die Unmittelbarkeit des Sprechers (schnelles Überbrücken von Pausen beim Sprecherwechsel), die grössere Tonhöhenvariationen und, in bestimmten Grenzen, die grössere Lautstärke bewirken, dass der Zuhörer dem Sprecher eine höhere	Mündliche Äusserungen können zuhörerfreundlich optimiert werden, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Sprachmelodie und rhythmische Gliederung pädagogisch effektiv eingesetzt werden, 	Zuhören Psychologische Aspekte auditiver Informationsverar-	S. 161 162 163 174

		werden können	<p>die Zuhörbereitschaft und Aufmerksamkeit der Kinder nicht unterschätzt werden. Studien zeigen einen engen Wirkungszusammenhang zwischen stimmlichen Eigenschaften und der pädagogischen Effektivität (vgl. Schmidt et al. 1998). Sprachmelodie und rhythmische Gliederung beeinflussen, wie gut die gesprochene Information aufgenommen und behalten wird (vgl. Heilmann 1994)“ (Hagen, 2006, S. 28).</p> <p>„Neben den relativ zeitstabilen Charakteristika spielt auch die situative Anpassung der Stimmeigenschaften für die Einschätzung des Sprechers eine wichtige Rolle. Fehlanpassungen werden als Störung empfunden und können zu einer negativen Bewertung des Sprechers, aber auch der Botschaft führen“ (Imhof, 2003, S. 162).</p>	<p>Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft zuschreibt (vgl. Knapp u. Hall 1997)“ (Imhof, 2003, S. 163). „Das zentrale Charakteristikum, das dem Zuhörer vom Sprecher übermittelt wird, ist seine Stimme. Die Stimme eines Menschen hat sowohl überdauernde Merkmale, an denen sich die Identität eines Sprechers relativ zuverlässig wiedererkennen lässt, als auch variable Merkmale, die sich mit dem Alter der Person, mit den Emotionen, aber auch mit den Inhalten (vgl. z.B. die charakteristischen paralinguistischen Merkmale, die mit Lügen verbunden sein können vgl. Ekman 1989), mit Krankheit oder anderen vorübergehenden Zuständen oder Beeinträchtigungen verändern“ (Imhof, 2003, S. 158).</p> <p>„Dazu gehören nach Eckert und Laver (1994, S. 164) beispielsweise die nicht an den Raum angepasste Lautstärke (lautes Sprechen in kleinen Räumen), die themenunangemessene Lautstärke (lautes Sprechen bei persönlichen Mitteilungen, leises Sprechen als Sitzungsleiter einer grossen Runde), die nicht situationsangemessene Lautstärke (lautes Sprechen im Restaurant oder im Beichtstuhl). Auch die unangemessene Generalisierung von bestimmten Sprechweisen (eine Grundschullehrerin spricht auch in ihrer Freizeit langsam und mit einfacher Sprache; eine Erzieherin aus dem Kindergarten spricht auch Erwachsenen gegenüber mit hoher Stimmlage; ein Universitätsprofessor doziert auch am Biertische weiter) kann zu Irritationen auf der Seite des Zuhörers führen und Unbehagen auslösen“ (Imhof, 2003, S. 162).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • die situative Anpassung der Stimmeigenschaften des Sprechers gemacht wird, • die verbalen und nonverbalen Botschaften übereinstimmen, • ein Partnerbezug vorhanden ist, indem Rücksicht auf den Zuhörer genommen wird, • Klarheit und Strukturiertheit mit der Verständlichkeit und Kohärenz der Lehreräusserungen verknüpft sind. • eine angenehme psychosoziale Zuhöratmosphäre vorliegt, sodass der Unterricht sowohl inhalts- und leistungsbezogen als auch verständnis- und lernorientiert ist, was auch Störungen von Schülern vermeiden kann, • die wertschätzende Kommunikationsstruktur des Unterrichts ein Zuhörervorbild der Lehrkraft wiedergibt, das mit den Regeln und Ritualen übereinstimmt, • ein gemeinsames Vor-, Hintergrund- und Weltwissen beachtet werden und • gute raumakustische Bedingungen und eine optimierte Sitzordnung gegeben sind. 	<p>beitung</p> <p>UND</p> <p>Förderung des Hörens und Zuhörens in der Schule</p> <p>UND</p> <p>Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule</p> <p>UND</p> <p>Sprechen und Zuhören-Gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf</p> <p>UND</p> <p>Sprachentwicklungsstörungen</p>	<p>S. 24 25 27 28</p> <p>S. 39 44 45</p> <p>S. 38 69</p> <p>S. 273 274</p>
--	--	---------------	---	--	---	--	--

		<p>„Die Form von Sprachhandeln von Lehrerinnen und Lehrer, und zwar ihre verbalen und nonverbalen Äusserungen, haben einen Einfluss auf das, was Schülerinnen und Schüler (potenziell) verstehen. Unstrukturierte Rede und unstrukturierte Gestik, z.B. Gesten, die inkongruent zum verbalen Text sind, können Schülerinnen und Schüler beim Verständnis des Gehörten entscheidend behindern und die Entwicklung von Fehlkonzepten nach sich ziehen (Goldin-Meadow, 2003). Daher ist das Kriterium „Klarheit und Strukturiertheit“ für die Beurteilung von Unterrichtsqualität sehr eng mit der Verständlichkeit und Kohärenz der Lehreräusserungen verknüpft (vgl. Helmke, 2009)“ (Eriksson & Luginbühl & Tuor, 2013, S. 69).</p> <p>„Je besser also verbale und nonverbale Botschaften [und paraverbale, Anm. d. Verf.] übereinstimmen, desto nachhaltiger kann</p>	<p>„Wenn etwas bei der Erklärung von Sachverhalten Gesten eingesetzt werden, dann sollten diese möglichst genau auf den dargestellten Sachverhalt abgestimmt sein. Sowohl unkontrolliertes Herumfuchteln als auch unpassende Gesten können mit der Informationsaufnahme interferieren. Verwendet zum Beispiel eine Lehrerin im Mathematikunterricht bei der Instruktion Gesten, die nicht zu dem passen, was sie sagt, haben die Schüler und Schülerinnen grosse Probleme, das Gesagte zu verstehen (vgl. Goldin-Meadow et al. 1999)“ (Imhof, 2003, S. 174).</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		<p>die entsprechende Information verarbeitet und integriert werden“ (Imhof, 2003, S. 174).</p> <p>„Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass Personen unter erhöhter kognitiver Beanspruchung einen geringeren Partnerbezug realisierten. Sie gaben mehr unspezifizierte Anweisungen, benutzten mehr unverständliche Fachbegriffe und gaben weniger Erklärungen“ (Imhof, 2003, S. 199).</p> <p>„Unter der Bedingung erhöhter Beanspruchung orientiert sich der Sprecher weniger an den Möglichkeiten seiner Zuhörer und kann auf diese nicht mehr flexibel eingehen. Je höher die Belastung des Sprechers, desto eher orientiert er sich an den zum jeweiligen Sprech Anlass gehörigen Schemata und desto weniger Rücksicht nimmt er auf den Zuhörer (vgl. Rosnagel 1997, S. 49). Damit kann es zu einer Überforderung des Zuhörers kommen, der</p>	<p>„Was können diese Untersuchungen für natürliche Sprech- und Zuhörsituationen bedeuten? Wenn man sich die Situation eines Lehrers oder einer Lehrerin im Unterricht vorstellt, so findet man vergleichbare Strukturen: Auch diese Sprechsituation ist durch eine hohe kognitive Beanspruchung gekennzeichnet. Die Anforderung an partnerbezogenes Sprechen sind sehr hoch, denn in einer Klasse sitzen viele verschiedene Zuhörer, bei denen die relevanten Merkmale oft sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, zum Beispiel das Vorwissen. Dazu kommt, dass die Sprechweise im Studentakt an ganz unterschiedliche Gruppen von Zuhörern angepasst werden muss. Im Moment des Sprechens dürfte sich ein Lehrer durchaus auch in der Situation einer Merkfähigkeit befinden, denn parallel zur Erteilung von Instruktionen denkt er möglicherweise über andere Dinge nach, etwa über den Zeitplan der Stunde, über mögliche Rückfragen, oder er beobachtet die Klasse, um Störungen zu erkennen, oder man hat auch den Selbstdarstellungsaspekt im Kopf (was sich besonders in Anwesenheit von Unterrichtsbeobachtern verschärfen dürfte)“ (Imhof, 2003, S. 210-202).</p>			
--	--	---	---	--	--	--

		<p>sich als Folge dieses Sprechverhaltens mit Äusserungen konfrontiert sieht, die er nicht angemessen dekodieren kann, weil Information fehlt, falsch angeordnet wird oder Begriffe benutzt werden, die nicht geklärt worden sind. Dies führt direkt zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses des Zuhörers (vgl. Jameson 1997) und damit zu einer unvollständigen Informationsaufnahme“ (Imhof, 2003, S. 199-200).</p> <p>„Das nonverbale [und paraverbale, Anm. d. Verf.] Verhalten des Sprechers scheint in der schwierigen Situation weniger vielfältig und variabel als in der Standardsituation“ (Imhof, 2003, S. 201).</p> <p>„Die Bereitschaft, zuzuhören und sich aufeinander einzulassen, wird nicht nur von den raumakustischen Bedingungen bestimmt. Auch psychosoziale Bedingungen belasten die Zuhöratmosphäre in der Schule. Häufig unbeabsichtigt gestalten Lehrer ihren Unterricht zu</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>sehr inhalts- und leistungsbezogen statt verständnis- und lernorientiert (vgl. Dweck 1996; Weinert 1999, S. 16). Sie verhindern dadurch eine verständnisfördernde Zuhöratmosphäre, da zu wenig Raum für Gespräche oder Nachfragen gelassen wird (vgl. Erhardt 1997, S. 17). Fehler der Schüler werden häufig bewertet und nicht als Hinweis für den Lehrer gesehen, den Wissenstand der Schüler zu erkennen. Nicht selten wird Zuhören mit Gehorchen gleichgesetzt. Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie weisen neben institutionellen Belastungen wie Leistungsbewertung und vorgegebenen Lerninhalte auf Belastungen des sozialen Klimas durch das Sprach- und Kommunikationsverhalten der Lehrer hin (vgl. u.a. Ulich 2001, S. 14ff). In der von der Lehrkraft dominierten Kommunikationsstruktur des Unterrichts scheinen die Kinder häufig ein Zuhörvorbild zu finden, das den Regeln und</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>Ritualen widerspricht, die in vielen Klassen im Sinne eines wertschätzenden kommunikativen Verhaltens als Unterrichtsinhalt erarbeitet werden (vgl. u.a. Trautmann 1997)“ (Hagen, 2006, S. 27-28).</p> <p>„Belastungen der Zuhöratmosphäre können auch von Störungen durch Schüler ausgehen...“ (Hagen, 2006, S.28).</p> <p>„Hagen et al. (2007) stellen fest, dass mit der Förderung des Zuhörens und Erzählens ein verbessertes Sozialklima einhergeht“ (Eriksson & Luginbühl & Tuor, 2013, S. 38).</p> <p>„Nur Informationen, die an ein mehr oder weniger grob gewebtes Netz von Vorwissen, Erwartungen, Erfahrungen, eigenen Fragen etc. angeknüpft werden können, bleiben in diesem Netz hängen bzw. werden überhaupt gehört“ (Bernius & Imhof, 2010, S.44).</p>	<p>„...beispielsweise durch Streit und Konflikte untereinander, durch Nebengespräche oder durch Unaufmerksamkeit, die sich in Nervosität und motorischer Unruhe äussert (vgl. u.a. Imhof 1995, S. 7f)“ (Hagen, 2006, S. 28).</p> <p>„Das Wissen um die bedeutende Rolle des Vor- oder Weltwissens schlägt sich u.a. in Hinweisen geeigneter Zuhörstrategien nieder, die darauf abzielen, etwa im Vorfeld eines Vortrages, bewusst schon vorhandene Kenntnisse zum Thema zu aktivieren, Hypothesen über mögliche Aussagen zu bilden und eigene Fragen zu formulieren“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 44). „Was jemand - insbesondere auch in welcher Kombination von Themenbereichen - weiss und erlebt hat, ist überaus individuell und zudem naturgemäss veränderlich. Zum anderen aber ist nicht vorhersehbar, welcher Art und welchen</p>			
--	--	---	---	--	--	--

			<p>Inhalts das Vorwissen ist, das zu Interesse und Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Thema beiträgt“ (ebd.).</p> <p>„Ohne ein allerdings von Fall zu Fall erheblich variierendes Mass an gemeinsamen Hintergrundwissen lässt sich nicht kommunizieren“ (Kannengieser, 2015, S. 273).</p> <p>„Am Erkennen der kommunikativen Absicht eines indirekten Sprachaktes ist wiederum Weltwissen beteiligt“ (Kannengieser, 2015, S. 274).</p> <p>„Wie bereits angedeutet, ist der Aspekt der Raumakustik nicht zu unterschätzen! Dieser hat -ebenso wie die Sitzordnung- möglicherweise auch Auswirkungen auf das Abscheiden einzelner Schülerinnen und Schüler oder ganzer Klassen bzw. Schulen bei Zuhöraufgaben in grösseren Leistungsstudien“ (Bernius & Imhof, 2010, S.</p>	<p>Mit jeder Äusserung wird irgendetwas als existent und als bekannt vorausgesetzt und nicht-sprachliches Weltwissen einbezogen. So muss z.B. der Hörer der Äusserung <i>Peter hat für diese Woche nur Salat mitgebracht, weil er weiss, dass ich abnehmen will</i> wissen, wer Peter ist. Er muss, um den Sinn der Äusserung zu verstehen, wissen, dass Salate kalorienarm sind usw.“ (Kannengieser, 2015, S. 273).</p> <p>„Die schriftliche Mitteilung <i>Frisch gestrichen!</i> Als Warnung zu verstehen, setzt voraus, die Konsistenz von frischer Farbe und ihre Wirkung zu kennen“ (Kannengieser, 2015, S. 274).</p> <p>„Je mehr Lautstärke die Personen im Raum produzieren, desto höher liegt er. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, wie laut etwa gesprochen wird, sondern auch, mit welchen Gegenständen ein Raum ausgestattet ist. Stühle mit Metallbeinen beispielsweise lassen sich auf Fliesen kaum geräuschlos verrücken“ (Bernius & Imhof, 2010, S. 39).</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>39).</p> <p>„Zu den akustischen Rahmenbedingungen von Konzentrations- und Leistungsfähigkeit gehört selbstverständlich zum einen der Schalldruckpegel“ (ebd.).</p> <p>„Hinzu kommt eine weitere Raumeigenschaft: Lange Nachhallzeiten führen dazu, dass ein Geräusch auch dann noch zu hören ist, wenn die Geräuschquelle bereits versiegt ist“ (ebd.).</p>					
7	7.6	Vier Ohren-Model	<p>„Die Psychologie des guten Zuhörens hat zu berücksichtigen, dass in jeder Äusserung, die uns erreicht, vier Aspekte gleichzeitig und prinzipiell gleichwertig enthalten sind, auf die der Empfänger sein Ohrenmerk richten kann. Dabei wird immer ein Aspekt explizit, also offensichtlich ausgedrückt. Die anderen drei Anteile einer Botschaft werden implizit, gewissermassen unter der Wasseroberfläche, mitgesendet“ (Huber & Odersky, 2004, S. 26).</p>	<p>„Im Prinzip hat der Empfänger freie Auswahl, auf welche Seite der Äusserung er reagieren will (Empfangsvorgang). Je nachdem, welches seiner vier Ohren er gerade vorrangig auf Empfang geschaltet hat, kann das Gespräch einen sehr unterschiedlichen Verlauf nehmen“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 237).</p> <p>„In der Kommunikation wirkt jedes Ohr wie ein Filter, der ganz bestimmt Informationen aufnimmt und andere ausblendet. So ist das Sach-Ohr für Daten und Fakten zugänglich, jedoch nicht für die Befindlichkeit und Stimmung des Senders. Oft ist dem Empfänger gar nicht bewusst, dass er einige seiner Ohren abgeschaltet hat und dadurch Weichen für das zwischenmenschliche Geschehen stellt. Bei vielen Empfängern ist – unabhängig von den Situationserfordernissen – ein Ohr auf Kosten der anderen besonders gut ausgebildet. Diese einseitigen Empfangsgewohnheiten resultieren zumeist aus</p>	<p>„Alle vier Aspekte sind bereits in kleinen Äusserungen enthalten und können je nach empfangendem Ohr herausgehört werden“ (Huber & Odersky, 2004, S. 27).</p>	<p>Zuhören – Lernen – Verstehen</p> <p>UND</p> <p>Miteinander reden von A bis Z</p>	<p>S. 26 27 28 29</p> <p>S. 237 238</p>	

		<p>„Mit vier Ohren hört der Empfänger, entsprechend den vier Ebenen des Kommunikationsquadrats“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 237).</p> <p>„Auf dem Sach-Ohr empfängt er Daten, Fakten und Zahlen, er interessiert sich für den Sachinhalt“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 237).</p> <p>„Mit dem Selbstkundgabe-Ohr „erspürt“ er den Menschen hinter den Worten: Was sagt mir das Gehörte über den Sender? Was ist das für eine Person? Wie ist sie gestimmt? Wie geht es ihr? Was fühlt sie? Was ist mit ihr los?“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 237).</p> <p>„Das Beziehungs-Ohr nimmt auf, wie sich der Empfänger vom Sender gesehen und behandelt fühlt: Was denkt der von mir? Was hält er von mir? Wie steht er zu mir? Wie geht er mit mir um? Wie definiert er unsere Beziehung“ (Schulz von</p>	<p>unterschiedlichen Lebensgeschichten und Erfahrungen“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 238).</p> <p>„Ein Alltagsbeispiel: Eine Frau sagt zu ihrem Mann: „ So selten wie du zu Hause bist, da leiden die Kinder auch schon darunter!“ Stellen wir uns vier Ehemänner mit vier unterschiedlich ausgeprägten Ohren vor. Sie werden alle jeweils etwas anderes aus der Äusserung ihrer Frau heraushören: Wer mit dem <i>Sachohr</i> hört, wird vor allem zwei Tatbestände registrieren: erstens seine seltene Anwesenheit zu Hause und zweitens das Leiden der Kinder sowie darüber hinaus die behauptete kausale Verknüpfung zwischen diesen beiden Tatsachen. Wer mit dem <i>Selbstkundgabeohr</i> hört, der ist darauf gepolt, die Stimmungslage seiner Frau herauszuhören und mitzukriegen, wie ihr ums Herz ist. Besonders das Wort „auch“ wird seine besondere Aufmerksamkeit wecken. So hört z.B. ein solcher Mann die folgende Ich-Botschaft heraus: „Ich bin traurig, dass du so selten zu Hause bist, und wenn ich sehe, dass auch die Kinder ihren Vater vermissen, dann werde ich sogar zornig. Auch fühle ich mich mit all den Erziehungsfragen sehr einsam und alleine.“ Wer dagegen mit dem <i>Beziehungsohr</i> hört, hört wahrscheinlich vor allem den Vorwurf, nämlich Du-Botschaft: „Du bist ein schlechter Vater und Mann! Was dir wirklich wichtig ist, das ist dein Beruf und deine Hobbies und du versündigst dich an den Kindern, wenn du deine Familie vernachlässigst!“ Und wer schliesslich mit dem <i>Appellohr</i> hört, der steht unter dem Eindruck der Aufforderung, die er aus der Äusserung seiner Frau heraushört: „Kümmere dich mehr um uns, um die Kinder, reduziere dein berufliches Engagement und/oder</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 237).</p> <p>„Und das Appell-Ohr empfängt, wozu der Sender dem Empfänger veranlassen möchte: Was soll ich tun oder unterlassen, denken oder fühlen?“ (Schulz von Thun & Zach & Zoller, 2015, S. 237).</p>	<p>deine persönlichen Interessen!“ (Huber & Odersky, 2004, S. 28).</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

(8) Kategorie Erziehungsstile

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
8	8.1	Der autoritäre Erziehungsstil	<p>Dieser Stil weist folgende Merkmale auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er ist von Kontrolle und Macht geprägt. Eltern oder pädagogische Fachkräfte betonen konventionelle Werte wie Respekt vor Autorität, Fleiss, Gesetz und Ordnung • In der Regel geht dieser Erziehungsstil mit geringen Ausprägungen auf der Dimension Wärme und Zuwendung einher. 	<p>Kinder, die diesen Erziehungsstil erfahren, zeigen in der Regel gute Schulleistungen, sind angepasst in ihrem Sozialverhalten, haben aber auch ein gering ausgeprägtes Selbstvertrauen sowie eine geringe soziale Kompetenz (S. 86)</p>	<p>Der autoritäre Erziehungsstil ist gegeben, wenn Kontrolle und Macht (Dimension Lenkung/Beaufsichtigung) den Erziehungsstil dominieren und Wärme und Zuwendung nur geringen gegeben sind.</p>	<p>Bindungstheorie und pädagogisches Handeln</p>	<p>S. 85 86</p>
8	8.2.	Der laissez-faire oder permissive Erziehungsstil	<p>Dieser Stil weist folgende Merkmale auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er weist geringe Ausprägungen auf der Dimension Lenkung/Beaufsichtigung auf. Die Eltern oder pädagogischen Fachkräfte überlassen dem Kind zu viele Entscheidungen – unter Umständen lange bevor es diese tatsächlich zu treffen vermag – und fordern das Kind zu wenig. • Er kann sowohl in der Dimension Wärme/Zu- 	<p>Geht die geringe Lenkung mit einer hohen Ausprägung in der Dimension Wärme/Zuwendung einher, werden Eltern und pädagogische Fachkräfte eher als nachgiebig bezeichnet, was neben tendenziell negativen Auswirkungen auf die späteren Schulleistungen und das Verhalten durchaus positive Auswirkungen auf das Selbstvertrauen und die soziale Kompetenz des Kindes haben kann. Ist geringe Lenkung allerdings mit wenig Wärme und Zuwendung gekoppelt, handelt es sich um eine Vernachlässigung mit allen negativen Konsequenzen auf das Selbstkonzept, die späteren Schulleistungen und das kindliche Verhalten.</p>	<p>Der laissez-faire oder permissive Erziehungsstil ist gegeben, wenn die Ausprägung auf der Dimension Lenkung/Beaufsichtigung gering ist und die Dimension Wärme/Zuwendung eine hohe oder eine geringe Ausprägung aufweist.</p>	<p>Bindungstheorie und pädagogisches Handeln</p>	<p>S. 86</p>

			wendung eine hohe als auch eine geringe Ausprägung aufweisen.				
8	8.3	Der autoritative Erziehungsstil	<p>Dieser Stil weist folgende Merkmale auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er ist durch Liebe, Vertrauen, (Dimension Wärme/Zuwendung) • Konsequenz und Regeln (Dimension Lenkung/Beaufsichtigung) gekennzeichnet. <p>Kinder profitieren in ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung am stärksten von einem autoritativen Erziehungsstil.</p>	<p>Autoritative Eltern und pädagogische Fachkräfte sind unterstützend und feinfühlig, aber auch gewissenhafter und stärker ihrer Rolle als Erziehungsperson verpflichtet.</p> <p>In einer vertrauensvollen Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt basiert- und Kinder lernen auch dies am Modell- lassen sich Erziehungsziele ohne Druck, Drohungen oder Machtausübung erreichen.</p>	<p>Der autoritative Erziehungsstil ist gegeben, wenn eine dem Entwicklungsstand des Kindes angemessene Ausprägung der Dimension Lenkung/Beaufsichtigung gegeben ist und die Dimension Wärme/Zuwendung eine hohe Ausprägung aufweist.</p> <p>Autoritative Eltern und pädagogische Fachkräfte kennen die Persönlichkeit, die Interessen und Fähigkeiten des Kindes und respektieren seine Meinung.</p> <p>Regeln und Konsequenzen bieten dabei Orientierung, die Kinder auch selbst immer wieder einfordern.</p> <p>Dabei werden angemessene Kontrolle und Förderung der autonomen Bestrebungen des Kindes kombiniert.</p>	Bindungs- theorie und pädago- gisches Handeln	S. 86

(9) Kategorie Sprache und Sprechen

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fundstelle
9	9.1	Sprache	<p>Fachlich geht es bei der Sprache um folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortschatz: Inventar an Wörtern, das eine Sprache zur Verfügung stellt bzw. über das ein Sprecher verfügt • Grammatik: Formen und Regeln, mit denen Wörter kombiniert und eine Reihe von Aspekten in Äusserungen geändert werden können • Kommunikation: Anlässe und Ziele von sprachlichen Äusserungen sowie die zwischenmenschliche Organisation des verbalen Austausches (vgl Kannengieser, 2015, S.3). 	<p>„Umgangssprachliche Formulierungen, die sich auf Sprache beziehen, sind z.B.: <i>etwas verschlägt jemandem die Sprache, eine andere Sprache sprechen, ein paar Worte miteinander reden, nach Worten suchen, einen Satz bilden, sich gut ausdrücken können, etwas dazu sagen</i>“ (Kannengieser, 2015, S.3).</p>	<p>Sprache ist ein Wissenssystem. Sprache ist gegeben, wenn das Wissenssystem über folgende Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortschatz, • Grammatik und • Kommunikation <p>in der jeweiligen Sprache vorhanden ist/vorliegt.</p>	Sprachentwicklungsstörungen	S. 3
9	9.2.	Sprechen	<p>Fachlich geht es beim Sprechen um folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikulation: Formung oder Bildung und Verbindung von Lauten • Prosodie: Sprechausdruck mit Mitteln wie Tempo, Lautstärke, Betonung, 	<p>„Es gibt eine Vielzahl von Elementen und Regeln, die sich auf das Sprechen der Menschen beziehen, z.B.: <i>leiern, heiser sein, nuscheln, deutlich sprechen, stottern, schnell sprechen, sich verhaspeln, falsch betonen, gut betonen, flüstern, leise sprechen, laut sprechen, anders aussprechen, einen warmen Ton anschlagen</i>“ (Kannengieser, 2015, S. 3).</p>	<p>Sprechen ist ein motorischer Akt. Sprechen ist Stimmerzeugung (Prosodie und Phonation) und Artikulation.</p>	Sprachentwicklungsstörungen	S. 3

			Sprechmelodie • Phonation: Stimmgebung (vgl. Kannengieser, 2015, S.3).					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(10) Kategorie Limbisches System

Nr.	Code	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel Zitat	Kodier Regel	Buchtitel	Fund- stelle
10	10.1	Mandelkern (Amygdala)	<p>„Die Amygdala bewertet ganz allgemein emotionale Signale...“ (Böttger, 2016, S. 55).</p> <p>„Ein wichtiger, sprachrelevanter Kern mit mandelförmiger Struktur ist die Amygdala, der Mandelkern (Corpus amygdaloideum), ein anteilig kleiner Teil des Limbischen Systems. Die Aufgabe des Mandelkerns ist es, die wahrgenommene Welt mit Gefühlen auszustatten“ (Böttger, 2016, S. 56).</p>	<p>„Amygdala markiert beispielsweise Wissen und Lernprozesse, auch Sprachenlernen, mit einem dafür kontraproduktiven, lebenslang negativen emotionalen Etikett oder Marker, wenn Gefühle wie z.B. Angst oder Stressempfinden involviert und assoziiert werden. Dabei zählt der erste Eindruck, der im Hippocampus als negativ konnotiert wird“ (Böttger, 2016, S. 56).</p> <p>„Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen“ (Spitzer, 2006, S. 160).</p> <p>„Eine ganze Reihe von Befunden spricht dafür, dass Angst einen ganz bestimmten <i>kognitiven Still</i> produziert, der das rasche Ausführen einfacher gelernter Routinen erleichtert und das lockere Assoziieren erschwert (Fiedler 1999). Wer Prüfungsangst hat, der kommt einfach nicht auf die einfache, aber etwas Kreativität erfordernde Lösung, der er normalerweise leicht gefunden hätte“ (Spitzer, 2006, S. 164).</p>	<p>Wahrgenommene Situationen werden von der Amygdala folgendermassen verarbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissen und Lernprozesse werden emotional markiert/etikettiert entsprechend dem involvierten und assoziierten Gefühl. • Wenn das Gehirn „feststellt“, dass wir eine Situation genauso oder ähnlich bereits erlebt haben, werden mit den Erinnerungen an das frühere Geschehen die Gefühle erlebt, die in der Amygdala generiert werden. Sie treiben uns dann als Neugierde, Belohnungserwartung oder Freude an oder warnen als Furcht, Abneigung oder Ekel vor einer Situation. Ohne diese Bewertungssystem wären wir völlig hilflos, denn es sorgt dafür, dass unser Gehirn alle bewussten und unbewussten Handlungsentscheidungen immer im Lichte vergangener Erfahrungen trifft (vgl. Hallerbache & Herzenberger & Hubrig & Wosnitza, 2015, S. 113-114). 	<p>Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens</p> <p>UND</p> <p>Lernen und Lehren mit Hirn</p> <p>UND</p> <p>Lernen</p>	<p>S. 55 56 150</p> <p>S. 113 114</p> <p>S. 160 164</p>
10	10.2.	Hippocampus	[siehe oben Amygdala/Fortsetzung Satz, Anm. d. Verf.] „...der	„Dabei werden die Details der Geschehnisse vom Hippocampus hinzugefügt. Wenn das Gehirn „feststellt“, dass wir eine Situation genauso oder	„Soll ein neuer Sachverhalt gelernt werden, so muss er erst einmal vom Hippocampus	Neurodidaktik des frühen	S. 55 150

		<p>Hippocampus sorgt für das Speichern solcher Einschätzungen und verarbeitet Emotionen- ein emotionales Gedächtnis also, mittelfristig bis langfristig“ (Böttger, 2016, S. 55).</p> <p>„Der Hippocampus ist für Sprachlernprozesse ganz entscheidend. Er speichert Informationen erfolgreich, sortiert diese und organisiert sie, wenn sie in einem positiven emotionalen Kontext stehen bzw. ermittelt werden. Parameter für die Speicherentscheidung über Erinnern und Vergessen, teils nach einmaligen Hören oder Lesen, sind Neuigkeitsgrad und Bedeutsamkeit“ (Böttger, 2016, S. 55).</p>	<p>ähnlich bereits erlebt haben, werden mit den Erinnerungen an das frühere Geschehen die <i>Gefühle</i> erlebt, die in der Amygdala generiert werden. Sie treiben uns dann als Neugierde, Belohnungserwartung oder Freude an oder warnen als Furcht, Abneigung oder Ekel vor einer Situation. Ohne diese Bewertungssystem wären wir völlig hilflos, denn es sorgt dafür, dass unser Gehirn alle bewussten und unbewussten Handlungsentscheidungen immer im Lichte vergangener Erfahrungen trifft“ (Hallerbache & Herzenberger & Hubrig & Wosnitza, 2015, 113-14).</p>	<p>aufgenommen werden“ (Spitzer, 2006, S. 22).</p> <p>Speicherung im emotionalen Erfahrungsgedächtnis ist gegeben, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der (Sprach) Lernprozess in einem positiven emotionalen Kontext steht (vgl. Spitzer, 2006, S. 166). • der Neuigkeitsgrad (der Hippocampus bewertet, ob der Reiz <i>neu</i> ist (vgl. Hallerbache & Herzenberger & Hubrig & Wosnitza, 2015, S. 119) und • Bedeutsamkeit vorliegen. <p>„Der Hippocampus kann ein Leben lang wachsen, wenn er gefordert wird“ (Böttger, 2016, S. 55).</p>	<p>Sprachen- lernens</p> <p>UND</p> <p>Lernen und Lehren mit Hirn</p> <p>UND</p> <p>Lernen</p>	<p>S. 113 114</p> <p>S. 22 166</p>
--	--	---	--	---	--	--